

Wegweiser

**Arbeitsfeld Kriminalität und Gewalt
in Sachsen**

Hintergrund

Dieser Wegweiser entstand im Rahmen des gemeinsamen Wahlpflichtmoduls Kriminalität und Gewalt der berufsbegleitenden und Vollzeit Studiengänge Sozialpädagogik & Management (BA) und Pflege- und Gesundheitsmanagement (BA) im Sommersemester 2022 an der Fachhochschule Dresden.

Es sind Informationen zu Einrichtungen und Projekten im Arbeitsbereich Kriminalität und Gewalt in Sachsen gebündelt, die eine Relevanz für die professionelle Praxis der Sozialen Arbeit sowie den Pflege- und Gesundheitsberufen haben.

Die Informationen wurden durch die Studierenden des Wahlpflichtmoduls in Form von Vorort-Terminen, Interviews (per Telefon, E-Mail und in Präsenz) sowie über Internetrecherche zusammengetragen. Sie geben einen Einblick in das Arbeitsfeld. Aufgrund der individuellen Teilleistungen kommt es teilweise zu einem unterschiedlichen Schreibstil, bspw. in Bezug auf eine geschlechtergerechte Sprachwahl.

Ursprünglich geplant als eine Zusammenstellung für alle Studierenden des Wahlpflichtmoduls, stellen wir auf vielfachen Wunsch aus den beteiligten Einrichtungen die Informationen gerne auch der Praxis zur Verfügung.

Weitere Projekte können gerne auf Anfrage in gewissen zeitlichen Abständen ergänzt werden.

Wir danken allen Praxiseinrichtungen, die sich die Zeit genommen haben, über ihre Arbeit in den Austausch zu kommen.

Dr. Alexandra Geisler
a.geisler@fh-dresden.eu

Inhaltsüberblick

• Justizvollzug	04
• Maßregelvollzug	22
• Straffälligenhilfe / Bewährungshilfe	34
• Jugendgerichtshilfe	43
• Kinderschutz	58
• Opferberatung	65
• Gewaltopferambulanz (anonyme Spurensicherung)	80
• Psychosoziale Prozessbegleitung	87
• Unterstützung für Betroffene von Menschenhandel	91
• Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt	94
• Ombudstelle gegen sexualisierte Gewalt für Menschen mit Beeinträchtigung (bundesweit)	112
• Beratung von Mitarbeiter*innen in Fällen sexueller Grenzverletzungen durch Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	116
• Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking	119
• Unterstützung und Schutzeinrichtungen für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking	137
• Männerschutzeinrichtungen	164
• Täter*innenberatung	174
• Täter*innen-Opfer-Ausgleich	179
• Pflege in Not - Gewalt in der Pflege	183

Justizvollzug

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

<https://atg-kriminaltechnik.de/collections/patches/justiz-patches/products/3-d-rubber-patch-justiz-sachsen/>

Kontaktdaten

Träger	
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	
Adresse	Sprachkenntnisse
Thalheimer Straße 29, 09125 Chemnitz	Deutsch, Englisch Dolmetscher für alle anderen Sprachen
Telefon	Sprechzeiten
0371 5295-0	Von 4h/Woche bis zum Teil kontingentlos, je nach Einzelfall
E-Mail	
poststelle@jvac.justiz.sachsen.de	
Internet	
www.justiz.sachsen.de/jvac/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Die Justizvollzugsanstalt liegt unweit vom Sportforum. Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit der Tram-Linie 6 bzw. der Chemnitzbahn C11 bis zur Haltestelle Schneeberger Straße. In selber Weise erreichen Sie die Anstalt vom Hauptbahnhof aus unter Nutzung der Tram-Linie 3 bis zur Haltestelle TU Campus. Dort steigen Sie in die Buslinie 73 in Richtung Altchemnitz und fahren bis zur Haltestelle Jägerschloßchenstraße. Mit dem Auto fahren Sie über die A72 bis zur Autobahnabfahrt Chemnitz-Süd. Dann befahren Sie die Neefestraße und den Südring in Richtung Annaberg/Marienberg bis zur Ausfahrt Richtung Saydaer Straße/Am Stadion.	grundsätzlich ist in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz die Barrierefreiheit gegeben

Belegungskapazitäten:

Aktuell sind nach Angaben des stellvertretenden Justizvollzugsleiters Herr Brinkmann 240-300 Plätze der insgesamt 351 Plätze belegt.

Maximale Kapazitäten in den einzelnen Vollzugsteilen:

-geschlossener Vollzug: 256 Plätze

-offener Vollzug: 75 Plätze

-Mutter mit Kind: 5 Plätze

-Jugendarrest: 15 Plätze

Häuser:

-Gebäude 1: Vollzug der Freiheitsstrafe einschl. Ersatzfreiheitsstrafe und der Untersuchungshaft

-Gebäude 3: Vollzug der Jugendstrafe, Untersuchungshaft und Freiheitsstrafe an jungen Erwachsenen
Unterbringung Sozialtherapeutischer Abteilung
Unterbringung suchtmittelabhängiger Gefangener in der Motivationsstation

-Gebäude 12: Vollzug der Freiheitsstrafe im offenen Vollzug, sowohl weibliche als auch männliche Gefangene
Vollzug von Freiheitsstrafen im offenen Vollzug für Mütter mit Kind sowie Jugendarrest

Setting der Angebote:

Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz ist eine Strafvollzugsanstalt für Frauen und für Mütter mit Kindern.

Nur im offenen Vollzug gibt es seit 2018 40 Plätze für männliche Gefangene.

Art der Angebote:

- Integrierte Mutter-Kind-Wohngruppe für bis zu 4 Mütter aus dem Freistaat Sachsen und Thüringen mit Kindern bis zu 3 Jahren
- Für weitere Mütter mit Kindern bis 3 Jahre können mit maximal zwei eigenen Kindern im offenen Vollzug untergebracht werden
- Unterbringung Gefangenen in sozialtherapeutischen Abteilungen
- Unterbringung suchtmittelabhängiger Gefangene in Motivationsstation
- Wäscherei
- Werkstätten

Kurzbeschreibung:

Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz vollzieht für die Freistaaten Sachsen und Thüringen alle Arten der Haft an Frauen, egal welchen Alters. Auch der Maßregelvollzug der Unterbringung mit Sicherungsverwahrung sowie der Jugendarrest wird vollzogen.

Die verschiedenen Personengruppen mit jeweils individuellen Bedürfnissen gibt es so in keiner weiteren sächsischen Justizvollzugsanstalt.

Ein interdisziplinäres Team versucht mit frauenspezifischen Angeboten die Gründe der Inhaftierung individuell aufzuarbeiten und den Gefangenen auf dem Weg zu einem straffreien Leben zu verhelfen.

Seit dem Neubau des Gebäudes für den offenen Vollzug sind neben den weiblichen Inhaftierten auch 40 Plätze für männliche Gefangene geschaffen worden.

Justizvollzugsanstalt Dresden

MitGefangen e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Justizvollzugsanstalt Dresden	MitGefangen e.V.
Adresse	
Hammerweg 30, 01127 Dresden	Hammerweg 30, 01127 Dresden
Telefon	
0351-2103-0	0351-2103-812
E-mail	
poststelle@jvadd.justiz.sachsen.de	mitgefangen@web.de
Internet	
www.justiz.sachsen.de	www.mitgefangenverein.de
Sprechzeiten	
Besucherinformationen auf der Webseite oder nach Vereinbarung	Nach Vereinbarung
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	
Haltestelle Trachenberge JVA Buslinie 76	
Sprachkenntnisse	
(Gut)Deutsch	Nicht erforderlich, auch mit Dolmetscher mögl.
Barrierefreiheit	
Nein, Inhaftierte sind Hafttauglich	Keine Angebote möglich

Zielgruppe:

Männer zur Vollstreckung von Untersuchungshaft, Ersatzfreiheitsstrafen und Freiheitsstrafen, welche nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden

Folgende Abteilungen sind in der JVA vertreten:

- Straf- und Untersuchungsgefangenen
- vorbehaltener Sicherheitsverwahrung
- kurzstrafigen Strafgefangenen /Zugangsstation
- Ersttäterstation
- Offener Vollzug
- Jugendarrest
- Wohngruppen

Zugangsmodalitäten:

- Inhaftierung (nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt)
- Familienwohngruppe - Väter stehen mit Kind(ern) im Kontakt
- Väterwohngruppe – wollen mit Kind(ern) in Kontakt treten

Kosten der Beratungsangebote: kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an? Thematik Haft und Familie seit 2001

Setting der Angebote während der Inhaftierung:

- Einzelgespräche und Gruppengespräche
- Arbeitstherapeutische Maßnahmen, Arbeitstraining, schulische und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen
- Familienorientierte Wohngruppe / Väterwohngruppe
- Erziehungs- Beratung und Elternkurse:
 - Beratung während und vor der Inhaftierung kindgerecht durch Angehörigenbeauftragte
 - Elternkurse: Starke Eltern – Starke Kinder seit 2017, EFFEKT (stärken der Erziehungskompetenz inhaftierter Väter)
 - Elterncoaching Väterliche Präsenz – raus aus der Gastrolle, rein in die Verantwortung (Väter welche kurz vor der Entlassung oder im Freigang sind)
- Veranstaltungen (Sportfeste in der JVA mit Vereinen oder anderen JVA, Ausflüge)
- viele Projekte von MitGefangen e.V. (MitErklärt, MitGefühl, MitMika, MitBesucht, usw.)

Angebote und Projekte von MitGefangen: unter www.mitgefangenverein.de

MitGefühl

- *Fortbildungsangebot für pädagogische Fachkräfte* (z.B. Horte, Schulen, Kita, Jugendamt, Pflegefamilien)
- zur "Sensibilisierung im Umgang mit Kindern von Inhaftierten".
- Unsicherheiten im Umgang mit Kindern von Inhaftierten bei den verschiedenen "Kinderfachkräften" auftreten, aus einem Informationsmangel bspw. zum Strafvollzug als solches und kinderorientierten Angeboten im Vollzug resultieren
- Brücke zwischen dem Vollzug und der Lebenswelt der Kinder von Inhaftierten schlagen
- Seit 2015 jährlich 50-100 externe Fachkräfte mögl. betroffener Kinder sensibilisieren
- 2020 durch Corona Intranet des "Landesverbandes für Kriminalprävention und Resozialisierung Sachsen-Anhalt e.V." durch Online-Vortrag für Fachkräfte
- Fortbildung durch die EHS Dresden möglich (www.ehs-dresden.de)

Mögliche Varianten für Einrichtungen:

<ul style="list-style-type: none">– Durchführung in der JVA Dresden– inkl. Anstaltsführung– Dauer ca. 4 h, max. 15-20 Teilnehmer, nach Möglichkeit min. 10 Personen	<ul style="list-style-type: none">– Durchführung in der eigenen Einrichtung, im Rahmen einer DB– Dauer ca. 1-2 h, max. 15 - 20 Teilnehmer, min. 7 Personen
---	---

- 2019 wurde das Angebot um **MitGefühl-Kids** erweitert:
- Kinder aus Vorschule und Grundschule erhalten die Möglichkeit zu erleben, wie es ist, wenn jemand einen Menschen im Gefängnis besucht, erhalten Besuch von uns in ihrer Einrichtung und sprechen mit uns über das Gefängnis (wie es dort aussieht und was das bedeutet)
- *Wir hoffen, die Kinder so zu sensibilisieren, dass tatsächlich betroffene Kinder weniger ausgegrenzt und stattdessen von anderen Kindern unterstützt werden.*

Kurzbeschreibung:

Den Gefangenen steht eine Erziehungsberatung während und vor der Inhaftierung durch die Angehörigenbeauftragte zu, welche ebenso kindgerecht ist. Aus der Sicht des Sozialdienstes gibt es viele Gründe altersentsprechend ehrlich zu sein, um den Kindern die Tatsache der Haft mitzuteilen. Ebenso finden Elternkurse statt. Diese haben das Ziel, dass die Väter ihre erzieherischen Kompetenzen stärken. Ein weiteres Angebot, für Väter kurz vor der Entlassung, ist das Elterncoaching, welches den Vater raus aus der Gastrolle und rein in die Verantwortung bringt. Viele familienorientierte Projekte führt der MitGefangen e.V. während der täglichen Arbeit in der JVA mit den Vätern durch.

Hilfreich für die Arbeit mit Kindern: <https://www.juki-online.de/>,

Erziehungsberatungsstelle Schneebergerstraße in DD

Kontaktdaten

Träger der laufenden Kosten:	Träger der Baukosten:
Überwiegend der Freistaat Sachsen	Seehaus Wahr.Haft.Leben gGmbH bzw. Spendern
Adresse	Sprachkenntnisse
Strandweg 2 04575 Neukieritzsch OT Kahnsdorf	Deutsch und Englisch
Telefon	Sprechzeiten
034206 – 694 -500	Tagsüber jederzeit möglich
E-mail	
sachsen@seehaus-ev.de	
Internet	
https://seehaus-ev.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
-direkte Anbindung bis zum Seehaus gibt es nicht -Abholungen können jedoch von der Einrichtung organisiert werden -nächste Haltestelle „Haltestelle Espenhain Industriegebiet“ (ca. 3 km vom Seehaus Leipzig entfernt)	(noch) nicht

Zielgruppe:

- Junge Männer im Alter von 14 bis 27 Jahre

Zugangsmodalitäten:

- Bewerbung der jungen Männer aus den 10 sächsischen Justizvollzugsanstalten, ihre Haftzeit im Seehaus Leipzig zu absolvieren
- Ausschlusskriterien für eine Aufnahme ins Seehaus sind:
 - eine (Rest-)Strafzeit kürzer als 9 Monate
 - Sexualstraftaten
 - kein Deutsch als Umgangssprache

Setting der Angebote:

- Strafvollzug in freien Formen (eine Alternative für Strafgefangene zu geschlossenem und offenem Vollzug in den Lebens- und Dienstgemeinschaften)
- Einzel- und Gruppentherapie

Art und Anzahl der Angebote:

- Opfer- und Traumahilfe
- Begleitete gemeinnützige Arbeit
- Opferempathietraining
- Prävention & Selbstbehauptung: PROTACTICS Team Seehaus (Kursangebot ausgebildeter Trainer*innen zu den Themen Selbstschutz, Mobbing, Konflikterkennung und -klärung, Teambuilding, Cool Down, sexualisierte Gewalt etc.)
- Theoretische und praktische Ausbildung im seehauseigenen Ausbildungsbetrieb
- 6-Tage-Woche: Programm auch samstags
 - » Schule, Ausbildung, gemeinnützige Arbeit
 - » 2 x pro Woche Frühsport
 - » tägliche Bewertung
 - » Outdoor-Touren mit Übernachtung im Freien
 - » Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit
 - » Regeln statt Mauern
 - » Privilegien durch Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit
 - » WG-Leben in Familie
 - » positive Atmosphäre ohne Gewalt und ohne Gitter
 - » Tischgemeinschaft beim Essen
 - » private Kleidung
 - » Gemeinschaftsaktivitäten und Sport
 - » intensive Begleitung bei der Zukunftsplanung
 - » gemeinsam Feste

Kosten der Beratungsangebote:

- laufende Kosten des Strafvollzugs in freien Formen werden größtenteils vom Sächsischen Staatsministerium der Justiz finanziert
- Um alle Angebote machen und Investitionskosten zu decken, werden Spenden (auch Sachspenden) und Sponsoring benötigt
- Die Kosten für die laufende Betreuung der jungen Männer liegen über den Tagessätzen im herkömmlichen Jugendstrafvollzug, sind aber mit den Tagessätzen ähnlicher stationärer Jugendhilfeeinrichtungen vergleichbar bzw. liegen darunter
- Langfristig gesehen ist solch ein Projekt für die Gesellschaft kostengünstiger, da die jungen Männer bessere Integrationschancen haben und sich besser ins Arbeitsleben integrieren können

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Vereinsgründung 2001
- Seehaus Leonberg seit 2003
- Seehaus Leipzig seit 2011

Kontaktdaten

Träger	
Freistaat Sachsen	
Adresse	Sprachkenntnisse
Deutzener Str. 80 04565 Regis-Breitungen	Deutsch, Englisch, Dolmetscher*innen sind vor Ort
Telefon	Sprechzeiten
+49 34343555-0	Von Montag bis Sonntag 00:00 – 23:59
E-Mail	
Poststelle@jsarb.justiz.sachsen.de	
Internet	
Startseite - Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitungen - sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Erreichbarkeit mit Bus/ Zug, sowie leicht erreichbar mit dem Auto	Behindertengerechte Parkplätze, Toiletten, Zugänge

Zielgruppe:

347 Haftplätzen für männliche Jugendliche und Heranwachsende.

Zugangsmodalitäten:

Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme

Setting der Angebote:

Familienangehörige – insbesondere die Kinder der Strafgefangenen - erfahren professionelle Unterstützung, welche durch Onlineplattformen wie „Jukie-Online“ und „Treffpunkt e.V.“ umgesetzt wird, dabei werden Informationen rund um das Thema Haft (z.B. „Der erste Besuch im Gefängnis“) bereitgestellt. Des Weiteren bietet die Caritas ebenfalls ein Onlinezugang für Kinder und Jugendliche an, indem Fragen bezüglich des Gefängnisses beantwortet werden.

Die multimedialen (Kunst-) Projekte, welche sich mit der Auseinandersetzung der sozialen Erfahrung gestalten, werden künstlerisch- kreativ bearbeitet sowie das Ergebnis spielerischer

zum Ausdruck gebracht, dabei werden Ansichten von sich selbst, der Umwelt, von Positionen, Bedürfnissen und Ansichten wiedergespiegelt. Außerdem bietet die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitungen die Möglichkeit an, per Skype-Videotelefonie die Inhaftierten zu erreichen (Lösung in der Corona-Pandemie).

Ansprechpartner in der JSA Regis-Breitungen sind die Angehörigenbeauftragten Frau Seifert-Hebisch und Herr Ruppelt.

Art und Anzahl der Angebote:

Pädagogische Freizeitangebote:

Pädagogische Freizeitangebote werden im Sinne von Verkehrsschulunterricht, der Gefangenenzeitung, Literatur-, Gesprächs-, Theater-, Musik-, Sport- oder Kunsttherapiegruppen, sowie weiteren Kursen entsprechend der jeweiligen Angebote verwirklicht

Suchtberatung:

In Einzel und Gruppenarbeit werden suchtkranke Gefangene beraten, welche von erfahrenem Mitarbeiter*inne sowie externe Suchtberater*innen durchgeführt wird. Dabei besteht eine Kooperation zu Suchtberatungsstellen, mit dem Ziel für ein Suchtfreiesleben.

Trainingskurs:

Der Sportbereich bietet die Möglichkeit für Fußball, Handball, Volleyball, Basketball oder auch Badminton sowie die Nutzung des Außenbereiches und dem Fußballplatz

Freizeitangebote:

Sind unter das andere Tischtennis, Schach, Billard, Dart, Skat, Laufgruppe, Radgruppe, Basketball, Fußball sowie musische Gruppen, Kunstprojekte, Theaterprojekt, TV- und Videoangebote, Kochen, Backen, Konzerte, Lesungen, Meditations- und Entspannungsgruppe oder Themenabende zum Kennenlernen anderer Kulturen.

Für Themenabende sowie Vorträge kann ein großer Mehrzwecksaal im Gebäude genutzt werden sowie die Bibliothek mit rund 600 Büchern.

Ausbildungsbereiche:

Es werden Ausbildung, Weiterbildung, arbeitstherapeutische Beschäftigung angeboten, welche das Ziel verfolgen, die Fähigkeit der Gefangenen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern, daher werden in der Justizvollzugsanstalten Arbeitsbetriebe eingerichtet. Diese sollen zur sinnvollen Beschäftigung der Gefangenen beitragen, zudem decken sie die Leistungen und Erzeugnisse den Bedarf der Behörden und andererseits sollen diese durch den Verkauf im freien Markt ein wirtschaftliches Ergebnis erreicht werden.

Bildung:

Es wird eine schulische Bildung mit rund 60 Schulplätzen und 8 hauptamtlichen Lehrkräften angeboten, diese vermittelt abschlussbezogene schulische und berufsvorbereitende Maßnahmen sowie verschiedenen Zusatzangeboten wie Bewerbungsschreiben, Kunstgruppe oder Lesecafé eingesetzt. Dabei stehen neben den Unterrichtszimmern auch ein naturwissenschaftliches Kabinett sowie ein Computerraum zur Verfügung. Darunter zählen zwei Hauptschulkurse mit jeweils 24 Teilnehmer und ein Realschulkurs mit maximal 12 Personen.

In der beruflichen Bildung werden Bildungsangebote bereitgestellt, wie Zukunftsschmiede, modulare Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, modulare Ausbildung zum Bautechniker (Hochbau), Modulare Ausbildung zum Gebäudereiniger sowie zertifizierte Schweißlehrausbildungskurse.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Im Jahr 1999/2000 erfolgte die Planung der Jugendvollzugsanstalt und im Jahr 2004 begannen die ersten Baumaßnahmen für die neue Anstalt. Die Eröffnung bzw. die feierliche Übergabe geschah am Oktober 2007.

Kurzbeschreibung:

Die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen, welche vom Regierungsdirektor Herr Uwe Heinz geführt wird, ist in Sachsen, südlich von Leipzig für 347 für männliche Jugendliche und Heranwachsende Insassen ausgelegt, darunter sind 283 Haftplätze im geschlossenen Vollzug, 30 Haftplätze im offenen Vollzug, 20 Jugendarrestplätze sowie 14 Plätze im sogenannten „Vollzug in freier Form“ vorgesehen. Die Betreuung und Behandlung der Gefangen wird durch ein Team von 180 Angestellten realisiert. 6 Psychologen*innen, 11 Pädagogen*inne sowie 1 Anstaltsärzten*innen sind täglich vor Ort, des Weiteren sind 16 im Sozialen Dienst, 1 Dolmetscher*innen, 5 im Vollzugs- und Verwaltungsdienst, 12 im mittleren Verwaltungsdienst und im mittlerer allgemeiner Vollzugsdienst sind 128 Beschäftigte.

Die allumfassende Aufgabe des Jugendstrafvollzugsanstalt ist die sichere Unterbringung von Jugendstrafgefangenen, sowie deren Erziehung und Befähigung eines späteren straffreien Lebens. Zudem wird suchtabhängigen Insassen die Möglichkeit gegeben, sich intensiv auf eine Suchtentwöhnungsbehandlung vorzubereiten, dies wird begleitet von externen Suchtberatungsstellen, welche das Ziel für die Aufrechterhaltung der Motivation für ein suchtmittelfreies Leben verfolgen.

Um die Insassen ausreichend zu fördern, wird eine größere Anzahl von verschiedenen Freizeitangeboten bereitgestellt, von Sportaktivitäten bis zu Kreativen- /

Entspannungsangeboten. Zusätzlich werden schulischen und berufliche Bildung sowie Ausbildungen angeboten, um die Häftlinge für ihre Zukunft ausreichende Fähigkeiten zu vermitteln.

Die Die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitungen hat darüber hinaus auch ein gut funktionierendes Familiensystem, mit Angehörigenunterstützung, insbesondere Kinder und Jugendliche, sowie auch verschiedene Projekte.

Die folgende Luftaufnahme zeigt das Grundstück der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitungen, dabei lässt sich der Außenbereich mit dem zusätzlichen Sportplatz gut erkennen.

Quellenverzeichnis:

Regis-Breitungen Jugendvollzugsanstalt, Freistaat Sachsen (Hrsg.): [Startseite - Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitungen - sachsen.de](#) (Abgerufen 02.06.2022)

Logo: <https://www.bing.com/images/blob?bcid=qJXLstrLbj4EvQ> (Abgerufen 01.06.2022)

Bild – Luftaufnahme: <https://www.bing.com/images/blob?bcid=qLHo3oHvj4E7Q> (Abgerufen 02.06.2022)

Justizvollzugsanstalt Zeithain

Träger	
Freistaat Sachsen vertreten durch Michael Kretschmer	
Adresse	Sprachkenntnisse
Justizvollzugsanstalt Zeithain Industriestraße E2 01612 Glaubitz	Deutsch, Englisch, Französisch
Telefon	Sprechzeiten
03525/5160 (JVA) 03525 / 516184 (Besuchsraum) →zwischen 03525 / 516180 (Büro) →Besuchszeiten	zwischen 7.00 Uhr und 15.00
E-mail	
Poststelle@jvazh.justiz.sachsen.de	
Internet	
Allgemeine Informationen: https://www.justiz.sachsen.de/jvazh/ Besuchszeiten unter: https://www.justiz.sachsen.de/jvazh/download/Hinweise_Besuchszeiten_ab_14_12_2019.pdf	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
<p>Die Anfahrt mit dem PKW ist wie folgt möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • über die Autobahn A4, Abfahrt Hainichen und die B 169 oder • über die Autobahn A14, Abfahrt Döbeln-Nord und die B 169 oder • über die Autobahn A13, Abfahrt Thiendorf und die B 98. <p>Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist wie folgt möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit der Deutschen Bahn bis Bahnhof Riesa, umsteigen und weiter mit dem Zug bis zum Haltepunkt Zeithain, dann zu Fuß ca. 15 min • mit der Deutschen Bahn bis Bahnhof Riesa, dann mit Taxi oder mit Bus Richtung Zeithain Rohrwerk • man kann auch mit Bussen des Verkehrsverbundes Oberelbe den Riesaer Bahnhof erreichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Behindertenparkplätze sind auf dem rechten Parkplatz vor der Justizvollzugsanstalt aufzufinden • der Eingang ist behindertengerecht eingerichtet • es stehen behindertengerechte Toiletten zur Verfügung

Zielgruppe: Erwachsene ab 18 Jahren (hauptsächlich aber 21. Jahre mindestens), der Altersdurchschnitt liegt bei circa 37,5 Jahren (anonyme Aussage eines derzeit inhaftierten)

Zugangsmodalitäten:

Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme

Art und Anzahl der Angebote:

Gefangenen soll die Möglichkeit geboten werden, ihr persönliches Freizeitverhalten kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls neu zu gestalten. Daher ist es Aufgabe der Justizvollzugsanstalten, für ein gut strukturiertes und breit gefächertes Freizeitangebot innerhalb des reglementierten Haftalltags zu sorgen, bei dem die Bedürfnis- und Motivationslage der Inhaftierten berücksichtigt wird.

Für die Inhaftierten:

- Kreativzentrum: Musikalisch: Gitarre, Klavier, Saxophon, Trompete; Sprechgesang, Band findet in einer 1:1 Betreuung eine halbe Stunde lang statt, Künstlerisch: Steinmetzen, Korb flechten, Portrait malen, offenes Atelier zur Präsentation, Nähgruppe, Tonarbeit, Theater- AG umfassen circa 3 Zeitstunden
- Crossfit: (durch Corona nur eingeschränkt in kleinerer Teilnehmerzahl möglich) Volleyball a 1,5h einmal die Woche möglich
- Tischtennis: (wegen Corona ausgefallen), regulär Freitag a 3h
- Arbeitstherapie mit dem Verein Igelhilfe e.V. Radebeul, sowie weitere „tierische Angebote“ (für den OV)
- Auf der oben angegebenen Internetseite sind weitere Sportangebote wie beispielsweise Basketball, Badminton, Fußball, Kraftsport und Yoga sowie Freizeitangebote wie das Infomobil, den „Gitterladen“ und der „Weihnachtsmarkt vor den Toren“ aufzufinden, welche wegen der Sars-Cov-2 Pandemie nicht oder nur im begrenzten Rahmen möglich sind
- psychologische Einzelgespräche
- Einzel- und Gruppenmaßnahmen zu den Bereichen Gewalt- und Suchtproblematik
- Suchtberatung
- Soziales Training

In den Schulzentren können Gefangene je nach Bildungsvoraussetzung den Hauptschulabschluss, den qualifizierten Hauptschulabschluss sowie den Realschulabschluss über die sogenannte Schulfremdenprüfung erwerben. Die Inhaftierten können einen Antrag auf die Teilnahme an der schulischen Ausbildung stellen.

Bei entsprechender Eignung (Bildungsvoraussetzung, ausreichende Dauer der Haftzeit) kann der Gefangene für die Dauer der Schulausbildung in eine Justizvollzugsanstalt mit Schulzentrum, z.B Regis-Breitungen verlegt werden

Von externen Bildungsträgern: modulare Ausbildung

- Elektroniker für Gebäude- und Energietechnik (HWK)
- Metallbauer (HWK)
- elektrisch unterwiesene Person ohne Schaltberechtigung (EUP) für Wohnungsinstallation und Schaltschrankbau (HWK)
- Baugeräteführer/ Baumaschinenführer
- Schweißer (Verfahren MAG, E-Hand, WIG Stahl/Edelstahl/Aluminium)

Für Angehörige/ Fremde: „Pilgeroase“ am offenen Vollzug, Hofladen, neben dem traditionellen "Tag der offenen Tür" gibt es zwei Führungstage im Jahr für Institutionen, Behörden und Berufsschulen sowie die Möglichkeit, dass ein Kleines JVA-Team für Informationsveranstaltungen in z.B. Schulen kommt

Montag	08.30 – 10.30 Uhr (nur offener Vollzug und Paartherapie) 12.30 – 14.30 Uhr (nur offener Vollzug und Paartherapie)
Dienstag	12.30 – 14.30 Uhr; 15.00 – 17.00 Uhr; 17.45 – 18.45 Uhr
Mittwoch	08.30 – 10.30 Uhr; 12.30 – 14.30 Uhr ->auch Einzelstunde 12.30 - 13.30 Uhr
Donnerstag	08.30 – 09.30 Uhr; 50 % reserviert für Neuzugänge; 10.00 – 13.00 Uhr Richterliche Anhörung; 13.30 – 14.30 Uhr 50 % reserviert für Neuzugänge
Samstag/ Sonntag	08.30 – 10.00 Uhr; 11.00 – 12.30 Uhr; 13.50 – 15.20 Uhr

Tabelle 1: Besuchszeiten JVA Zeithain, (Zeithain, 2019)

Beratungsangebote:

„Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen!“

Das Leitwort der Gefängnisseelsorger*innen in allen Justizvollzugsanstalten in Deutschland. Die Gefängnisseelsorge der JVA Zeithain bietet regelmäßig Gottesdienste an, in denen die Haftsituation der Männer thematisiert wird, sie eine Gottesdienstgemeinde erleben können und sich durch Impulse verstanden, aber auch konfrontiert fühlen können. Ein Schwerpunkt in der Seelsorge sind Einzelgespräche. Die Seelsorgesuchenden finden in den Gesprächen Entlastung im Haftalltag, können ihre Sorgen formulieren und nach Perspektiven für sich und ihre Angehörigen suchen. In den Seelsorgegruppen findet das Konzept von Restorative Justice in Form von Achtsamkeits- und Empathietraining und Kreisgesprächen

Berücksichtigung.

Pro Station steht mindestens eine/r Sozialarbeiter/in, ein/e Psycholog/in, eine interne Suchtberatung, eine Schuldnerberatung sowie Anti-Gewalttraining zur Verfügung. In Zeithain ist zudem auch eine bessere (Vergleich eines Inhaftierten, welcher in der JSA Regis-Breitungen sowie in der JVA Zeithain einsaß) ambulante Suchtherapiestation aufzufinden. Auch für Angehörige steht die Seelsorge gerne zur Verfügung, z.B. durch Paarberatungen, zu der Partner*innen in die JVA kommen können.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

1977 erbaut, von 1991 bis 2007 die erste und einzige Jugendstrafanstalt im sächsischen Strafvollzug

Kurzbeschreibung:

Die Justizvollzugsanstalt Zeithain ist eine Justizvollzugsanstalt im Landkreis Meißen, Sachsen. Die JVA hat eine Belegkapazität von 361 Gefangenen im geschlossenen Vollzug und 34 Häftlingen im offenen Vollzug. Die Betreuung und Behandlung der Insassen erfolgen durch 145 Arbeitnehmer/innen. Im Vollzug sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um den Anforderungen einer sozial verantwortlichen Lebensgestaltung in geeigneter Weise gerecht zu werden und zukünftige Straffälligkeit zu vermeiden. Die Justizvollzugsanstalt Zeithain ist für den Vollzug von Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen an männlichen Verurteilten zuständig. Die konkrete Zuständigkeit nach Amts- und Landgerichtsbezirken sowie der Strafhöhe regelt der Vollstreckungsplan des Freistaates Sachsen in der jeweils gültigen Fassung. Im sächsischen Vollzug wird die abschlussbezogene Schulbildung in Schulzentren durchgeführt. Das Schulzentrum für Jugendstrafgefangene befindet sich in der JSA Regis-Breitungen. Die Schulzentren für erwachsene Gefangene befinden sich in den Justizvollzugsanstalten Dresden und Chemnitz.

Der Straftatbestand dreht sich hauptsächlich um Beschaffungskriminalität sowie der einhergehenden Suchtproblematik größtenteils aufgrund Methamphetamin. Ein geringer Teil sitzt wegen Sitten sowie Finanzen oder Mord ein.

Es gibt musikalische sowie kreative und sportliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, welche sowohl auch als Resozialisierungsverfahren eingesetzt werden. Die Häuser sind aufgeteilt in offenen und geschlossenen Vollzug, in welchen jeweils andere Regelungen gelten.

Weitere Justizvollzugsanstalten in Sachsen

Justizvollzugsanstalt Bautzen

Breitscheidstr. 4, 02625 Bautzen, Telefon: +49 3591 58-90

E-Mail: poststelle@jvabz.justiz.sachsen.de

Die JVA Bautzen ist heute zuständig für Untersuchungshaft, für den Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen erwachsenen Gefangenen und für den Vollzug der Sicherungsverwahrung an Männern.

Justizvollzugsanstalt Görlitz

Postplatz 18, 02826 Görlitz, Telefon: +49 3581 462-300

Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über den Vollstreckungsplan für den Freistaat Sachsen ist die Justizvollzugsanstalt Görlitz für den Vollzug zuständig:

- der Untersuchungshaft an männlichen erwachsenen Untersuchungsgefangenen für den Landgerichtsbezirk Görlitz,
- der Untersuchungshaft an männlichen jugendlichen und heranwachsenden Untersuchungsgefangenen für die Amtsgerichtsbezirke Bautzen, Görlitz, Weißwasser und Zittau,
- von Freiheitsstrafen an erwachsenen Männern für die Amtsgerichtsbezirke Görlitz, Weißwasser und Zittau bis einschließlich 2 Jahre,
- von Ersatzfreiheitsstrafen an erwachsenen Männern für die Amtsgerichtsbezirke Görlitz, Weißwasser und Zittau,
- von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erziehungshaft für den Landgerichtsbezirk Görlitz.

Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus

Leinestraße 111, 04279 Leipzig, Telefon: +49 341 8639-0

E-Mail: poststelle@jval.justiz.sachsen.de

Die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus ist zuständig für:

- den Vollzug von Untersuchungshaft an männlichen Erwachsenen für den Landgerichtsbezirk Leipzig,
- den Vollzug von Freiheitsstrafen bis 2 Jahre (Erstvollzug) an erwachsenen Männern für die Amtsgerichtsbezirke Leipzig und Torgau,
- den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen (Landgerichtsbezirk Leipzig).

Im Krankenhaus der Justizvollzugsanstalt Leipzig werden überstellte männliche und weibliche Gefangene stationär behandelt. Aufgenommen werden überwiegend Gefangene aus sächsischen Justizvollzugsanstalten, aber auch aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und anderen Bundesländern.

Das Krankenhaus verfügt über eine somatische und zwei psychiatrisch-psychotherapeutische Stationen.

Justizvollzugsanstalt Torgau

Am Fort Zinna 7, 04860 Torgau, Telefon: 03421 745-0

E-Mail: Poststelle@jvato.justiz.sachsen.de

Die Justizvollzugsanstalt Torgau ist zuständig für den Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen Straftätern im Erwachsenenalter.

Justizvollzugsanstalt Waldheim

Dresdener Straße 1, 04736 Waldheim, Telefon: +49 34327 99-0

E-Mail: poststelle@jvawh.justiz.sachsen.de

Die JVA Waldheim dient dem Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen Verurteilten und hat eine Gesamtbelegungsfähigkeit von 408 Gefangenen und hält Plätze im offenen und geschlossenen Vollzug vor.

Justizvollzugsanstalt Zwickau

Schillerstraße 2, 08056 Zwickau

Die JVA Zwickau ist zuständig für den Vollzug von Untersuchungshaft an männlichen Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen aus den Landgerichtsbezirken Chemnitz (außer Familiennamen A-J) und Zwickau.

Weiterhin nimmt die JVA Zwickau männliche Erwachsene, gegen die Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erziehungshaft angeordnet ist, auf.

Eine Zuständigkeit für Strafgefangene besteht nicht mehr. Diese können jedoch, wenn sie dafür geeignet sind, ihre Freiheitsstrafe im sog. offenen Vollzug der JVA Zwickau verbüßen.

Maßregelvollzug

Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie

Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie

Kontaktdaten

Träger	Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Adresse	Sprachkenntnisse
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Leipziger Straße 59 04435 Schkeuditz	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
034204 87-4043	Mi: 13.00-15.00 Uhr (Erwachsene) Mi: 12.00-14.00 Uhr (Kinder)
E-mail	
Poststelle@skhal.sms.sachsen.de	
Internet	
https://www.skhal-altscherbitz.sachsen.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahn Linie 11 Richtung Schkeuditz; Haltestelle Altscherbitz PKW	Ja

Zielgruppe:

- Männer/Frauen (auch mit Doppeldiagnosen, beispielsweise Psychosen und Sucht)
- Männer/Frauen mit schizophrenen Erkrankungen, Intelligenzminderungen, Verhaltensstörungen, Persönlichkeitsstörungen, hirnorganische Störungen
- Straffällig nach §63 StGB

Zugangsmodalitäten:

- Individuelle Therapien aufgrund Komplexität der Erkrankungen
- Psychiatrische Behandlungen
- Akutbehandlungen
- Medizinische Langzeitrehabilitation
- Soziale und berufliche Integration
- Ambulante Versorgung
- Nonverbale Gruppentherapien

Setting der Angebote:

- Individuelle Einzeltherapie
- Gruppentherapien

Art und Anzahl der Angebote:

- Breites Spektrum an Angeboten
- Behandlungsangebote
- Therapieangebote (Ergotherapie, Arbeitstherapie, Musiktherapie, Sporttherapie, Bewegungstherapie)

Kosten der Beratungsangebote:

- Rund 255€ pro Tag

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Juli 1992 Erweiterung des Krankenhauses um Abteilung Forensische Psychiatrie mit Maßregelvollzug
- 05. April 2007 Eröffnung Klinikneubau mit 90 Betten auf 5 Stationen

Kurzbeschreibung:

Das sächsische Krankenhaus Altscherbitz ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie. Neben den Abteilungen für Psychiatrie und Neurologie finden sich noch weitere für Psychosomatik und Psychotherapie, außerdem für die forensische Psychiatrie. In der Abteilung für die forensische Psychiatrie findet man auf 5 Stationen verteilt 90 Betten für Männer und Frauen die nach §63 des StGB straffällig geworden sind. Die Klientel der Forensik hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und nun behandelt das Fachkrankenhaus in Altscherbitz hauptsächlich Klient*innen mit Doppeldiagnosen, beispielsweise einer Psychose und einer Sucht. Die Abteilung der Forensik ist ein streng abgesichertes Areal auf dem Gelände des Fachkrankenhauses (vgl. skh-altscherbitz).

Kontaktdaten

Träger	Klinik im sächsischen Landkreis
Adresse	Hufelandstraße 15 01477 Arnsdorf
Telefon	035200 26-2731
E- Mail	poststelle@skhar.sms.sachsen.de
Sprechzeiten	
Internet	https://www.skh-arnsdorf.de/
Erreichbarkeit / Öffentliche Verkehrsmittel	<ul style="list-style-type: none">• Mit dem Auto über A4: Vom Abzweig Dresden in Richtung Bautzen an der Abfahrt 84 (Ottendorf-Okrilla) in Richtung Radeberg Stolpen liegt auf halber Strecke der Ort Arnsdorf.• Mit dem Auto über die Bundesstraße B6: Zwischen Dresden und Bischofswerda die Abfahrt am Kreisverkehr Fischbach in Richtung Arnsdorf verwenden.• Mit dem Zug: Personenzug und S-Bahnbetrieb ab Dresden 1. Haltestelle nach Radeberg.
Sprachkenntnisse	Deutsch
Barrierefreiheit	Gegeben

Zielgruppe:

Männliche Inhaftierte ab 18 Jahren

Zugangsmodalitäten

Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.“

Arnsdorf ist eine sogenannte 63er-Einrichtung, d. h., die Unterbringung erfolgt auf der Grundlage des § 63 StGB. (<https://www.skh-arnsdorf.sachsen.de>)

- Haftstrafe wird von einem Gericht festgelegt aufgrund seiner psychischen Erkrankung und Schwere der Straftat

Setting der Angebote/ Therapien

- Arbeitstherapie
- Behandlungsplan 63er Konferenz Einmal im Jahr → Ziele für den Patienten festgelegt

→ Therapien werden vom Gericht festgelegt je nach Erkrankung und Straftat

→ Gruppentherapien

→ Einzeltherapien

Art und Anzahl der Angebote

- Arbeitstherapie → ca. 3h Arbeitstherapie Vormittag / Nachmittag bis zu Sieben Tage in er Woche
- Erlebnispädagogik offene Gruppe
- Sporttherapie (Ergotherapie / Physiotherapie) Offene gruppe sowie Geschlossene Gruppe möglich je nach Urteil des Gerichtes
- Kunsttherapie
- Musiktherapie

→ Gericht legt Dauer der Therapien fest, sind verpflichtend sonst Verlängerung der Haft

Kosten der Beratungsangebote

- Gericht legt fest wer das Gutachten / Verfahrenskosten zu tragen hat, ob der Staat finanziert oder der Verurteilte selbst
- Landgericht Bautzen, Prozess jedes Jahr neu → bei einem Urteil wo der Inhaftierte selbst die Kosten zu tragen hat, kommen Kosten von 800 und mehr auf ihn zu. Gutachten kann bis zu 15.000€
- Ansonsten sind die Beratungen kostenfrei

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Seit 1993 gibt es den Maßregelvollzug Sachsen, in der DDR wurden die Straftäter in der allgemeinen Psychiatrie untergebracht

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Sozialarbeiter

- Beteiligung bei Co. Therapien
- Geldverteilung / Taschengeld
- Rechnung für die Patienten schreiben
- Begleitung / Unterstützung bei Behördengängen
- Behandlungen /Therapien → kognitives Training
- Teilweise Schuldenberatung
- Patienten Beobachtung, Ausgang einmal in der Woche
- Teilnahme am Behandlungsplan 63er Konferenz einmal im Jahr für jeden Patienten
- Vorbereitung der Entlassung, Unterstützung Begleitung Probewohnen

Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz

Forensische Psychiatrie §64 StGB

Kontaktdaten

Träger: Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz Akademisches Lehrkrankenhaus der TU Dresden	Ansprechpartner: Chefarzt Herr Dr. med. S. Spirling
Adresse: Dr.-Max-Krell-Park 41, 02708, Großschweidnitz	Sprachkenntnisse: deutsch / englisch
Telefon: 03585 / 453-40 05	Sprechzeiten
E-Mail: poststelle@skhgr.sms.sachsen.de	
Internet: www.skh-grossschweidnitz.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit: ist gegeben
Auto, Bus	

Zielgruppe:

Verurteilte Straftäter deren Suchtmittel Alkohol und Drogen sind – die Suchtkrankheit muss Ursache der Straftat(en)

Zugangsmodalitäten:

§ 64 StGB – gesetzlicher Auftrag ist die Behandlung Suchtkranker oder vor einem Rückfall in die akute Sucht zu bewahren

§ 67 h STGB Kriseninterventionen und Neuorientierung mit therapeutischer Begleitung

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Gruppenangebote
- Kleingruppen
- Paare
- Familien

Art und Anzahl der Angebote:

- Eingangsdiagnostik (Biografie, einschließlich strafrechtlicher Hintergründe, familiäre, soziale Situation, Verhalten gegenüber Personal und Mitpatienten)
- Informationsgruppen zu rechtlichen Fragen und zur Abhängigkeit
- Psychotherapeutische Kleingruppen
- Einzelgespräche, Paar- und Familientherapie
- Arbeitstherapie / Arbeitspraktika
- Allgemeinbildende Schule: Schulvorbereitungskurse, Alphabetisierungskurse, Förderunter und Bewerbungstraining
- Schuldnerberatung
- verschiedene Formen der Vollzugslockerungen in Abstimmung/Genehmigung mit Staatsanwaltschaft – Umsetzung von gelerntem in den Alltag – Begleitung durch Therapeuten bei auftretenden Schwierigkeiten
Überwachung von Lockerungen durch: Atemalkohol-Test, Urinkontrollen auf Drogen, Telefonanrufe, Hausbesuche

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Kosten werden vom Staat getragen

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Gründung der Klinik 1. September 2002 – geht auf seit 1994 gebildeten Maßregelvollzug zurück

Kurzbeschreibung:

- 80 Behandlungsplätze
- Auftrag: Heilung oder Bewahrung vor Rückfall in die akute Sucht
- Ermöglichen von deliktfreien und auch möglichst suchtmittelfreies Leben

Dauer: bis zu 2 Jahren – meist liegt parallel eine Freiheitsstrafe vor – Unterbringung in Erziehungsanstalt wird zu höchstens 2 Drittel angerechnet – bei Negativprognose: Einstellung des Maßregelvollzuges

Quellenverzeichnis:

<https://www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de/medizinische-einrichtungen/kliniken/klinik-fuer-forensische-psychiatrie/>

<https://www.lr-online.de/lausitz/weisswasser/neuer-massregelvollzug-in-grossschweidnitz-eingeweiht-36971662.html>

https://www.mrvzn-badrehburg.niedersachsen.de/startseite/behandlung/64_stgb/

Blau: Leider wurde mir nicht die Chance gegeben schriftlichen, telefonischen oder persönlichen Kontakt zur Forensischen Psychiatrie aufzunehmen. Ich weise hiermit darauf hin, dass alle blau geschriebenen Textteile selbst recherchierte Informationen von einem Maßregelvollzug nach §64 StGB aus Niedersachsen stammen.

Klinik für Forensische Psychiatrie im Städtischen Klinikum St.Georg Leipzig

Kontaktdaten

Träger	
Eigenbetrieb Stadt Leipzig	
Adresse	Sprachkenntnisse
Gorbitzer Str. 11, 04289 Leipzig	
Telefon	Sprechzeiten
0341 - 8659 - 101/ 102/ 105/ 202/ 210/ 220	
E-mail	
info@sanktgeorg.de	
Internet	
www.sanktgeorg.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Maßregelbehandlung alkohol- und drogenabhängiger Straftäter*innen

Zugangsmodalitäten:

- Gerichtliche Unterbringung der Landgerichtsbezirke Leipzig, Chemnitz und Zwickau
- sowie suchtkranke Straftäterinnen aus dem gesamten sächsischen Raum

Art und Anzahl der Angebote:

- Maßregelvollzug § 64 StGB

Kurzbeschreibung:

Die gerichtliche Unterbringung in einer Suchtmittelentwöhnungsklinik zur Verwirklichung der Maßregel gemäß § 64 StGB hat die Besserung und Sicherung von Suchtmittelabhängigen zum Inhalt.

Die Klinik für Forensische Psychiatrie im Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig besteht seit 1996. Mit ihren 118 gesicherten Behandlungsplätzen ist sie laut Vollstreckungsplan des Freistaates Sachsen für die Maßregelbehandlung alkohol- und drogenabhängiger Straftäter aus den Landgerichtsbezirken Zwickau, Chemnitz und Leipzig zuständig. Auch bietet die Klinik ein spezielles Angebot für suchtkranke Straftäterinnen aus dem gesamten sächsischen Raum.

Zu Beginn der Behandlung stehen eine umfassende Diagnostik sowie Interventionen zur Förderung und Festigung der Motivation. Die weitere Behandlung ist bestimmt durch psychotherapeutische, sozialtherapeutische und medizinische Therapien, die auf die Ursachen der Sucht und der Straftaten eingehen. Es folgen Hilfen bei der sozialen Wiedereingliederung. Ziel ist die Begleitung hin zu einem suchtmittelfreien sozialen Leben in Freiheit.

Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch

Kontaktdaten

Träger	
Freistaat Sachsen - Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bahnhofstr. 1, 08228 Rodewisch	
Telefon	Sprechzeiten
03744 - 366 - 0	
E-mail	
Poststelle@skhro.sms.sachsen.de	
Internet	
www.skh-rodewisch-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Das Diagnosespektrum der in der Forensischen Klinik Rodewisch untergebrachten Patient*innen umfasst Psychosen, vorwiegend aus dem schizophrenen Formenkreis, hirngorganische Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Störungen der Sexualpräferenz und geistige Behinderungen. Comorbid bestehen häufig ein Suchtmittelmissbrauch oder eine -abhängigkeit. Die Anlassdelikte umfassen Gewalt-, Sexual-, Eigentums- und Brandstiftungsdelikte.

Zugangsmodalitäten:

- Gerichtliche Unterbringung Landgerichtsbezirke Chemnitz und Zwickau

Art und Anzahl der Angebote:

- Vorläufige Unterbringung § 126a StPO
- Maßregelvollzug § 63 StGB
- Krisenintervention § 67 h StGB

Kurzbeschreibung:

Die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch ist laut Festlegung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig für vorläufige Unterbringungen gemäß § 126 a StPO und für den Vollzug der Maßregel gemäß § 63 StGB sowie Kriseninterventionen gemäß § 67 h StGB für die beiden Landgerichtsbezirke Chemnitz und Zwickau. Aufgenommen und behandelt werden ausschließlich männliche erwachsene Patienten ab 18 Jahren. Zur Klinik gehören vier geschlossene, nach Sicherheitsstandard, Diagnosen- und Behandlungsschwerpunkten unterschiedlich konzipierte Stationen. Seit 2013 steht eine offene Station mit 5 Plätzen und Wohngruppencharakter zur Verfügung. Die Gesamtbettenzahl beträgt 77 Betten.

Stratffälligenhilfe /
Bewährungshilfe

Kontaktdaten

Träger	66 Richtung Freital-Deuben
Gefördert durch die Stadt Dresden, das Staatsministerium der Justiz, der Europäischen Sozialfonds und Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Karlsruher Str. 36 01189 Dresden	Flyer in arabisch vorhanden
Telefon	Sprechzeiten
Tel. 0351 40 20 80 Fax. 0351 40 20 830	Beratung nach Vereinbarung
E-Mail: info@vsr-dresden.de	Projekt Fahrplan: Mittwoch 15-17 Uhr und nach Vereinbarung
	Täter-Opfer-Ausgleich: Mittwoch von 16-17 und nach Vereinbarung
Internet	
www.vsr-dresden.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
3 Richtung Coschütz, bis Endhaltestelle Coschütz	

Zielgruppe:

- straffällig gewordene Menschen und ihre Angehörigen
- von Straffälligkeit bedrohte Menschen
- aus der Haft entlassene wohnungslose Menschen
- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien (HzE)
- inhaftierte Menschen

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung/ Angebote

- Kostenfreier Täter-Opfer-Ausgleich
- Projekt Pier 36: sozialpädagogische betreute Wohnprojekt bietet die Möglichkeit, innerhalb eines geschützten und verbindlichen Rahmens eine verbleibende Haftstrafe von sechs bis zwölf Monaten außerhalb der Justizvollzugsanstalt zu verbringen
- Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Strafgerichtlichen Verfahrens
- Hilfe zur Erziehung mit zuständigen Jugendämtern

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Einzelperson + Angehörige
- Täter und Opfer
- Familien(systeme)
- Gruppe
- Wohnprojekt
- verschiedene Angebote in der Jugendhilfe und Schulen
- Projekte

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Weitere Informationen zu den Projekten unter: <https://www.vsr-dresden.de/#Projekte>

Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe:

Betreuungsweisung/Entlassungsbegleitung: Erkennen, wo's lang geht, Übergänge gemeinsam gestalten

Hilfen zur Erziehung: Ambulante Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien

Täter-Opfer-Ausgleich: Konfliktschlichtung und Hilfe für Täter und Opfer

That's it: Projekt zur Prävention und Konfliktmanagement in Schule und Jugendsozialarbeit

Ambulant Straffälligenhilfe:

Übergangsmanagement: Vorbereitung der Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen während des Strafvollzugs

Anlauf- und Beratungsstelle: für straffällig gewordene Menschen und ihre Angehörigen

Wendeschleife: Kurzzeitwohnen für aus der Haft entlassene wohnungslose Menschen

Ambulant betreutes Wohnen: zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für straffällig gewordene Menschen

Sozialpädagogische Intervention: Für wohnungslose straffällig gewordene Menschen

Fahrplan: Soziale Ausgrenzung abbauen- Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden

Pier 36: Vollzug in freien Formen

Kosten der Beratungsangebote:

- die Beratung ist kostenlos
- kostenpflichtiges Einzelzimmer im Projekt Wendeschleife

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

1991 Gründung des Vereins

Weitere Informationen zum Start der verschiedenen Projekte unter: <https://www.vsr-dresden.de/vereinshistorie/>

Kurzbeschreibung:

Der Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. (VSR Dresden e. V.) wurde 1991 als gemeinnütziger Verein der freien Straffälligenhilfe gegründet. Er ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Mit stabilen, umfassenden und qualitativ hochwertigen Hilfe-, Beratungs- und Präventionsangeboten hat er sich zu einem regional führenden Anbieter entwickelt. Dabei berücksichtigt er stetig die sich verändernden Bedarfe. Er trägt dadurch zur Reintegration von straffällig gewordenen Menschen, zur Straftataufarbeitung und zum Opferschutz bei. Der VSR Dresden e. V. engagiert sich ebenfalls in der öffentlichen und gesellschaftspolitischen Diskussion im Bereich der Straffälligenhilfe unter Berücksichtigung der neuesten sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse.

ISONA – Begleitung nach der Haft
Institut für sozialtherapeutische
Nachsorge und Resozialisationsforschung e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Das Institut für sozialtherapeutische Nachsorge und Resozialisationsforschung	
Adresse	Sprachkenntnisse
Standort Leipzig: Naumburger Str. 28, 04229 Leipzig Standort Dresden: Dammweg 14, 01097 Dresden Weitere Standorte in Bautzen, Chemnitz, Plauen	
Telefon	Sprechzeiten
0341-519 98 777	
E-mail	
info@isona.net	
Internet	
http://www.isona.net	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Das entlassungsübergreifende Angebot richtet sich an Menschen, die wegen Gewalt-, Sexualstraftaten oder Brandstiftung inhaftiert sind oder waren. Unter therapeutischer Anleitung werden soziale Fähigkeiten sowie Selbstmanagement trainiert und die Wiedereingliederung in den Alltag, Familie und Arbeit therapeutisch begleitet.

Die entlassungsübergreifende Nachsorge beginnt bereits im (voraussichtlich) letzten Jahr des Aufenthaltes in der Sozialtherapie oder dem Regelvollzug. Eine Aufnahme ist auch nach der Entlassung möglich, vorausgesetzt der Wohnort liegt in Sachsen.

Zugangsmodalitäten:

- Die Teilnahme ist kostenlos
- Kontaktaufnahme per Brief, E-Mail oder Telefon

Setting der Angebote:

- Einzelgespräche
- Gruppen
- Angehörige
- Fachberatung

Art und Anzahl der Angebote:

Themenfokus während der Haft:

- Soziale Kompetenzen
- Wahrnehmungssensibilisierung
- Entspannungstechniken
- Vorbereitung auf das Leben nach der Haft

Themenfokus nach der Haft:

- Zukunftsplanung
- Bewältigung von Alltagskonflikten
- Umgang mit der Vergangenheit
- Partnerschaft und Sexualität

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Teilnahme ist kostenlos

Kurzbeschreibung:

Das Institut für sozialtherapeutische Nachsorge und Resozialisationsforschung wurde im November 2010 in Leipzig gegründet. Das interdisziplinäre Team besteht aus Psychologischen Psychotherapeuten, Diplom- und Reha-Psychologen, Sozialpädagogen und einer Kunsttherapeutin. Wir arbeiten mit systemisch-familientherapeutischer und verhaltenstherapeutischer Ausrichtung, zukunftsbezogen und ressourcenorientiert. Die Arbeit von ISONA wird durch eine wissenschaftliche Begleitforschung evaluiert.

Beratungsstelle der Straffälligenhilfe - Zwickau

Kontaktdaten

Träger	
Diakonie Stadtmission Zwickau e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Römerstraße 11, 08056 Zwickau	Deutsch, Englisch - innerhalb der JVA gibt es die Möglichkeit einen Dolmetscher zu Gesprächen hinzuzuziehen
Telefon	Sprechzeiten
0375 50191 -13 0375 50191 -15	✓ <u>Öffnungszeiten:</u> Montag 10 - 12 Uhr/ 14 - 17 Uhr Mittwoch 15 - 18 Uhr Donnerstag 10 - 12 Uhr/ 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
-	
Internet	
www.Stadtmission-Zwickau.de – Unsere Angebote – Beratungsleistungen – Beratung für Wohnungslose und straffällige Menschen	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
- Öffentliche Verkehrsmittel/ Straßenbahn - Zentrale Lage inmitten der Innenstadt am Neumarkt	- Nicht vorhanden - Berater bieten Gespräche im geschützten Rahmen, im Außengelände der Beratungsstelle an

Zielgruppe:

- ✓ Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind
- ✓ Menschen, bei denen eine Haftstrafe vorliegt
- ✓ Menschen, welche vor einem Haftantritt stehen

- ✓ Menschen, welche sich in Haft befinden
- ✓ Menschen, welche nach einer Haftentlassung Hilfe benötigen
- ✓ Angehörige & Familien straffällig gewordener Personen

Zugangsmodalitäten:

- ✓ Freiwillige Beratung
- ✓ Nicht im Zwangskontext
- ✓ Anonyme Beratung ist nicht möglich, da Dokumentationspflicht besteht, Klienten geben Unterschriften zum Datenschutz u.ä.

Setting der Angebote:

- ✓ Einzelpersonenberatung
- ✓ Angehörigenberatung
- ✓ Paarberatung
- ✓ (Familiensysteme) – übergreifend mit Beratung zur Wohnungsnotfallhilfe
- ✓ Gruppenberatung innerhalb der JVA
- ✓ Veranstaltungen
 - Berater sind zum Tag der offenen Tür in der JVA Regis-Breitlingen, Chemnitz mit einem Infostand anwesend
 - meist ein Aktionstag im Jahr in der Öffentlichkeit mit einem Infostand

Art und Anzahl der Angebote:

- ✓ Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- ✓ Beratung zu o.g. Gesprächszeiten
- ✓ Wöchentliche Sprechzeiten in der JVA Zwickau
- ✓ Monatliche Sprechzeiten in der JVA Regis-Breitlingen, Chemnitz
- ✓ Gruppenberatung innerhalb der JVA nach Bedarf, i.d.R. etwa alle 3 Monate für 2h

Kosten der Beratungsangebote:

- ✓ Die Beratung ist kostenlos
- ✓ Finanzierung über das Justizministerium, Landkreis Zwickau
 - Förderung muss jährlich neu beantragt werden - je nach dem wie viele Gelder insgesamt zur Verfügung stehen, fällt das Geld für die Straffälligenhilfe immer ein wenig unterschiedlich aus

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- ✓ Seit 1990 ist die Straffälligenhilfe Zwickau im Dienst

Kurzbeschreibung:

¹Die Straffälligenhilfe Zwickau ist eine Anlaufstelle für alle Personen, welche mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Die Straffälligenhilfe bietet Beratung sowohl vor der Inhaftierung an, währenddessen aber auch im Anschluss an die Haftentlassung. Im Vorfeld der Inhaftierung unterstützt das Team bei der Kontaktaufnahme zur Staatsanwaltschaft um möglicherweise Geldstrafen in Arbeitsstunden umzuwandeln. Auch bei dem Stellen spezieller Anträge, beispielsweise auf Zahlungserleichterung oder Stundung stehen Sie an der Seite der Straffälligen. Während einer Inhaftierung werden die Klienten in den Sprechstunden zu Themen bezüglich der Entlassvorbereitung beraten. Sie unterstützen bei Antragstellungen für Mietübernahmen beim jeweils zuständigen Sozialamt, damit der Erhalt des Wohnraumes gesichert werden kann. Dies ist häufiger bei kurzweiliger Inhaftierung der Fall. Auch bei der Beantragung anderer Leistungen (z.B. Kindergeld) wird unterstützt. Bei einem längeren Haftaufenthalt wird Hilfe bei der Auflösung des Mietverhältnisses sowie der zugehörigen Wohnung geboten und der Straffällige kann bei der Kontaktaufnahme zu seinen Angehörigen Unterstützung erfahren.

In den in der JVA Regis-Breitlingen sowie in Chemnitz stattfindenden Kursen zur Entlassvorbereitung Jugendlicher sowie weiblicher Inhaftierter geht es in erster Linie um eine Informationsvermittlung. Es wird genauestens besprochen, wie eine Entlassung abläuft und welche Behördengänge für Betroffene von Bedeutung sind. Die Inhaftierten erhalten Informationen zur Beantragung von Sozialleistungen und den daraus resultierenden Rechten aber auch Pflichten.

Im Anschluss an einen Haftaufenthalt findet ein Übergangmanagement statt. Auch hier finden vielschichtige Beratungen zum Thema Leistungsbeantragung, Wohnungs- und Arbeitssuche statt. Zudem wird von der Straffälligenhilfe Zwickau ein Ambulant betreutes Wohnen nach §67 SGB XII angeboten. Dies beinhaltet entweder die Betreuung im eigenen Wohnraum, im Übergangswohnen oder Behelfsunterkünften. Speziell gibt es noch eine Wohngemeinschaft für haftentlassene Frauen, die so genannte WG FRANKA.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Beratungsstelle in erster Linie die beratende und unterstützende Funktion den Betroffenen gegenüber einnimmt.

¹ In der vorliegenden Arbeit werde ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichten. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Jugendgerichtshilfe

Jugendgerichtshilfe

Bautzen

Kontaktdaten

Träger	Ansprechpartner
Landratsamt Bautzen	Für den gesamten Landkreis Bautzen aktuell 4 bald 5 Personen
Adresse	Sprachkenntnisse
Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen	Deutsch sonst mit Dolmetscher bei Bedarf
Telefon	Sprechzeiten
Tel: 03591 5251-51300 Fax: 03591 5250-51300	Mo:nach Vereinbarung Di: 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr Mi: nach Vereinbarung Do: 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr Fr: nach Vereinbarung Oder nach Vereinbarung
E-mail	
jug-amt@lra-bautzen.de	
Internet	
Keine direkte Internetseite – nur im Jugendamt mit aufgeführt	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Direkt im Bahnhofsgebäude – davor Busanbindungen	Ja durch Fahrstuhl gegeben

Zielgruppe:

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und Junge Heranwachsende im Alter von 18 bis 20 Jahren zum Tatzeitpunkt. Dabei inbegriffen sind auch die Eltern der Betroffenen.

Zugangsmodalitäten:

Zugang ist, wenn eine Straftat begangen wurde und dies von der Polizei an die Jugendgerichtshilfe weitergeleitet wird. Es ist eine freiwillige Beratung möglich. Die Jugendgerichtshilfe bietet Hilfe an und schreibt die Betroffenen Jugendlichen an. Sie beleuchtet die Jugendlichen und deren Persönlichkeit und gibt einen Bericht an das Jugendgericht und somit auch einen Vorschlag für die Sanktionen/ das Urteil.

Setting der Angebote:

Unter anderem sind ambulante Maßnahmen möglich.

- Teilnahme an sozialen Trainingskursen

- Teilnahme an Verkehrsseminaren
- Sozialstunden
- Schadenswiedergutmachung
- Täter – Opfer Ausgleich
- Soziale Gruppenarbeit
- Beratungsstellen und noch mehr.

Die meisten Maßnahmen finden im Gruppengeschehen statt.

Des Weiteren gibt es Stationäre Maßnahmen.

- Heimerziehung
- Jugendarrest
- Therapien
- Jugendstrafe a) zur Bewährung oder b) Jugendstrafanstalt -> Danach hilft die Jugendgerichtshilfe bei der Wiedereingliederung.

Art und Anzahl der Angebote:

Dies ist immer abhängig von den Jugendlichen und Heranwachsenden und wird diesen angepasst, sowie deren Straftat. Es soll ein erzieherischer Aspekt entstehen. Zum Beispiel sind es im Durchschnitt bei den Verkehrsseminaren 4 bis 6 Sitzungen, diese werden dem Täter auferlegt, wenn dieser Schwarz mit dem Mopet gefahren ist.

Kosten der Beratungsangebote:

Die Beratung, die Begleitung und die Maßnahmen werden über das Jugendamt getragen bis zu einem gewissen Maß. Eine permanente Bezahlung für einen Klienten ist nicht möglich. Im Vordergrund steht immer der erzieherische Aspekt.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit ca. 1990 am Standort Bautzen

Kurzbeschreibung:

Meist bekommt die Jugendgerichtshilfe die Anzeigen von Jugendlichen und Heranwachsenden per Mail von der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Doch auch Anrufe oder Mails von Bürgern kann es geben, diese werden zu Kenntnis genommen und evtl. verfolgt. Delikte die Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren begehen werden zum Teil auch an die Jugendgerichtshilfe weitergeleitet, zur Kenntnisnahme. Diese kann dann die Information an den ASD geben, dass diese evtl. Handeln, um weiterer Probleme zu verhindern. Wichtig für die Jugendgerichtshilfe sind die engen Kooperationen mit dem Gericht, den Richtern, der Staatsanwaltschaft und den Trägern für evtl. sozial Stunden sowie dem ASD. Die erzieherischen Maßnahmen, die festgelegt werden können, können zum Teil sehr individuell und kreativ sein sowie der Straftat angepasst, diese können gerichtlich angeordnet sein oder von der Jugendgerichtshilfe außerhalb vom Gericht geregelt werden.

Im Landkreis Bautzen ist die Untersuchungshaft in Dresden oder Görlitz. Freiheitsentzug für die Jungs ist in Bautzen und die Mädchen bei Chemnitz. Wenn ein

Jugendlicher/Heranwachsender rechtskräftig verurteilt wurde, dann sitzt dieser die Haftzeit bei Leipzig ab, dies ist die einzige Jugendhaftanstalt in Sachsen. Danach kann die Jugendgerichtshilfe bei der Wiedereingliederung helfen, wenn die Jugendlichen und Heranwachsenden dies wollen. Im Landkreis Bautzen kann gesagt werden das mehr Straftaten durch männliche Jugendlichen/ Heranwachsenden begangen werden. Statistik dazu ist nicht bekannt.

Des Weiteren gibt es im Landkreis Bautzen ein Modelprojekt – das Schülergericht. „In Bautzen betreut der Verein „Brücke e.V.“ das Projekt bereits seit 2007. Jährlich werden zwei Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Die erste, von einer Staatsanwältin durchgeführte Schulung vermittelte rechtliche Grundlagen, Grundzüge des Jugendstrafrechts sowie Wissen zu jugendrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten und den Tatbeständen ausgewählter Straftaten. Ergänzend führte der Projektleiter des beteiligten „Brücke e.V.“ eine ganztägige Veranstaltung zu Fragen der Kommunikation und Gesprächsführung durch. In den letzten Jahren hat sich in Bautzen eine Zahl von 10 – 15 Schülerrichtern eingeppegelt, die in der Regel zwischen 15 – 18 Jahre alt, überwiegend weiblich sind und etwa zu gleichen Teilen aus Gymnasien und Oberschulen kommen. Allerdings sind Schülerrichter inzwischen nicht mehr nur aus Bautzen, sondern auch aus dem Landkreis (z. B. Kamenz) vertreten. Die Beschuldigten, die an einem Verfahren vor dem Schülergericht teilnahmen, waren zwischen 15 bis 18 Jahre alt.“¹ Die Straftaten sind meist niederschwellige bis mittelmäßige Straftaten. „Im Landkreis Bautzen wurden seit 2007 insgesamt 224 Fälle dem Schülergericht zugewiesen. Die Art der erzieherischen Maßnahmen ist vielfältig. Am Ende des Gremiumsgesprächs treffen die Schülerrichter und der Beschuldigte gemeinsam eine Vereinbarung zur Reaktion auf die Straftat. Diese orientiert sich immer an der Tat und den persönlichen Möglichkeiten des Beschuldigten und soll eine Auseinandersetzung des Beschuldigten mit der Tat bewirken. In den überwiegenden Fällen sollten sich die Beschuldigten daher im Rahmen eines Aufsatzes, Comics, Wandzeitung u. ä. mit der Tat auseinandersetzen. Mit Beschuldigten, die eher praktisch veranlagt sind und dort ihre Stärken haben, werden i. d. R. praktische Arbeiten beim Brücke e. V. (z. B. Fahrradputzen, Rasenmähen, Mithilfe bei Veranstaltungen des Vereins) oder Geldspenden vom Taschengeld vereinbart.“² Bei nicht Durchführung der Wiedergutmachung liegt der Fall wieder bei der Staatsanwaltschaft und der Jugendgerichtshilfe.

Des Weiteren sind mehr Präventionen mit Polizei in den Schulen geplant, um Straftaten vorzubeugen.

Jugendhilfe im Strafverfahren Dresden.

Dresden.
DIESER

Kontaktdaten

Träger	
Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt	
Adresse	Sprachkenntnisse
Königsbrücker Straße 8 01099 Dresden	deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0351-4887511	Dienstag und Donnerstag
E-mail	8-12 und 14-18 Uhr
jugendgerichtshilfe@dresden.de	Auch Termine nach Vereinbarung möglich
Internet	
https://jugendgerichtshilfe.dresden.de/de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Haltestelle Dresden Albertplatz, erreichbar mit den Linien 6,7,8 und 11	

Zielgruppe:

Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 21 Jahren

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung
- Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Strafverfahrens oder einer Maßnahme

Setting der Angebote:

- Gruppenangebote
- Einzelberatung
- Trainingskurse
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Individuelle Elternberatung

Art und Anzahl der Angebote:

- In Dresden werden alle im § 10 JGG exemplarisch aufgezählten Hilfsangebote vorgehalten
- Gruppenangebote wie »Sozialer Trainingskurs« oder der »Verkehrstrainingskurs«
- Soziale Trainingskurse
- Aggressionskontrollkurse
- Täter-Opfer-Ausgleich
- Arbeitsleistungen
- Schadenswiedergutmachung
- Geldauflage
- Betreuungsweisungen
- Entschuldigung
- Verkehrstrainingskurs
- Sozialpädagogische Einzelgespräche
- Psychologische Einzelgespräche

Kosten der Beratungsangebote:

Die Kosten für die Beratung werden getragen.

- Topf zur „Förderung freier Träger“ (2011 waren es 315.000€)
- Förder-Finanzierungssystem auf Fachleistungsstundenbasis

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit 1992

Kurzbeschreibung:

Die Jugendgerichtshilfe Dresden ist ein zentralisierter spezieller kommunaler Fachdienst mit regionalem Bezug, ein Sachgebiet der Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes Dresden und Bestandteil des Geschäftsbereiches Soziales. Die Stadt Dresden ist in fünf Regionalbereiche eingeteilt, wobei pro Regionalbereich zwischen zwei und drei Gerichtshelfer*innen eingeteilt sind. Die Tätigkeiten der Jugendgerichtshilfe sind das Beraten, die Begleitung, die Betreuung, das Befähigen und die Absicherung des Haftdienstes. Des Weiteren gibt es eine umfangreiche Präventionsarbeit, welche beispielsweise Vorträge in Schulen beinhaltet. Auch die Wahrnehmung weiterer Aufgaben und ambulanter Maßnahmen gehört zu den Aufgabenbereichen der Jugendgerichtshilfe in Dresden.

© Christin Zöllner, JGH

Interventions- und Präventionsprogramm IPP Jugendgerichtshilfe Dresden

© Christin Zöllner, JGH

Kontaktdaten

Träger	
Landeshauptstadt Dresden in Kooperation mit der Polizeidirektion Dresden	
Adresse	Sprachkenntnisse
Schießgasse 7, 01067 Dresden	Deutsch, Englisch, ggf. Dolmetscher
Telefon (mehrere Ansprechpartner)	Sprechzeiten
Tel 0351-4832303 / 0351-4832299 / 0351-4832297 / 0351-4832288 / 0351-4832295	Mo – Do 8 – 18 Uhr Fr 8 – 16 Uhr
E-mail	
ipp@dresden.de	
Internet	
https://jugendgerichtshilfe.dresden.de/de/ueberuns/interventions--praeventionsprogramme.php	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
<p>Pirnaischer Platz Dresden: Tram 1, 2, 3, 4, 7, 12 / Bus 62, 75</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zum Gebäude ist barrierefrei • Parkplätze für beeinträchtigte Menschen vorhanden • eigene und gut erreichbare Räume <p>räumliche und personelle Erreichbarkeit nach außen hinreichend kommunizieren, z. B. Hinweisschilder, Anfahrtsskizze, Erreichbarkeit durch E-Mail, Anrufbeantworter o. Ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrstuhl • Lage: zentrale, gut erreichbare und separate Lage im Polizeipräsidium

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind, (In Abgrenzung zur Jugendgerichtshilfe haben auch nichtstrafmündige Kinder die Möglichkeit, das Beratungsangebot des IPP zu nutzen.)
- Opfer von Straftaten (soweit die Straftat von Kindern, Jugendlichen oder Heranwachsenden verübt wurde und ein Klärungsbedarf besteht)
- Bezugspersonen des Klienten bzw. das soziale Umfeld der Betroffenen (Eltern, Freunde, Clique usw.)
- Schüler und Schülerinnen (ab 7 Klasse), Lehrer und Lehrerinnen, Eltern u. a. im Rahmen der Prävention
- Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen (als Kooperationspartner, im Rahmen von Fortbildungen)

Zugangsmodalitäten:

- Es handelt sich um ein Stadtweites Angebot!
- Klient zeigt freiwilligen Beratungsbedarf an durch Terminvereinbarung (auch indirekt durch Telefon/ Mail/ Fax)
- Erfüllung eines strafrechtlich relevanten Geschehens oder eines Straftatverdachts um das Angebot der Beratung zu nutzen (Dienste erst ab dem 14. Lebensjahr)
- Direkte Vermittlung der Polizei über zu dem Beratungsangebot
- schriftliche Ladungen seitens des IPP
- Anonyme Erstberatung möglich
- Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag 8 – 18Uhr (10h) und Freitags 8 – 16 Uhr (8h).
- Es stehen mehre Sozialpädagogen/ Diplompsychologen als Ansprechpartner zu Verfügung.

Setting der Angebote:

- Es stehen geeignete Räume (z. B. Gruppenraum, Beratungsraum, Büro) und Ausstattung nach zeitgemäßen Standards und konzeptioneller Ausrichtung zu Verfügung, sowie diverses Moderationsmaterial.
- Beratung findet für Einzelperson aber auch in Familiensystemen statt.
- Bei Bedarf auch Gruppenbezogen (z.B., wenn im Rahmen der Maßnahme weitere Personen z.B. Familienmitglieder, Freunde u.a.) hinzugezogen werden müssen.
- Vorortveranstaltungen im Rahmen der präventiven Maßnahmen im Rahmen von Projekttagen oder Weiterbildungen (Infoveranstaltungen für Fachleute oder an Schulen ab 7. Klasse zu Themen wie Cybermobbing u.a.)

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung innerhalb der Öffnungszeiten
- kurzzeitiges, freiwilliges und Familienunterstützendes Angebot
- die Intervention sind meist auf drei bis fünf Sitzungen festgelegt → Einzelfallbezogen auch mehr möglich
- Intervention erfolgt nur wenn Klient Mitwirkungsbereitschaft zeigt
- Ein Unterstützungsbedarf kann sich auf erzieherische Maßnahmen beziehen, die im Rahmen eines Strafverfahrens angeboten werden (bspw. Soziales - und Verkehrstraining, gemeinnützige Arbeit, Täter-Opfer-Ausgleich, Bücherkanon), aber auch auf ganz individuelle Hilfen ausgerichtet sein.

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos!
- Die Finanzierung des Programms erfolgt durch die Polizeidirektion Dresden, wobei nicht nur die Räume (Dienstszitz: PD Dresden, Schießgasse 7), sondern auch sonstige Sachmittel (Ausstattung, Telefonkosten, Porto, usw.) zur Verfügung gestellt werden. Das Landesjugendamt beteiligte sich im Rahmen einer Fachkraftförderung an den Personalkosten, die die Stadtverwaltung Dresden vereinbarungsgemäß übernahm.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Das Interventions- und Präventionsprogramm (IPP) für straffällig gewordene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende ist ein Programm, welches seit Mai 1997 gemeinsam vom Jugendamt Dresden und der Polizeidirektion Dresden getragen wird.

Kurzbeschreibung:

Das Interventions- und Präventionsprogramm (kurz: IPP) ist ein Kooperationsprogramm des Jugendamtes / der Jugendgerichtshilfe Dresden und der Polizeidirektion Dresden. Das IPP wird als Schnittstelle zwischen polizeilicher Ermittlungsarbeit und einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft gesehen. Es wendet sich als jugendhilfliches Angebot an Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind, und deren Angehörige. Im Rahmen einer Krisen- und Kurzzeitintervention wird tatzeitnah und unmittelbar auf das straffällige Verhalten junger Leute reagiert und der jeweilige Hilfebedarf abgeklärt. Die Beratungen finden stets auf Freiwilligkeit und Mitwirkungsbereitschaft des Klienten statt. Dabei geht es um die Aufarbeitung der Straftat, die Beratung zum Fortgang des Strafverfahrens und die Suche nach Möglichkeiten der direkten Wiedergutmachung (Schadenswiedergutmachung, Schlichtung, Entschuldigung usw.). Der Arbeitsschwerpunkt liegt neben den erzieherischen Maßnahmen, auf die eventuelle nötige Einbeziehung der Geschädigten in das Verfahren, um möglicherweise den gestörten Rechtsfrieden wieder herzustellen, sowie auf die Beratung der Eltern. Neben diesen finden auch präventive Maßnahmen (Infoveranstaltungen für Fachleute, an Schulen, Durchführung von Projekten usw.) statt.

Ziel ist es, durch eine schnelle unmittelbare Reaktion auf das Fehlverhalten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, entstehende Krisensituationen (Lebensschwierigkeiten) im Prozess des Heranwachsendens schneller zu überwinden, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen und Regeln und Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu festigen, ohne dass es zu einer Kriminalisierung bzw. Stigmatisierung junger Menschen kommt.

Um diese Ziele zu erreichen, werden Hilfestellungen (z.B. Ämterbegleitung, Erziehungsberatung usw.) in unterschiedlichen Bereichen angeboten.

Dabei stützt sich das IPP auf erfolgsversprechende Arbeitsmethoden wie z.B. Trennung von Tat und Täter, Freiwilligkeit und Ressourcenorientierung u.a. Die Unmittelbarkeit des Erlebens krisenhafter Situationen führte dazu, die Bedürfnisse des Klienten/innen genau zu analysieren. Der Lebensweltbezug des Klienten spielt dabei eine große Rolle um ggf. weiter sozialpädagogische Maßnahmen oder Beratungsstellen hinzu zu ziehen.

Hier finden Sie Flyer und Prospekte!

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Jugendgerichtshilfe

Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge

Kontaktdaten

Träger	
Landratsamt Pirna	
Adresse	Sprachkenntnisse
JGH Pirna: Schlosshof 2/4, 01796 Pirna Ines Damme, Dörte Hoh, Berit Schönfeld JGH Freital: Dresdnerstr.107, 01705 Freital Sandra Bochmann, Dirk Maurer, Antje Förster	
Telefon	Sprechzeiten
Jugendgerichtshilfe 03501 515-2150 Pirna: 03501 515-2180/2181/2098 Freital: 03501 515-2183/2186/2066	
E-mail	
jugendgerichtshilfe@landratsamt-pirna.de	
Internet	
https://www.landratsamt-pirna.de/jugendgerichtshilfe.html	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Jugendlichen sowie deren Eltern und Heranwachsenden

Zugangsmodalitäten:

Die zentrale Vorschrift zur Bestimmung der Aufgaben der Jugendgerichtshilfe ist der § 38 JGG. Dieser wird im Verfahren gegen Jugendliche und junge Heranwachsende sowohl von den Jugendgerichten, als auch von den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten angewandt.

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung von Jugendlichen im Alter von 14 - 17 Jahren sowie deren Eltern
- Beratung von Heranwachsenden im Alter von 18 - 21 Jahren vor, während und nach einem Ermittlungs- / Strafverfahren
- Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für aktuelle Probleme im Zusammenhang mit der Straftat
- Vorbereitung auf die Hauptverhandlung
- Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an der Verhandlung und Vorschlag für die richterliche Entscheidung
- Vermittlung zwischen dem Gericht und dem Jugendlichen / Heranwachsenden
- Abgabe einer gutachterlichen Stellungnahme für das Jugendgericht
- Durchführung von Sofortreaktionen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bei Bagatelldelikten
- Einbringung von Vorschlägen bei Entscheidungen zur Untersuchungshaft oder deren Vermeidung
- Betreuung während einer Haft und Haftnachbetreuung
- Vorbereitung der Eingliederung in das soziale Umfeld
- Vernetzung mit bestehenden Jugendhilfeangeboten im sozialräumlichen Bereich
- Kooperation mit allen Verfahrensbeteiligten
- Einleitung von Maßnahmen nach dem JGG, wie z.B.:
 - Täter-Opfer-Ausgleich
 - Betreuungsweisung
 - Soziale Trainingskurse
 - Antiaggressionskurse
 - Verkehrstrainingskurse
 - Ableisten von gemeinnützigen Arbeitsstunden sowie
 - Vermittlung von Kontakten zu anderen Beratungsstellen

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es, straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende sowie Eltern im Strafverfahren zu beraten. Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist an der Entscheidung im Strafverfahren beteiligt, bringt ein objektives Bild von der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Lebenssituation in das Strafverfahren ein und initiiert frühzeitig Hilfs- und Unterstützungsangebote.

Den Jugendlichen und Heranwachsenden werden Möglichkeiten angeboten, Kompetenzen zu erlangen, außergerichtlich Konflikte zu lösen und entstandenen Schaden wiedergutzumachen und damit eine fördernde Perspektive erarbeitet. Auch in Krisensituationen, vor allem zur Haftvermeidung ist Jugendgerichtshilfe zuständig. Zur kriminalpräventiven Wirkung werden in Netzwerken und in der Zusammenarbeit mit freien Trägern Angebote vorgehalten.

Kontaktdaten

Träger	
Landkreis Zwickau, Jugendamt	
Adresse	Sprachkenntnisse
Werdauer Straße 62, Haus 7, 08056 Zwickau	deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0375 4402-23266 und -23268	Dienstag: 9 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr
E-mail	Donnerstag: 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr
jugendamt@landkreis-zwickau.de	nur mit vorheriger Terminvereinbarung
Internet	
https://www.landkreis-zwickau.de/detail?type=VB&id=1321&type=VB&id=1321	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Zwickau Kopernikusstraße erreichbar Bahn 4 und Bus 21, 27, 129 Zwickau Verwaltungszentrum erreichbar mit Bus 28 und 22	Ja

Zielgruppe:

Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 14 und 21 Jahren

Zugangsmodalitäten:

- Freiwillige Beratung
- Erstgespräch durch zuständigen Sozialarbeiter*in bei Beginn des Strafverfahrens, wird von Polizei übermittelt
- Beratung des Gerichts
- Beratung der Angehörigen des straffälligen Jugendlichen

Setting der Angebote/Art und Anzahl der Angebote:

- Keine Angebote als öffentlicher Träger
- Nach Beschluss des Richters werden Jugendliche an freien Träger übermittelt
- Jugendamt Zwickau arbeitet mit wie freien Trägern zusammen, wo Angebote vertraglich festgehalten sind

Aufgaben der JGH:

- Mitwirkung Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Heranwachsende
 - o Information, Beratung und Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden vor, während und nach dem Strafverfahren
 - o Erforschung der Persönlichkeit sowie familiäre und wirtschaftliche Hintergründe
 - o Berichterstattung an das Gericht
 - o Formulierung eines Entscheidungsvorschlages
 - o Vermittlung konkreter Hilfen
 - o Diversion
 - o Teilnahme an Verhandlung
- Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Jugendgericht
 - o Einleitung und Überwachung von Auflagen und Weisungen + Berichtserstattung
 - o Teilnahme an Haftprüfungen
- Mitwirkung im Bußgeldverfahren
- Beratung und Begleitung in Haftsachen
 - o Besuche der Inhaftierten Jugendlichen oder Heranwachsenden
 - o Stellungnahme bei vorzeitigem Haftabschluss
 - o Unterstützung bei Wiedereingliederung
- Zusammenarbeit mit Polizei, Strafverteidigern, Bewährungshilfen, Jugendstrafanstalten sowie Intuitionen, die Einzelfälle betreuen
- Mitarbeit in Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Prävention

Kosten der Beratungsangebote:

- Grundsätzlich ist die Beratung kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Bereits in DDR-Zeiten gab es ein Jugendgerichtsgesetz
- JGH gehört als Aufgabe seit Beitritt zum Bundesgebiet zu Pflichtaufgaben des öffentlichen Jugendhilfeträgers

Kurzbeschreibung:

Die Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes in Zwickau ist zuständig für den Landkreis Zwickau. Im Landratsamt sind ca. 1400 Beschäftigte und davon arbeiten sieben Mitarbeiter*innen im Bereich der Jugendgerichtshilfe. Die Finanzierung erfolgt über den Staat, da es sich hierbei um einen öffentlichen Dienst handelt. Die Mitarbeiter*innen sind meist in systemischer Beratung geschult und arbeiten nach dem Sozialraumprinzip, was bedeutet jede/r Sozialarbeiter*in bedient einen Sozialraum. Die eine Arbeitswoche beträgt dabei 39,5 Stunden, was nach dem 01.01.2023 auf 39 Stunden heruntersetzt wird. Das Gehalt der Jugendgerichtsmitarbeiter*innen beträgt 3300€ Brutto (Einordnung in S12 TVöD). Weitere Informationen über aktuelle Stellenangebote etc. sind auf der Homepage des Landratsamtes zu finden. Aktuell liegt jedoch keine vor. Das Studium der Sozialpädagogik und -management reicht aus, um sich als Jugendgerichtshelfer*in zu bewerben.

Kinderschutz

Für nähere Informationen
siehe beispielsweise den
Dresdner Kinderschutzordner -
verfügbar unter

https://www.dresden.de/media/pdf/jugend/kinderschutz/Kinderschutzordner_2020_barrierefrei.pdf

Kinder und Jugendnotdienst 2- Landeshauptstadt Dresden

Kontaktdaten

Träger	Sprachkenntnisse
Landeshauptstadt Dresden	Für die Kommunikation mit den Jugendlichen aus dem Ausland werden verschiedene Sprachkenntnisse eingesetzt
Adresse	Sprechzeiten
Teplitzer Straße 10, 01219 Dresden	Rund um die Uhr
Telefon	Barrierefreiheit
+4935120767911	Die Einrichtung ist barrierefrei zugänglich. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss befinden sich jeweils ein Krankenzimmer
E-Mail:	
Kinderschutz-uma@dresden.de	
Internet	
https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/oe/dborg/stadt_dresden_10899.php	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	
Mit der Straßenbahnlinie 11, 10 Strehleener Platz; Mit dem Bus 66 von da in zwei Minuten fußläufig erreichbar	

Zielgruppe:

Deutsche und unbegleitet einreisende ausländische Kinder und Jugendliche im Alter von 14- 17 Jahren. In besonderen Fällen befähigt die Betriebserlaubnis Kinder ab 10 Jahren aufzunehmen.

Zugangsmodalitäten:

Die Telefone der Beratungsdienst sind rund um die Uhr erreichbar. Telefonnummer Beratungsdienst Notteléfono: +4935120767911 Telefonnummer Beratungsdienst 2: +4935120767912 unter dieser Nummer werden die Beratungsgespräche durchgeführt, um die Erreichbarkeit der Notrufnummer zu gewährleisten.

Das Kinderschutznotruftelefon (0351 2754004) ist ebenso rund um die Uhr erreichbar und ist Beratungstelefon für betroffene Hilfesuchende in ganz Deutschland.

Der Zugang in den KJND2 wird den betroffenen Jugendlichen über die Besucheranschrift 24/7 ermöglicht. Dabei können sie telefonisch oder persönlich Beratungsgespräche wahrnehmen oder sich direkt in Obhut nehmen lassen.

Viele bekommen auch einen Zugang durch die Empfehlung des Jugendamtes, wenn sie beispielsweise aufgrund von Straftaten aus ihrer Einrichtung verwiesen werden. Dabei spielen die zuständigen Mitarbeiter*innen der Allgemeinen Sozialen Dienste eine wichtige Rolle als Vermittler.

Auch Polizisten ermöglichen beim Aufgriff von Jugendlichen in Not den Zugang in den KJND2.

Setting der Angebote:

Die anonyme Beratung ist für Betroffene oder Sorgeberechtigte jederzeit möglich. Die Anrufer sind nicht dazu verpflichtet, ihre Identität mitzuteilen. Diese Beratungen werden entweder telefonisch oder auch persönlich im KJND2 angeboten. Dabei werden Lösungsvorschläge gegeben und eingeleitet. Zum Anfang einer Inobhutnahme werden Elterngespräche angeboten, wobei die Minderjährigen einbezogen werden, sofern sie es wünschen.

Art und Anzahl der Angebote:

Die Beratungsgespräche können flexibel mit dem Beratungsdienst des KJND2 oder auch nach Terminvereinbarung wahrgenommen werden, dabei werden die Hilfesuchenden in den KJND2 eingeladen. In besonderen Fällen werden unter anderem auch die Polizei, Schulsozialarbeiter, Psychologen, Dolmetscher oder der ASD dazu gezogen.

Während der Inobhutnahme stehen die Jugendlichen verschiedene Freizeitangebote, psychologische Gespräche, sozialpädagogische Beratungen und therapeutische Maßnahmen zur Verfügung.

Die Minderjährigen werden durch die Mitarbeitenden auf ihrem Weg begleitet und unterstützt. Darunter zählen u.a. die Schulbegleitung, Terminbegleitung, Versorgung mit Nahrung und Kleidung, ärztliche Versorgung und die Bereitstellung von Schulmaterialien.

Kosten der Beratungsangebote:

Die Beratungen sind kostenlos. Die Kosten einer Inobhutnahme errechnen sich individuell. Diese errechnen die Wirtschaftlichen Hilfen der Landeshauptstadt Dresden.

Besucheranschrift: Teplitzer Straße 10, 01219 Dresden

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Im Dezember 2015 wurde der KJND2 für die Betreuung unbegleitete ausländische minderjährige gegründet.

Kurzbeschreibung

Der Kinder- und Jugendnotdienst 2 in Dresden dient als eine Aufnahmestelle für Jugendliche, welche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sind.

Die Inobhutnahme erfolgt von:

- deutschen Jugendlichen, die sich in einer Notsituation aufhalten
- von Minderjährigen, welche unbegleitet und ohne Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte aus dem Ausland einreisen
- Kinder und Jugendlichen, um sie vor drohender Kindeswohlgefährdung zu schützen
- Von Jugendlichen, welche sich in einer kritischen Lebensentwicklung befinden oder Misshandlung und sexuelle Gewalt erleben

Koordinationsstelle des Netzwerkes für Kinderschutz

Kontaktdaten

Träger	Ansprechpartner:in
Jugendamt Dresden Abteilung Kinder-, Jugend-, u. Familienförderung	Carolin Habermehl (seit 2021)
Adresse	Sprachkenntnisse
Enderstraße 59, 01277 Dresden	Deutsch, Schulungen auch auf Englisch, Dolmetscher auf Anfrage möglich
Telefon	Sprechzeiten
0351 488 4628	Persönlich nur nach Vereinbarung sprechbar
E-mail	
chabermehl@dresden.de	
Internet	
https://www.dresden.de/de/leben/kinder/kinderschutz/fachkraefte.php	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Per Bus (Linie 65) und Bahn (Linie 1 u. 2)	Zugang zum Haus ist Barrierefrei, bei Veranstaltungen auf Anfrage

Zielgruppe:

- alle Bürger:innen, Familien, Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte, die Fragen und Anliegen rund um das Thema Kinderschutz haben.
- hauptsächlich aber Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheits- und Sozialwesen, Polizei, Justiz, etc.

Zugangsmodalitäten:

- Vom Angebot abhängig
- Kinderschutzordner richtet sich an Fachkräfte der Kinder- und Jugendnotilfe
- die Notfallkarten richten sich an Eltern, Kinder u. Jugendliche
- das Schulungsangebot sowie die Fachveranstaltungen richten sich eher an Fachkräfte
- für alle Angebote sich jedoch keine besondere Voraussetzungen nötig

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Familien
- Veranstaltungen
- Organisationen
- Andere

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung zu allen, das Netzwerk und den Kinderschutz betreffenden Fragen und Problemen
- das Ausrichten von Fachveranstaltungen zu relevanten Themen
- das Durchführen von Schulungen und anderen Qualifizierungsmaßnahmen (zum Thema Kinderschutz und Schutzkonzepte)
- das öffentliche Bereitstellen von Informationen, Arbeitsmaterialien und Orientierungshilfen (z.B. Dresdner Kinderschutzordner, Notfallkarten)
- alle Angebote werden fortlaufend und nach Bedarf bereitstellt

Kosten der Beratungsangebote:

- Alle Angebote sind kostenlos.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Frau Habermehl besetzt die Stelle seit März 2021
- Die Stelle an sich gibt es jedoch schon seit 2008

Kurzbeschreibung:

Die Koordinierungsstelle des Netzwerkes für Kinderschutz verfolgt folgenden Aufgabefelder:

- die Förderung von fachlichem Austausch und das Zusammenführen unterschiedlicher Professionen in Arbeitsgruppen, Foren und anderen Gremien
- Organisation des Interdisziplinären Fachaustauschs
- Verstetigung und Koordinierung des Dresdner Netzwerks für Kinderschutz
- Öffentlichkeitsarbeit für das Netzwerk und das Thema Kinderschutz
- Servicestelle sein, Bereitstellen von Informationen zum Thema Kinderschutz

Landeskoordinierungsstelle Medizinischer Kinderschutz

Kontaktdaten

Träger 25% Sächsische Landesärztekammer und 75% Sozialministerium	
Adresse Schützenhöhe 16	Sprachkenntnisse
01099 Dresden	Deutsch/englisch
Telefon 03518267127	Sprechzeiten
	Mo, Die und Do 9-12 und 13-16 Uhr Mi 9-12 und 13-18 Uhr Freitag 9-14 Uhr
E-Mail n.breithor@slaek.de dresden@slaek.de	
Internet	
Kinderschutzmedizin-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit gegeben
Per Bus, Straßenbahn oder Auto und zu Fuß	

Zielgruppe:

- Für Mediziner und Mitarbeiter im ambulanten und stationären Gesundheitswesen
- Bei Fragen zu: Kommunikation mit involvierten Eltern, Dokumentation Kinderschutzfall und Abrechnungsmodalitäten

Zugangsmodalitäten:

- Akteure im Gesundheitswesen können jederzeit zu Fragen bzgl. Kinderschutz Kontakt aufnehmen (via Mail, Telefon, Fax, Beratungstermin vor Ort und Email)
- Dienen als Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendeinrichtung und Gesundheitswesen

Setting der Angebote:

- Zusammenarbeit mit regionaler und überregionaler Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen
- 2x jährlich kostenfreie Fortbildung „Medizinische Kinderschutzfachkraft“
- Zusammenarbeit mit Institutionen der Rechtsmedizin in Sachsen
- Erfassungsstatistik für Kinderschutzfälle an Kliniken
- Fachberatung und Rolle des Vermittlers

Art und Anzahl der Angebote:

- 2x jährlich kostenfreie Fortbildung „Medizinische Kinderschutzfachkraft“
- Angebote nur auf Nachfrage

Kosten der Beratungsangebote:

- Keine Kosten für Empfänger
- Kostenfreies Angebot für Akteure im Gesundheitswesen
- Träger 25% Släk und 75% Sozialministerium

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Seit dem 01.01. 2019 Sitz der Koordinierungsstelle auch in der Släk

Kurzbeschreibung:

- Einsatz im Bereich Kinderschutz
- Vermittler der Akteure im Bereich Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe
, Jugendamt
- Ansprechpartner für sämtliche Fragen im Bereich Kinderschutz

Opferberatung

ODABS

Online Datenbank für Betroffene von Straftaten

Die Datenbank bietet eine zusätzliche Unterstützung bei der Suche einer Beratungsstelle in der Nähe und die suche kann nach den Aspekten sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt sowie seelische Belastung näher spezifiziert werden.

<https://www.odabs.org/beratung.html>

Opferhilfe Sachsen e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Geschäftsstelle Dresden, Heinrichstraße 12, 01097 Dresden	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0351/811 38 98	Wochentags täglich 9:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 und nach Vereinbarung
E-mail	
gfma@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierearm

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Bautzen, Töpferstraße 17, 02625 Bautzen	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
03591/67 95 50	Dienstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr Donnerstag: 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
bautzen@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierefrei

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse

Beratungsstelle Chemnitz, Weststraße 88, 09116 Chemnitz	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0371/433 16 98	Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
chemnitz@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierearm

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Dresden, Heinrichstraße 12, 01097 Dresden	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0351/801 01 39	Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
dresden@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Görlitz, Wilhelmsplatz 2, 02826 Görlitz	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
03581/329 90 23	Dienstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr Donnerstag: 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	

goerlitz@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierearm

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 16, 04107 Leipzig	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0341/225 43 18	Mittwoch: 9:00 – 12:00 Uhr Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
leipzig@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierefrei

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Pirna, Lange Straße 4, 01796 Pirna	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
03501/461 15 50	nach Vereinbarung
E-mail	
prina@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierefrei

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Plauen, Klosterstraße 2, 08523 Plauen	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
03741/300 64 99	Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung
E-mail	
plauen@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierefrei

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Zwickau, Osterweihstraße 5, 08056 Zwickau	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0375/303 17 48	Dienstag: 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
zwickau@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierearm

Kontaktdaten

Träger	
Opferhilfe Sachsen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsstelle Nordsachsen, c/o Beratungsstelle Leipzig	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten

03421/1861 1 65	nach Vereinbarung
E-mail	
nordsachsen@opferhilfe-sachsen.de	
Internet	
www.opferhilfe-sachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV	barrierearm

Zielgruppe:

alle Rat- und Hilfesuchenden, Betroffenen, Verletzten, Opfer, Zeugen und Zeuginnen von Straftaten

Zugangsmodalitäten:

- telefonisch, persönlich zu Sprechzeiten, per E-Mail, Online
- auf Wunsch anonyme Beratung möglich
- freiwillige Beratung
- kostenlose, vertrauliche Beratung und Begleitung
- keine Anzeigen- oder Auflagepflicht
- keine Einschränkung bzgl. Geschlecht, Alter, Konfession, Straftat oder Verjährung einer Straftat

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Einmalige oder mehrmalige Beratung und Begleitung
- Paar-, Angehörigen-, Familienberatung
- Zeugenbegleitung zur Ermittlung oder Gerichtsverfahren
- Psychosoziale Prozessbegleitung
- Fachveranstaltungen, Schulungen, Fortbildungen

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach vorheriger Terminvereinbarung oder zu den angegebenen Sprechzeiten
- Begleitung auf Ladung als Zeugin oder Zeuge oder flexibel, jedoch unbedingt nach vorheriger Terminvereinbarung

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos.
- Die Begleitung ist kostenlos.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

seit 1996

Kurzbeschreibung:

Der Opferhilfe Sachsen e.V. ist landesweiter Träger der professionellen Opferhilfe, der mit hauptamtlichen Fachpersonal in seinen Beratungsstellen Informationen, psychosoziale Beratung und Begleitung für Betroffene von Straftaten, deren Angehörige und Institutionen anbietet. Seine aktive Netzwerkarbeit dient zur besseren Versorgung von Verletzten sowie zur Vermeidung erneuter Opferwerdung.

Ziele der professionellen Beratung und Begleitung von Klientinnen und Klienten sind:

- ⇒ deren Stabilisierung im Alltag,
- ⇒ das Wiederherstellen ihres Sicherheitsgefühls,
- ⇒ die Unterstützung bei der Bewältigung von Tatfolgen
- ⇒ sowie der Schutz vor erneuter Viktimisierung.

Zudem werden Beiträge zur Kriminalprävention und zum Opferschutz, in Form von Schulungen, Projekten und Informationsveranstaltungen geleistet.

Kontaktdaten

Träger	Außenstelle/ Standort
Weisser Ring e. V.	Dresden-Stadt
Adresse - Besucheranschrift	Sprachkenntnisse
Bremer Straße 10 d, 01067 Dresden	
Telefon	Sprechzeiten
0151 - 55 16 46 21 / 0351 – 85 07 44 96	vorherige Anmeldung im Landesbüro
E-mail	
dresden@mail.weisser-ring.de	
Internet	
https://dresden-stadt-sachsen.weisser-ring.de/	
Erreichbarkeit/ öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahn	ja
	Stand: Mai 2022

Zielgruppe:

- Jedes Opfer von Kriminalität, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung
- Unabhängig von einer Strafanzeige oder von der Verurteilung eines Täters
- Helfen von Angehörigen und den Opfern nahestehenden Personen

Zugangsmodalitäten:

- schnelle und direkte anonyme und freiwillige Hilfe
- per Telefon, online oder Termin in Beratungsstellen
- deutschlandweites Netz von rund 2.900 ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfern in mehr als 400 Außenstellen
- sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe und des Opferschutzes

Setting der Angebote:

- jede Form des Settings wird angeboten, Situationsorientiert oft Einzelgespräche
- Präventionsmaßnahmen als „Tipps“ (auch zum online lesen)
- Projekte in und für Gruppen

Art und Anzahl der Angebote:

- direkte und flexible Beratung (auch am Telefon möglich)
- Menschlicher Beistand und persönliche Betreuung (z.B. Besuch am Krankenbett)
- Hilfe im Umgang mit Behörden/ Begleitung zu Terminen (Polizei, Gericht...)
- Gewährung von Rechtsschutz sowie finanzielle Unterstützung von tatbedingten Notlagen
- Präventionsmaßnahmen als „Tipps“ und Projekte

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos (Spenden sind immer gern gesehen.)

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Seit dem 24. September 1976 (aktuell rund 44.000 Mitglieder)

Kurzbeschreibung:

1. Wer berät?

- 2.900 ehrenamtlichen Mitarbeiter aus allen Teilen Deutschlands
- Polizisten, Juristen, Handwerker, Lehrer und Angehörige vieler weiterer Berufsgruppen und Rentner
- mindestens 18 Jahre alt
- Mitglieder werden vor Einsatz in einem mehrstufigen Seminar ausgebildet; Hauptmotto: „Hilfe zur Selbsthilfe“

2. PRÄVENTION („Tipps“), für folgende Schwerpunkte:

Hass und Hetze/ Häusliche Gewalt/ Vergewaltigung/ Gewalt gegen Männer/ Diebstahl/ Cybermobbing/ Sexueller Missbrauch/ Stalking/ Einbruchschutz/ K.-o.-Tropfen/ Zivilcourage/ Betrugsmaschinen/ Telefonbetrug/ Corona-Betrugsmaschinen/ Internetkriminalität

3. PROJEKTE, welche der Verein anbietet:

- Pfoten weg
Projekt zur Prävention von sexueller Gewalt; Theateraufführungen „Kinder dürfen und sollen NEIN sagen!; Buch für Kinder: <https://kataloge.flip-kataloge.de/Pfoten-weg/>
- Sportler setzen Zeichen
Motto: „Ich kann's ohne Gewalt. Du auch!?“;
Grund: deutlicher Anstieg der Jugendkriminalität; Ziel: sinnvolle Freizeitgestaltungen anbieten
- Juuuport-Kooperation
Hilfe bei Cybermobbing und anderen Online-Gefahren; Jugendliche helfen Jugendlichen; Die Scouts, die die Anfragen bearbeiten, sind 14 bis 21 Jahre alt und wurden von Juristen, Psychologen und Medienpädagogen für ihren Einsatz in der Onlineberatung geschult.
- Fair Play in der Liebe
Problem: Konflikte in Partnerschaften; Projekt/ Workshop aus Hamburg speziell für junge Menschen; Ziel: Verhalten in Liebesbeziehungen und persönliche Grenzen aufzeigen

Kontakt Daten RAA e.V.

Träger	
initiative transparente Zivilgesellschaft ITZ	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bautzner Straße 45, 01099 Dresden	Deutsch, nach Bedarf Mehrsprachig
Telefon	Sprechzeiten
0351 50 02 565	Hauptseite RAA keine einsehbar
E-mail	
info@raa-sachsen.com	
Internet	
https://www.raa-sachsen.de/	Twitter/Instagram: raasachsen Facebook: raa.sachsen
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahn Linie 11	Keine Angabe

Zielgruppe:

"Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche, Fachkräfte im sozialen und pädagogischen Bereich, Betroffene menschenfeindlichen Verhaltens, Schulen, gesellschaftliche Initiativen, Politik, Verwaltung und weitere interessierte Menschen. Mit ihnen arbeiten wir kooperativ zusammen, entwickeln Gemeinschaftsprojekte, unterstützen, wo wir es können und suchen gemeinsam nach Partner_innen für gute Ideen."

Zugangsmodalitäten:

- Nach Bedarf Mehrsprachig
- Über Email, Telefon, Twitter erreichbar
- Freiwillige Inanspruchnahme

Setting der Angebote:

- Bildung und Förderung mit langfristigen Fortbildungsformaten für Schulen, Jugendeinrichtungen und spezifischen Zielgruppen wie der Feuerwehr
- Beratung und Unterstützung für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt – Face to Face, online und telefonisch.
- Lokale Erprobung wird im ostsächsischen Bernsdorf mit Bildungs- und Gemeinwesenprojekten betrieben, die Strukturaufbau und Empowerment unterstützen

Art und Anzahl der Angebote:

10 Angebote (Prozesstagebuch, ein Quadratkilometer Bildung, Interkulturelle Kompetenz in der Feuerwehr, Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex, Peerleaders, Zusammenspiel, Bündnis gegen Antisemitismus, Gemeinsam mehr erreichen, Helpline, Support, Mehr Generationen Haus)

Kosten der Beratungsangebote:

Kostenfrei, für Veranstaltungen ist auf der Website nichts hinterlegt

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit 1996 gibt es das Angebot der RAA.

Kurzbeschreibung:

Erstmalig wurde 1980 unter dem Namen RAA " Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen" die erste RAA in NRW gegründet. Ein Netz von RAA wurde ab 1991 in den neuen Bundesländern aufgebaut. Die RAA legt ihre Schwerpunkte der Arbeit auf die Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit, welche mit mehr Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche, sowie der Förderung einer demokratischen Kultur in Schule und Gesellschaft einher geht. Finanzierungen erfährt die RAA durch Stiftungsprogramme, Länder, Kommunen, Bund und EU.

Quelle: <https://www.raa-sachsen.de/> Zugriff 16.05.2022

Es folgen zwei Ausgewählte Projekte, da die RAA selbst keine Beratung anbietet sondern nur über die jeweiligen Projekte.

SUPPORT

FÜR BETROFFENE RECHTER GEWALT

Kontaktdaten

Träger	
initiative transparente Zivilgesellschaft ITZ	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bautzner Straße 45, 01099 Dresden	Deutsch, "bei Bedarf mehrsprachig"
Telefon	Sprechzeiten
0351 8894174	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10:00 - 16:00 Uhr
E-mail	
opferberatung@raa-sachsen.de	
Internet	
https://www.raa-sachsen.de/support	Twitter/Instagram: raasachsen Facebook: raa.sachsen
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahn Linie 11	Keine Angabe

Zielgruppe:

Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt, sowie deren Angehörige und Zeug*innen.

Beratung, Begleitung, Unterstützung nach Angriffen aufgrund von:

- Rassismus
- Antisemitismus
- Sexuellen Orientierung/ geschlechtlichen Identität
- Behinderung
- Sozialer Benachteiligung
- Politischen Engagements
- Nichtrechten Haltung oder alternativen Auftretens

Zugangsmodalitäten:

- Das Angebot ist bei Bedarf mehrsprachig und im Zeitraum der Öffnungszeiten nutzbar
- Beratungen können Online angefragt werden
- Das Melden eines Vorfalles ist ebenso online möglich
- Anonyme, freiwillige Beratung möglich

Setting der Angebote:

- parteiliche, kostenlose, unabhängige, vertrauliche und auf Wunsch anonyme Beratung
- online (Onlineberatung: per Mail oder Einzelchat), telefonisch, vor Ort

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel telefonisch, vor Ort
- Online Meldung eines Vorfalles

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Seit 1996

Kurzbeschreibung:

Betroffene, Angehörige, sowie Zeug*innen rechtsmotivierte und rassistischer Gewalt, werden durch das Projekt "Support" des RAA Sachsen e.V. unterstützt. Die Betroffenen erhalten Unterstützung dabei ihre eigenen Rechte wahrzunehmen, sowie die Folgen des Angriffs zu bewältigen. Die Arbeit des "Support" Projektes soll dabei helfen das Sicherheitsgefühl und die Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Das Projekt arbeitet vertraulich, parteilich, kostenlos und aufsuchend. Weitere Beratungsstellen werden in Görlitz, Chemnitz, Plauen, Leipzig und auch Online betrieben.

Quelle: <https://www.raa-sachsen.de/support> Zugriff: 16.05.2022

Kontaktdaten

Träger	
initiative transparente Zivilgesellschaft ITZ	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bautzner Straße 45, 01099 Dresden	Deutsch, englisch, arabisch
Telefon	Sprechzeiten
+49 351 850 75 222	“rund um die Uhr verfügbares Hilfetelefon”
E-mail	
info@helpline-dresden.de	
Internet	
https://www.raa-sachsen.de/helpline-dresden	Twitter/Instagram: raasachsen Facebook: HlplineDresden
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahnlinie 11	Keine Angabe

Zielgruppe:

- Mehrsprachiges Hilfetelefon für Menschen in Dresden, LK Meißen und LK Sächs. Schweiz-Osterzgebirge

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme, freiwillige Beratung möglich, per Telefon oder Email
- Zu jeder Zeit auf Deutsch, Englisch und Arabisch erreichbar
- Bei Bedarf der Hilfe von Polizei oder dem Rettungsdienst, wird nach Namen, Standort und Verletzungen gefragt
Anonymisierte Dokumentation der Projektleitung von diskriminierenden und rassistischen Vorfällen

Setting der Angebote:

- Telefonschicht von ausgebildeten Freiwilligen

Art und Anzahl der Angebote:

- Telefonberatung und Vermittlung zu jeder Zeit möglich

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung und Vermittlung sind kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Auf der Internetseite nicht hinterlegt.

Kurzbeschreibung:

Unter Helpline wird ein rund um die Uhr verfügbares Hilfetelefon Angeboten für Menschen ohne oder mit wenig Deutschkenntnissen. Erreichbarkeit ist zu jederzeit auf Englisch, Deutsch und Arabisch gegeben. Hilfe bietet die Helpline in Notfällen so wie bei benötigter Alltagsorientierung.

Quelle: <https://www.raa-sachsen.de/helpline-dresden> Zugriff: 16.05.2022

Gewaltopferambulanz

(anonyme Spurensicherung)

Gewaltopferambulanz

Leipzig und Chemnitz

UNIVERSITÄT LEIPZIG

Medizinische Fakultät

Institut für Rechtsmedizin

Kontaktdaten

Träger	
Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Institut für Rechtsmedizin	
Adresse	Sprachkenntnisse
Institut für Rechtsmedizin Johannisallee 28, Haus H, 04103 Leipzig Institut für Rechtsmedizin, Prosektur Chemnitz Dresdener Str. 183, 09131 Chemnitz	
Telefon	Sprechzeiten
Leipzig: 0341 9715152 Chemnitz: 0371 4665102	
E-mail	
rechtsmedizin@medizin.uni-leipzig.de rechtsmedizin.chemnitz@medizin.uni-leipzig.de	
Internet	
https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/rechtsmedizin	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Haltestellen: Bayrischer Platz (Linien 2, 9 und 16) Johannisallee (Linie 2, 16 und 60) Ostplatz (Linien 12, 15 und 60) mit dem PKW: über die Autobahn A9 (Berlin-Nürnberg) und A14 (Halle-Dresden) Ausschilderung Zentrum und Universitätsklinikum	

Zielgruppe:

Wichtige Untersuchungsgruppen und Aufgaben:

- Geschädigte (z.B. nach Körperverletzungen, Sexualdelikten, Misshandlungen, Vernachlässigungen von Kindern oder Pflegebedürftigen)
- Tatverdächtige / Beschuldigte
- Beteiligte nach Verkehrsunfällen
- Beurteilung von fraglichen Selbstverletzungen
- Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Fahrtüchtigkeit
- Beurteilung der Schuldfähigkeit infolge Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenbeeinflussung
- Beurteilung der Gewahrsams- und Verhandlungsfähigkeit
- Lebensaltersdiagnostik

Zugangsmodalitäten:

- Die Befunderhebung erfolgt in der Regel im Auftrag der Polizei oder Justiz.
- Auch für Untersuchungen ohne behördlichen Auftrag auf private Veranlassung („niedrigschwellige, vertrauliche Angebote für Gewaltopfer“) stehen sie zur Verfügung. Die Befunddokumentation ist kostenlos und unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht.

Art und Anzahl der Angebote:

- Auch Ärztinnen und Ärzte können sich an die rechtsmedizinische Untersuchungsstelle wenden, um eine Konsiliaruntersuchung ihrer Patient*innen zu veranlassen.
- Zusätzlich können Verletzungsbefunde auch telemedizinisch begutachtet werden.
- In Zusammenarbeit mit dem Projekt "Hinsehen Erkennen Handeln" stehen die Ärzt*innen des Institutes für stationäre Einrichtungen und Jugendämter in den Landesdirektionsbezirken Leipzig und Chemnitz bei Verdacht auf Kindesmisshandlung als Ansprechpartner*innen und für konsiliarische Untersuchungen zur Verfügung.
- Weiter ist das Institut in die Arbeit der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Kinderschutz bei Kindesmisshandlung am Department für Frauen- und Kindermedizin des Universitätsklinikums eingebunden.

Kurzbeschreibung:

Die Gewaltopferambulanz ist Teil der Abteilung für forensische Medizin und besteht seit 2000.

Für die Untersuchungen stehen im Institut in Leipzig und in der Prosektur in Chemnitz spezielle Räume zur Verfügung. Alle Befunde werden fotografisch dokumentiert und erfüllen die Qualitätsanforderungen für gerichtsverwertbare Beweismittel.

Nach Absprache werden Untersuchungen auch außerhalb des Institutes - z.B. in Krankenhäusern, Polizeidienststellen, Justizvollzugsanstalten - durchgeführt.

Die Untersuchungen sind auch außerhalb der Dienstzeit (08:00 - 16:00 Uhr) über den rund um die Uhr verfügbaren rechtsmedizinischen Bereitschaftsdienst möglich (Kontaktaufnahme über den Dispatcher des Klinikums 0341-97111).

Untersucht werden Personen - Geschädigte und Beschuldigte - zur Dokumentation und Begutachtung von Verletzungen und Verletzungsfolgen im Auftrag von Gerichten, Staatsanwaltschaften sowie Polizeidienststellen auf der Grundlage des §81 StGB.

Ferner können sich Geschädigte entweder direkt oder über verschiedene Opferhilfsorganisationen an das Institut wenden. Die Untersuchung erfolgt im Bedarfsfall auch unabhängig von einer Anzeige bei der Polizei. Dabei können die Befunde für ein späteres Gerichtsverfahren fachgerecht dokumentiert werden

Die Gewaltopferambulanz verfügt über eine Ausstattung zur Befunderfassung und Dokumentation von Verletzungen: Neben der äußeren Inspektion können Ultraschalluntersuchungen (Sonografie) und Untersuchungen mit UV-Licht vorgenommen werden. Weiterhin sind im Institut alle Möglichkeiten der rechtsmedizinischen Spurensicherung gegeben: Neben DNA-Spuren können Haare, Fasern, Fremdkörper, Blut und Speichelproben entnommen und asserviert werden. Zur Befunddokumentation steht eine spezielle Beleuchtungs- und Fotografie-Anlage einschließlich Infrarotfotografie zur Verfügung. Die Aufnahmen werden im Institut von einer rechtsmedizinisch erfahrenen Fotografenmeisterin angefertigt und erfüllen die Qualitätsstandards für gerichtsverwertbare Beweismittel.

Für Krankenhäuser und niedergelassene Kolleg*innen stehen die Ärzt*innen des Instituts für Konsiluntersuchungen zur Verfügung.

Institut für Rechtsmedizin

Dresden

Kontaktdaten

Träger	
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Institut für Rechtsmedizin	
Adresse	Sprachkenntnisse
Fetscherstr. 74, 01307 Dresden	
Telefon	Sprechzeiten
0351-458-2601	
E-mail	
i.rechtsmedizin@tu-dresden.de	
Internet	
https://tu-dresden.de/med/mf/rem	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Das Institut umfasst die Arbeitsbereiche Forschung, Lehre und Dienstleistungen (für öffentliche Träger und Privatpersonen). Es bietet ein umfangreiches Spektrum rechtsmedizinischer Diagnostik und wissenschaftlicher Begutachtung einschließlich der Fachbereiche der forensischen Toxikologie und Genetik.

Zuständig für: Regierungsbezirk Dresden (Stadt Dresden; Landkreise Görlitz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz /Osterzgebirge)

Zugangsmodalitäten:

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht. Die Durchführung dieser Untersuchungen beruht auf der Strafprozessordnung (§ 81).

Weiterhin werden diese Untersuchungen auch für soziale Behörden (z.B. Jugendämter) und Kliniken durchgeführt.

Privatpersonen, die möglicherweise Opfer von Gewaltstraftaten geworden sind, können sich ebenfalls zur Dokumentation der Befunde und zur Beratung an die Ambulanz zur Untersuchung von Gewaltopfern des Institutes wenden.

Art und Anzahl der Angebote:

Forensisch-klinische Untersuchungen werden vor allem zu folgenden forensischen Fragestellungen durchgeführt:

- Art der Gewalteinwirkung
- Alter der Verletzungen
- Einschätzung der Gefährlichkeit von Verletzungen
- Differenzialdiagnose zwischen fremd- und selbstbeigebrachten Verletzungen
- Verdacht auf Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern
- Sicherung von Spuren für die mikroskopische und molekulargenetische Untersuchung (z.B. bei Sexualstraftaten)
- Altersfeststellung von Personen
- Feststellung der Sitzposition in einem Pkw nach einem Verkehrsunfall
- Rückrechnung von Blutalkoholkonzentrationen auf den Vorfallzeitpunkt
- Gutachten zur Schuldfähigkeit nach §§ 20 und 21 StGB

Institut für Rechtsmedizin

Gera-Zwickau

Kontaktdaten

Träger	
Institut für Rechtsmedizin Gemeinnützige Stiftung Gerichtsmedizin	
Adresse	Sprachkenntnisse
Feuerbachstr. 9, 07548 Gera	
Telefon	Sprechzeiten
0365-81 05 83	
E-mail	
info@rechtsmedizin-gera-zwickau.de	
Internet	
https://www.rechtsmedizin-gera-zwickau.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Zuständig für: Vogtlandkreis, Landkreis Zwickau

Psychosoziale Prozessbegleitung

Mögliche Träger
RAA Sachsen e.V. (siehe nähere Informationen unter Opferberatung)
Opferhilfe Sachsen e.V. (siehe nähere Informationen unter Opferberatung)
Verein für Soziale Rechtspflege Dresden e.V. (siehe nähere Informationen unter Straffälligen- und Bewährungshilfe)
Bellis e. V. Leipzig (siehe nähere Informationen unter Beratung für Betroffene sexualisierter Gewalt)
Ein Verzeichnis anerkannter psychosozialer Prozessbegleitungen ist unter folgendem Link zu finden:
https://www.justiz.sachsen.de/download/Verzeichnis_Maerz_2021.docx.pdf
(Teddybär e.V. Vogtlandkreis hat die Arbeit eingestellt)

Zielgruppe:

Verletzte als Zeuginnen und Zeugen im Strafverfahren, insbesondere

- Kinder / Jugendliche als Verletzte von schweren Gewalt- oder Sexualstraftaten sowie
- besonders schutzbedürftige erwachsene Verletzte:
 - nach schweren Gewalt- und Sexualstraftaten
 - mit Handicap oder psychischer Beeinträchtigung
 - mit schweren Tatfolgen
 - als Angehörige von Tötungsdelikten
 - als Betroffene von Menschenhandel

Seit dem 1. Januar 2017 haben alle Verletzten einer Straftat grundsätzlich die Möglichkeit psychosoziale Prozessbegleitung in Anspruch zu nehmen (§ 406g Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung [StPO]).

Einen Rechtsanspruch auf (für die verletzte Person kostenfreie) Beiordnung einer psychosozialen Prozessbegleiterin oder eines Begleiters sieht das Gesetz für

minderjährige Opfer schwerer Sexual- und Gewaltstraftaten vor (§ 406g Absatz 3 Satz 1 i.V.m. § 397a Absatz 1 Nummer 4 und 5 der StPO).

Sonstigen verletzte Personen schwerer Sexual- oder Gewalttaten kann das Gericht eine Begleiterin bzw. einen Begleiter beordnen, wenn die besondere Schutzwürdigkeit der verletzten Person dies erfordert (§ 406g Absatz 3 Satz 2 i.V.m. § 397 a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 StPO). Insoweit besteht ein Ermessensspielraum des Gerichts.

Zugangsmodalitäten:

Psychoziale Prozessbegleitung ist eine stabilisierende Begleitung während des gesamten Strafverfahrens – von der Anzeige bis zum rechtskräftigen Urteil. Sie wird von strafrechtlich erfahrenen sozialpädagogischen Fachkräften durchgeführt.

Rahmenbedingungen:

- das Angebot kann nach Bedarf zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens in Anspruch genommen werden
- erfahrungsgemäß ist es hilfreich, frühzeitig Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen
- ein Gespräch über den Inhalt der Aussage findet nicht statt
- es findet keine Rechtsberatung oder Therapie statt

Liegen die Voraussetzungen für die Beordnung nach § 406g Absatz 3 Satz 1 oder 2 StPO vor, wird diese vom Gericht auf (formlosen) Antrag der verletzten Person gewährt.

Welches Gericht dabei für die Beordnung zuständig ist, bestimmt sich nach dem Stand des Verfahrens. Im Vorverfahren, also vor Anklageerhebung, entscheidet über den Antrag der*die Ermittlungsrichter*in des Amtsgerichtes in dessen Bezirk die zuständige Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. In der Regel bestimmt sich die zuständige Staatsanwaltschaft und demnach das zuständige Gericht nach dem Tatort. Im Hauptverfahren entscheidet über den Antrag das mit der Sache befasste Gericht.

Der verletzten Person soll die Gelegenheit gegeben werden innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Psychoziale Prozessbegleiterin/ einen psychosozialen Prozessbegleiter der eigenen Wahl zu benennen (§ 406g Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 142 Absatz 1 Satz 1 StPO).

Mögliche inhaltliche Themen einer Psychosozialen Prozessbegleitung:

- Informationen
 - zum Ermittlungs- und Strafverfahren
 - über die Rolle als Zeugin und Zeuge und zur Zeugenvernehmung
 - sowie über die Abläufe einer Gerichtsverhandlung und über Opferschutzmöglichkeiten
- Stärkung des Sicherheitsgefühls
- Unterstützung bei der Bewältigung von individuellen Belastungen und Ängsten
- Erklärung juristischer Begriffe und Aufgaben der Verfahrensbeteiligten
- Aufklärung über die Möglichkeit der Nebenklage und bei Bedarf Vermittlung an spezialisierte Anwältinnen und Anwälte
- Begleitung zu strafrechtlich relevanten Vernehmungen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht)
- Nachbereitung der Vernehmungssituation
- bei Bedarf Vermittlung an weiterführende Angebote
- Information zur Zeugenentschädigung und Hilfe bei der Beantragung

Kurzbeschreibung:

Psychosoziale Prozessbegleitung ist eine besondere Form der Zeugenbetreuung, die die allgemeine Opfer- und Zeugenberatung nicht ersetzt, sondern ergänzt. Da ein Strafverfahren und eine Aussage in einer gerichtlichen Hauptverhandlung für viele Opfer von Straftaten eine außergewöhnliche Belastung darstellen – nicht zuletzt deshalb, weil hierbei möglicherweise traumatische Erlebnisse wiederholt geschildert werden müssen – kann für besonders schutzbedürftige Personen eine psychosoziale Prozessbegleitung vor, während und nach der Hauptverhandlung eine wertvolle Unterstützung sein. Sie kann dazu dienen, Ängste zu reduzieren, weitergehende Hilfs- und Beratungsangebote zu vermitteln und ein besseres Verständnis über den Ablauf des Strafverfahrens zu fördern. Eine Prozessbegleitung kann hierbei beispielsweise die Begleitung zur Polizei zur Erstattung der Strafanzeige umfassen sowie die Vorbereitung auf die Hauptverhandlung, eine unterstützende Begleitung während der Verhandlung und Vernehmung sowie eine Nachbesprechung.

Unterstützung für
Betroffene von
Menschenhandel

Kontaktdaten

Träger	
Hillersche Villa e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Dresden: Postfach 120105, 01102 DD Leipzig: Postfach 301134, 04251 Leipzig Wird aufgrund zum Schutz der Betroffenen nicht öffentlich bekanntgegeben; Betroffene erfahren Adresse, wenn überhaupt, zur Terminvereinbarung für eine Beratung	Mitarbeiter:innen sprechen deutsch/englisch, andere Sprache ist von Vorteil, ggf. Hinzuziehen von Dolmetscher:innen
Telefon	
Dresden: 0351/87323610 0179/5928337 0177/6875889 0178/8044434	Leipzig: 0341/30682929 0341/30821498 0179/5928337 0177/5068576
E-mail	Sprechzeiten
info@kobranet.eu	keine festen Sprechzeiten, flexibel
Internet	
https://kobranet.eu	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar	Nein, Beratung ist an beliebigen Ort möglich

Zielgruppe:

- Betroffene von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung oder Zwangsprostitution
- Betroffene von Gewalt im Namen der „Ehre“

Zugangsmodalitäten:

- Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle geschieht meistens über Handy
- Betroffene werden von anderen Instanzen an Beratungsstelle vermittelt
- auf Wunsch anonyme Beratung, nur bei Erstberatung möglich
- Freiwillige Beratung
- DolmetscherIn bei Bedarf vorhanden

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Einzelperson mit Kind/Kindern
- Paarberatung

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- individuell auf Betroffene angepasst

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Mitte der 90er Jahre

Kurzbeschreibung:

KOBRANet ist ein landesweites Unterstützungsangebot für Betroffene von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung oder Zwangsprostitution und für Betroffene von Gewalt im Namen der „Ehre“ im Freistaat Sachsen.

KOBRANet ist eine Fachberatungsstelle, die ihre Arbeit in der Hilfe zur Selbsthilfe sieht. Ziel der Beratung und der Betreuung ist die Unterstützung der Betroffenen in einer akuten Notlage. Die Betroffenen sollen durch diese Unterstützung ermutigt und befähigt werden, ihr Leben eigenständig zu gestalten.

KOBRANet verurteilt jegliche Form von Menschenrechtsverletzungen. Sie engagieren sich für die Aufhebung rassistischer und sexistischer Diskriminierung und für eine reale soziale Gleichstellung von Sexarbeitenden.

Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt

Projekte in den Bereichen Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt, Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking, Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking, Männerschutzeinrichtungen sowie Täter*innenberatung lassen sich teilweise nicht nur einem Bereich zuordnen.

In diesem Wegweiser sind sie primär in einem Bereich aufgeführt, konzeptionell mitunter jedoch auch einem weiteren dieser Bereich zuzuordnen.

WILDWASSER Chemnitz, Erzgebirge und Umland e.V.

Verein gegen sexualisierte Gewalt

Kontaktdaten

Träger: WILDWASSER Chemnitz, Erzgebirge und Umland e.V. Verein gegen sexualisierte Gewalt	
Adresse: Uferstraße 46 09126 Chemnitz	Sprachkenntnisse
Telefon: 0371 / 35 05 34	Sprechzeiten: keine Telefonische Erreichbarkeit: Di 09.00 - 12.00 Uhr Do 14.00 -18.00 Uhr
NEU: Onlineberatung: Beratung per Chat, Mail oder Video	
E-Mail: org@wildwasser-chemnitz.de	
Internet: https://www.wildwasser-chemnitz.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn Nr. 5, Haltestelle: Tschaikowski-Straße, Buslinie 62 / 72 Per PKW:	Barrierefreiheit: Der Zugang zu unserem Büro ist barrierefrei; ein Fahrstuhl ist vorhanden.

1. Zielgruppe:

Die Beratung richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und Frauen und Männer, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Es wird der Begriff „Betroffene“ verwendet, da „Opfer“ in vielen Fällen diskriminierend wirkt.

2. Ziele:

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit und damit Enttabuisierung des Themas
- Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten Persönlichkeiten und zu einer selbstbestimmten Sexualität zu erziehen, Eltern und andere an der Erziehung Beteiligte dabei zu unterstützen
- Betroffenen zunächst einen geschützten Raum für die Aufarbeitung erlebter Gewalt zu bieten und danach gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln
- Unterstützung von Selbsthilfearbeit

3. Zugangsmodalitäten/Kosten der Beratungsangebote:

Die freiwillige Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym.

Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme

4. Settings der Angebote:

- *Beratung/Intervention:* Einzelberatung (mit Angehörigen)
Paarberatung
- *Prävention:* Gruppensettings
Evtl. homogen (Themen abhängig)
Trainingskurs
- *Bildung:* Workshops
Verträge

5. Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Ein- oder mehrmalige Beratungsgespräche mit dem Ziel der Entlastung (durchschnittlich 5 Beratungen)

6. Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

1995 wurde der Verein Trägerin der Beratungs- und Informationsstelle.

Anonyme Zuflucht für Mädchen und junge Frauen

Kontaktdaten

Träger	
VSP (Verein sozialer Projekte)	
Adresse der Kontaktstelle	Sprachkenntnisse
Grunaer Straße 12 01069 Dresden	Deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0351/251 99 88	24 Stunden an 7 Tagen in der Woche
E-mail	
zuflucht@vsp-dresden.org	
Internet	
https://maedchenzuflucht-dresden.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
	(Kontaktstelle) ja

Zielgruppe:

Die Mädchenzuflucht ist für alle 12 bis 17-Jährigen, die sich als

- Mädchen* oder
- junge Frauen*
verstehen.

Das Sternchen (*) symbolisiert die Offenheit für Trans*mädchen, inter und nichtbinäre Personen.

Zugangsmodalitäten:

- Schnelle und unkomplizierte Hilfe
- Anonymen Schutzraum
- Rund-um-die Uhr-Betreuung
- vorübergehende Unterbringung so lange wie nötig, so kurz wie möglich
- Unterstützung in Krisensituationen

Setting der Angebote:

- Einzelpersonen (und bei Bedarf Geschwisterkinder)
- Familiensysteme

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung jederzeit telefonisch oder privat möglich
- Beratung von Mädchen*, jungen Frauen und Familien zu folgenden Themen:
 - familiäre Krisen
 - Gewalterfahrungen
 - Konflikte in der Schule
- Weitervermittlung an:
 - Therapeutische WG's
 - Wohngruppen
 - Ambulante Hilfe in Familie
 - Betreutes Einzelwohnen
 - Klinisches Setting (Klinik)
 - Zurück ins Elternhaus durch Elternarbeit

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenfrei

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Bestehend seit 1997

Kurzbeschreibung:

Die anonyme Zuflucht für Mädchen und junge Frauen bietet Unterstützung bei:

- häuslicher Gewalt
- Kommunikationsproblemen zwischen Eltern und dem Kind
- Überforderung der Eltern
- Suchtmittelkonsum der Eltern → Ko-Abhängigkeit
- Altersunangemessene Verantwortungsübergabe/ -übernahme
- Emotionaler Gewalt/ Manipulation
- Verschleppung und Zwangsheirat (seit 2014 verstärkt)
- Sexualisierter Gewalt im Elternhaus (oft erst durch Panikattacken, Schweigen etc. bemerkbar)

Die Grundsätze der Arbeit spiegeln sich in den Angeboten der Zuflucht wider:

| Ganzheitlichkeit

Unsere Angebote richten sich nach dem individuellen Bedarf der Mädchen* und jungen Frauen*. Sie orientieren sich an den unterschiedlichen Lebenswelten und schaffen Möglichkeiten zum Ausprobieren neuer Verhaltensmuster und Bewältigungsstrategien.

| Parteilichkeit

Mit unserer Arbeit setzen wir an den Bedürfnissen der Mädchen* und jungen Frauen* an und vertreten ihre Interessen. Wir bestärken und fördern sie in ihren Kompetenzen.

| Eigenverantwortlichkeit

Mädchen* und junge Frauen* haben die Kompetenz, ihr Leben selbstverantwortlich zu gestalten. Das ist zugleich Ansatz unserer Arbeit und pädagogisches Ziel. Alle Entscheidungen werden gemeinsam besprochen. Transparenz in der Arbeit ist Bedingung für einen vertrauensvollen Umgang.

Sowieso

Frauen für Frauen e.V.

Kultur

Beratung

Bildung

Kontaktdaten

<u>Träger</u>	<u>Sprachkenntnisse</u>
Frauen für Frauen e.V.	Deutsch, Englisch
<u>Adresse</u> Angelikastraße 1	Frauen mit Migrationshintergrund: Dolmetscherin wird organisiert
01099 Dresden	
<u>Telefon</u>	<u>Sprechzeiten</u>
(0)351-8 04 14 70	Mo & Fr: 9:00 bis 11:00 Uhr
<u>E-Mail</u>	Mi: 14:00 bis 16:00 Uhr
kontakt@frauen-ev-sowieso.de beratung@frauen-ev-sowieso.de	Do: 15:00 bis 19:00 Uhr
<u>Internet</u>	
https://www.frauen-ev-sowieso.de/	
<u>Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel</u>	<u>Barrierefreiheit</u>
Tram Linie 11 oder dem Bus 74+261, Haltestelle Angelikastraße.	Im Erdgeschoss (Beratungs-)Räume barrierefrei, behindertengerechtes WC vorhanden

Zielgruppe:

Mädchen und Frauen, mit allen Themen, mit denen sich Frauen beschäftigen

Zugangsmodalitäten:

- Freiwillige Beratung
- Anonyme Beratung möglich
- Offene psychologische Beratung (wöchentlich 3 Stunden)

Setting der Angebote:

- Einzelberatung, individuelle Terminvereinbarung
- Bei Bedarf Angebote von: Kreativ- und Aktivangeboten
- Nach bestimmten Stabilitätslevel: Selbsthilfegruppe

Art und Anzahl der Angebote:

- Krisenberatungszeit ohne Voranmeldung (Donnerstag: 15:00 bis 18:00 Uhr)
- Psychologische Beratung
- Krisenintervention
- Rechtsberatung Familien-, Scheidungsrecht
- Rechtsberatung Sozialrecht
- Selbsthilfegruppen für Betroffene von sexueller Gewalt im Kindesalter und für Betroffene von Beziehungsgewalt (Vergewaltigung im Erwachsenenalter),
(20 Sitzungen nach Vorgespräch und Gründungstreffen, kleiner Unkostenbeitrag)

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung für Betroffene ist kostenfrei.
- Fall- und Fachberatungen, Supervision, Informationsveranstaltungen & Weiterbildungen zu den Themen: Trauma und dessen Folgen; traumasensibler Umgang mit Betroffenen, sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt in Institutionen, sexuelle Übergriffe durch Kinder und Jugendliche

für Fachkräfte in Institutionen sind kostenpflichtig.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Seit 1990 ein Ort von Frauen für Frauen

Gefördert durch:

die Landeshauptstadt Dresden: Sozialamt, Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Amt für Kultur und Denkmalschutz

auf Landesebene: Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung – Richtlinie Chancengleichheit und

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt – Richtlinie Integrative Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Das *sowieso* vereint Kultur, Bildung und Beratung unter einem Dach. Die päd. Fachkräfte bereiten die Schutzsuchenden in Gesprächen vor und fördern die Therapiemotivation durch Angebote von Frauen für Frauen. Durch die Vereinigung der drei Bereiche wird die Ganzheitlichkeit betrachtet – auf der einen Seite die Schwere der Probleme, die durch die Leichtigkeit der verschiedenen Angebote auf der anderen Seite aufgefangen werden können. *Sowieso* ist es wichtig, von gewaltbetroffenen Frauen umfassend zu informieren, sie zu stabilisieren und ihnen ein besseres Selbstverständnis bzgl. ihrer Situation zu vermitteln. Ggf. können sie motiviert werden, weitere Hilfen anzunehmen. Weitere Angebote des *sowieso* sind Beratung zu den Themen Erwerbslosigkeit und Essstörungen und interkulturelle Beratung.

Träger	
AWO – Arbeiterwohlfahrtsverband e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden	Deutsch, teilweise Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0351 - 4794444	Montag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr
E-mail	
info22@awo-kiju.de	
Internet	
www.awo-shukura.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Dresdener Straßenbahnen 7 und 8 an der Haltestelle Louisestr. sowie mit Line 13 an der Haltestelle Bischofsweg.	nicht gegeben

Zielgruppe:

- | shukura bietet Angebote für Kinder, Eltern und **Fachkräfte**

Zugangsmodalitäten:

- | anonyme Beratung im Kontext §8a ansonsten Fachkraftberatung mit Namen und Einrichtung

Art und Anzahl der Angebote:

- | für Kinder fünf Präventionsprogramme an Schulen, inklusive Theaterprojekt → begrenzt auf Dresden
- | für Eltern zwei Informationsveranstaltungen (sexueller Missbrauch und kindliche Sexualität), eine offene Veranstaltung zum Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt, eine Publikation zum Thema Kinderrechte
- | für Fachkräfte sechs Fortbildungen (zwischen 500 und 800€)
 - Sexualisierte Gewalt: Erkennen – Handeln – Vorbeugen
 - Bei uns doch nicht...? Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen
 - Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe? Kindliche Sexualität in Abgrenzung zu sexuellen Übergriffen unter Kindern
 - Kind in Gefahr? § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
 - Zwischen Verständnis und Konfrontation - Elterngespräche bei Kindeswohlgefährdung
 - Von Fehlern, Unglücken und schlechtem Tun
 - **Fortbildung: Qualifizierung zur Kinderschutzfachkraft nach § 8 a SGB VIII (750€)**
 - **Begleitung Erstellung Schutzkonzept, Sexualpädagogisches Konzept (Kosten individuell)**

Fachstelle zur Prävention
sexualisierter Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche
»Shukura«

Kurzbeschreibung:

Shukura ist eine Einrichtung der AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH und wurde im April 1999 als Präventionsprojekt gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen in Zusammenarbeit von freien und öffentlichen Trägern gegründet. Die Standards der Arbeit von shukura liegen in **Parteilichkeit für den Schutz von Kindern, Einbeziehung von Erwachsenen, Nachhaltigkeit der Präventionsangebote, Hilfeangebote vermitteln, Selbstreflexion als Bestandteil von Wissensaneignung und Vernetzung und Kooperation.**

Leitgedanken von shukura:

- Jede/r hat das Recht, über seinen Körper selbst zu bestimmen.
- Jede/r hat das Recht, selbst zu bestimmen, welche Berührungen angenehm sind.
- Jede/r hat das Recht, seinen/ihren Gefühlen zu trauen.
- Jede/r hat das Recht, dass sein/ihr NEIN akzeptiert wird.
- Jede/r hat das Recht, schlechte Geheimnisse weiterzusagen.

Kinder → "Mein Körper gehört mir" - ein Präventions-Programm für Klasse 3 und 4

Das Präventions-Programm thematisiert Kinderrechte und was Kinder tun können, wenn diese verletzt werden. In Rollenspielen werden Situationen vorgestellt, in denen Kinder mit verschiedenen Formen von Gewalt konfrontiert werden, zum Beispiel Abzocke auf dem Schulweg, Grenzverletzungen durch Erwachsene oder Kontaktaufnahme durch Fremde. Es werden realistische Handlungsstrategien entwickelt, die die Kinder im Spiel ausprobieren können. Dabei werden sie sich ihrer eigenen Kräfte und Stärken bewusst. Die Vorbeugung sexuellen Missbrauchs ist ein wichtiges Lehrplanthema, dessen Umsetzung Fragen aufwerfen kann: Welche Informationen sollen vermittelt werden? Welche Botschaften helfen, Kinder zu schützen? Wie gelingt es, Kinder aufzuklären, ohne ihnen Angst zu machen? Kinder brauchen den Beistand von Erwachsenen, um sicher aufwachsen zu können. Deshalb werden Eltern und Lehrer*innen in das Präventions-Programm einbezogen.

Eltern → Kindliche Sexualität - Wie können Eltern ihre Kinder begleiten?

In der Informationsveranstaltung können Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder darin unterstützen, eine gesunde Sexualität zu entwickeln. Welche sexuellen Handlungen sind eigentlich normal und altersgemäß? Wie können Eltern Doktorspiele von sexuellen Übergriffen unterscheiden und angemessen darauf reagieren? Neben Inputs zu diesen Fragen bietet die Veranstaltung Eltern die Möglichkeit, Erfahrungen miteinander auszutauschen und sich über eine Erziehung zur sexuellen Selbstbestimmung zu verständigen.

Fachkräfte → Sexualisierte Gewalt: Erkennen – Handeln - Vorbeugen

Die Fortbildung bietet Gelegenheit, Grundlagenwissen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu erwerben und die Wahrnehmung für Signale und Folgen sexualisierter Gewalt zu schärfen. Praxisorientiert werden Handlungsstrategien bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt vermittelt und mögliche Schritte zur Intervention konkretisiert, unter Berücksichtigung des Schutzauftrags nach 8a SGB VIII. Außerdem werden Möglichkeiten zur Prävention sexualisierter Gewalt aufgezeigt und Anregungen zur praktischen Umsetzung gegeben.

Quelle: Informationsgespräch shukura und <https://www.awo-shukura.de>

CJD Mädchenwohngemeinschaft/ Mädchenuflucht Freiberg

Kontaktaten

Träger	CJD – christliches Jugenddorfwerk Deutschland e.V.
Adresse	CJD Mädchenwohngemeinschaft Mönchsstraße 28 09599 Freiberg
Telefon	03731 / 310 95
E-Mail	maedchenhaus.freiberg@cjd.de
Internet	https://www.cjd-sachsen.de/angebote/kinder-jugend-familienhilfen/hilfen-zur-erziehung/wg-fuer-maedchen-in-freiberg/
Erreichbarkeit/ öffentliche Verkehrsmittel	Haltestellen in der Nähe: Freiberg, Meißner Ring/Geschwister-Scholl Straße Freiberg, Donatsring/Meißner Tor
Sprachkenntnisse	Deutsch
Sprechzeiten	Kontaktaufnahme via Telefon/ E-Mail
Barrierefreiheit	vorhanden

Zielgruppe

Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 21 Jahren die aufgrund von (körperlicher, seelischer, sexueller) Gewalterfahrung ihr Umfeld verlassen möchten oder müssen.

Zugangsmodalitäten

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Das Jugendamt stellt eine Anfrage an die Wohngemeinschaft, ob ein freier Platz für ein Mädchen/ junge Frau vorhanden ist und lässt alle bereits vorhandenen Dokumente der Wohngemeinschaft zukommen (Hilfeplan, Sachberichte, etc.). Jede/r Mitarbeiter*in der Wohngemeinschaft setzt sich mit dem Fall auseinander. In einer Teambesprechung wird der Fall besprochen und eventuell schon einige offene Fragen beantwortet. Im weiteren Verlauf wird eine Fachkonferenz mit dem Jugendamt angesetzt, um die restlichen Fragen seitens der Wohngemeinschaft zu besprechen. Wenn die Klientin für die Stelle im Mädchenwohnheim in Frage kommt, wird ein Termin mit ihr vereinbart. Die Jugendliche kann sich das Wohnheim anschauen und die Möglichkeit des ‚Probewohnens‘ wahrnehmen. Letztendlich entscheidet das Mädchen/ die junge Frau, ob sie den Platz in der Wohngemeinschaft möchte.

Setting der Angebote¹

- Sozialpädagogische und psychologische Begleitung
- Integration des traumapädagogischen Ansatzes in die pädagogische Arbeit
- Prozessorientierte Arbeit mit dem Hilfeplan
- Unterstützung bei der Integration in Schule oder Ausbildung
- Strukturgebende Hilfen im Leistungs- und Sozialbereich durch Einzel- und Gruppenarbeit (z.B. Hausordnung- Lebensordnung, Wochenplan, Hausversammlungen, Ritualabende, Ämterpläne, verbindliche Mahlzeiten, Resilienzstunden, verpflichtende Gruppennachmittage, etc.)
- Unterstützung individueller Neigungen/Talente (z.B. kreative, sportliche, musische Freizeitangebote/Ferienfreizeiten, etc.)
- Förderung im körperlichen und sozialen Bereich (z.B. Angebote zur Förderung positiver Gruppenkulturen/ Positiv Peer Culture, etc.)
- Thematisierung von Glaubens- und ethischen Grundsätzen und Werten
- Förderung und Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, Partnerschaft, Elternschaft (z. B. Einsatz des Babysimulators/ Verhütungsmittelkoffer, etc.)
- Mädchenspezifische Angebote/ Projektarbeit (Erlebnispädagogische Projekte, integrative Projekte)
- Systemische Elternarbeit
- Krisenintervention
- Trainingswohnen in kleiner Wohnung innerhalb der Einrichtung
- Arbeit mit PädZi (Instrument zur pädagogischen Zielerreichung einer wirkungsorientierten Leistungsgestaltung)

Art und Anzahl der Angebote

- Geschlossene Gruppe
- Einzeltherapie
- Acht Plätze innerhalb der Wohngruppe
- ganzheitliche Angebote

Kosten der Beratungsangebote

Die Kosten werden vom Jugendamt getragen.

¹ vgl. Leistungen der Mädchenzuflucht: <https://www.cjd-sachsen.de/angebote/kinder-jugend-familienhilfen/hilfen-zur-erziehung/wg-fuer-maedchen-in-freiberg/>

Seit wann wird die Arbeit angeboten?

Die Mädchenwohngemeinschaft existiert seit 1997.

Kurzbeschreibung

Die Mädchenwohngemeinschaft bietet individuelle pädagogische und therapeutische Hilfsangebote. Die acht Mädchen/ jungen Frauen werden durch ein multiprofessionelles Team (Päd. Fachkräfte, Psychologin) begleitet. Es wird ein ressourcen- und lösungsorientierter, sowie traumapädagogischer Arbeitsansatz verfolgt.

Die pädagogischen und therapeutischen Interventionen sollen die Mädchen/ jungen Frauen dabei unterstützen ihr Leben eigenständig, aktiv und selbstbewusst zu gestalten. Gefühle, wie Lebensfreude und Glück werden gefördert. Des Weiteren soll dabei geholfen werden Gewalterfahrungen aufzuarbeiten, verlorenes Selbstwertgefühl zurückzugewinnen und Scham- sowie Schuldgefühle zu überwinden. Die Mitarbeiter*innen der Mädchenwohngemeinschaft unterstützen die Jugendlichen bei der Entwicklung und Umsetzung von Lebenszielen und Wünschen. Außerdem fördern sie Zuversicht und Zutrauen in eigene Kräfte und Potentiale der Mädchen und jungen Frauen.

Das Raumkonzept ist an der pädagogischen und therapeutischen Arbeit ausgerichtet. Den Mädchen/ jungen Frauen soll damit ein gemeinschaftliches Leben, sowie der notwendige Freiraum für den individuellen Rückzug ermöglicht werden. Die ganzheitliche Ausrichtung der Arbeit gewährleistet ein Netzwerk der Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsstätten Beratungsstellen, Ämtern, Kliniken, und Ärzten.

Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt

FRAUEN **für** FRAUEN

Kontaktdaten

Träger	
Frauen für Frauen eV.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Karl-Liebknecht-Str. 59, 04275 Leipzig	Deutsch, Englisch, Sprachmittlung möglich
Telefon	Sprechzeiten
0341 – 39 11 199	Montags bis freitags 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
E-mail	
kontakt@fub-leipzig.de	
Internet	
http://frauennotruf-leipzig.de/kontakt.html	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Telefonisch, per Mail, per Tram (11 und 10 halten direkt vor der Beratungsstelle am Südplatz)	Nein, Treppen steigen notwendig (1 OG). Bis ins 3. kleiner Fahrstuhl vorhanden. Es kann auf Anfrage aber Barrierefrei organisiert werden

Zielgruppe:

- Betroffene von sexualisierter Gewalt
 - o Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 21 Jahren
 - o Erwachsene ab 21 Jahren
- Angehörige von Betroffenen von sexualisierter Gewalt

- Fachpersonal
- Lehrkräfte
- Multiplikator*innen

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung
- Telefonische, persönliche und Onlineberatung möglich

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Beratung für Paare mit sexualisierter Gewalterfahrung der Frau
- Familiensysteme
- Jugendhilfeeinrichtungen
- Zeug*innenbegleitung zu Polizei und Rechtsberatung
- Veranstaltungen
- Workshops und Fortbildungen
- Begleitung von externen Projekten

Art und Anzahl der Angebote:

- Krisenintervention
- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Workshops und Fortbildungen flexibel nach Terminvereinbarung
- Zeug*innenbegleitung zu Polizei und Rechtsberatung flexibel nach Terminvereinbarung
- Dauerhafte thematische Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos
- Für Workshops wird eine Aufwandsentschädigung erhoben
- Kosten für Sprachmittlung kann teils übernommen werden

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Der Verein Frauen für Frauen gründete sich im Jahre 1990. Der zur Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt angehörige Notruf wurde im Jahr 2000 durch den Verein Frauen für Frauen e.V. übernommen und liegt seitdem in der Verantwortung der Beratungsstelle. Mit der Übernahme des Notrufs entstand eine Personalstelle, die bis heute für alle erwachsenen Betroffenen von sexualisierter Gewalt im Stadtgebiet Leipzig zuständig ist. Zusätzlich wurden im Jahr 2021 zwei Stellen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, geschaffen.

Kurzbeschreibung:

Die Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt richtet sich an alle betroffenen Menschen von sexualisierter Gewalt, deren Angehörige und Fachpersonal, die mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt arbeiten. Dabei ist sie in Kinder- und Jugendfachberatungsstelle und Erwachsenenfachberatungsstelle unterteilt. In der Beratung wird individuell und traumasensibel nach den Bedürfnissen der Betroffenen das Erlebte aufgearbeitet und in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet. Zudem können Stabilisierungsmaßnahmen und weitere

Unterstützungsmöglichkeiten vermittelt werden. Welchen Schwerpunkt die Beratung enthalten soll, entscheiden die Betroffenen.

Neben der Beratung leisten die Mitarbeiterinnen* Vernetzungs- und Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, um Stigmata und Vorurteile abzubauen und einen angemessenen und stabilisierenden gesellschaftlichen, sozialen und institutionellen Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu fördern.

Die Arbeit baut auf den Grundprinzipien Akzeptanz, Parteilichkeit gegenüber Betroffenen und Hilfe zur Selbsthilfe auf. Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Sicherheit sollen gefördert werden, um der erlebten Ohnmacht der sexualisierten Gewalt entgegenzuwirken.

Kontaktdaten:

Träger	
Bellis e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bornaische Straße 18 04277 Leipzig	Deutsch Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0341/39285560	telef. mittwochs 9.30 – 12.30 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
kontakt@bellis-leipzig.de	
Internet	
http://www.bellis-leipzig.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
ÖPNV Straßenbahnlinie 9 +11 (Haltestelle Stockartstr.) Straßenbahnlinie 10 (Haltestelle Wiedbachplatz)	Räume nicht für alle Rollstühle Beratung in leichter Sprache möglich

Zielgruppe:

- Menschen ab 14 Jahren, die von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind
- Frauen, Männer, Non-Binäre
- Fachkräfte
- Bezugspersonen

Zugangsmodalitäten:

- auf Wunsch ist eine anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Veranstaltungen im Sinne von Vorträgen und Schulungen zur Aufklärung und um sexistische Strukturen zu verändern

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Beratung vor Ort, per Telefon oder Video sowie als aufsuchende Beratung möglich
- Angeboten wird die Gewaltschutzambulanz, die Gewaltprävention und die psychosoziale Prozessbegleitung

Kosten der Beratungsangebote:

- die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Projektstart („Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung und häuslicher Gewalt“) beim BELLIS e.V. war im Herbst 2019

Kurzbeschreibung:

Der Verein Bellis e.V. hilft Menschen (ab 14 Jahren), die von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind. Es wird beraten, begleitet und vermittelt. Ebenso werden Vorträge gehalten und Schulungen durchgeführt, die der Aufklärung dienen und helfen sollen sexistische Strukturen zu verändern. Das Modellprojekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung und häuslicher Gewalt“ wird durch den Freistaat Sachsen finanziert. Es hat zum Ziel, die medizinische Erstversorgung nach sexualisierter und häuslicher Gewalt auszubauen und zu verbessern. Die vertrauliche Spurensicherung soll in einem dezentralen und am Bedarf der betroffenen Menschen orientierten Ansatz eingeführt und etabliert werden. Die Modellregion ist die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Die zentralen Aufgabengebiete sind die Gewaltschutzambulanz, die Gewaltprävention und die psychosoziale Prozessbegleitung.

Ombudstelle gegen
sexualisierte Gewalt
Für Menschen mit
Beeinträchtigung
(bundesweit)

Mut-Stelle Berlin: NEIN! zu sexueller Gewalt

Ombudsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Kontaktdaten

Träger	
Lebenshilfe Berlin gGmbH (bundesweit)	
Adresse	Sprachkenntnisse
Heinrich-Heine-Straße 15, 10179 Berlin	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
030. 82 99 98 - 171	Montag-Freitag: 10:00-16:00 Uhr und nach Vereinbarung
E-mail	
mutstelle@lebenshilfe-berlin.de	
Internet	
https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/beratung/ombudsstelle-sexualisierte-gewalt/index.php	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
U2: Märkisches Museum (rollstuhlgerecht) U8: Heinrich-Heine-Straße S-Bahn: Jannowitzbrücke Bus: 147 Annenstraße, M29 Moritzplatz	<ul style="list-style-type: none"> - barrierefreier Zugang (Aufzug o.Ä.) - Räume sind rollstuhlgerecht

Zielgruppe:

- Erwachsene Frauen und Männer mit kognitiver Beeinträchtigung, die sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung
- Arbeit ist vertraulich und im Sinne des Opferschutzes

Setting der Angebote:

Angebot für Betroffene:

- Psychologische Unterstützung
- Krisenintervention
- Vermittlung und Koordination weiterführender Unterstützung
- Gruppenangebote

Angebot für Angehörige, Freunde, Fachleute:

- Fortbildung/Beratung für Fachkräfte
- Was ist zu beachten? Was hilft bei der Klärung?
- Wie kann ich eine betroffene Person unterstützen?
- Vermittlung / Koordination weiterführender Unterstützung

- Informationen/Materialien in leichter Sprache vorhanden
- Beratung in leichter Sprache möglich
- Präventionsangebote
- Paarberatung: in einzelnen Fällen möglich

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Keine regelmäßigen Termine
- 3-5 Gespräche im Angebot (nach Bedarf)

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Die Mut-Stelle gibt es seit Juni 2014
- erstmal als Projekt von 2014-2017

Kurzbeschreibung:

Die Mutsstelle ist 2014 als Projekt der Lebenshilfe Berlin und Aktion Mensch entstanden und lief als solches bis 2017. Seit 2018 wird sie aus Mitteln des Berliner Senats finanziert. Die Mut-Stelle Berlin ist eine Beratungsstelle für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Lernschwierigkeiten. Das primäre Ziel ist es, diese Menschen besser und nachhaltig vor sexualisierter Gewalt zu schützen und sie aufzuklären. Die Mutstelle ist das Ergebnis einer umfangreichen Vernetzungstätigkeit. Akute Ansprechbarkeit, psychologischer Krisenintervention für Betroffene, Vertraulichkeit sowie das Verständnis für Zusammenhänge in der Behindertenhilfe sind wesentliche Faktoren des Beratungsbedarfs. Die Tätigkeiten der Mutstelle sind also sehr vielseitig. Neben der Beratung und Intervention gibt es auch im Bereich Prävention verschiedene Angebote, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige, und Fachleute. Um auf die Anliegen der Betroffenen angemessen eingehen zu können, fördert die Mutstelle auch Kooperationen zwischen Fachstellen z.B. dem Hilfetelefon.

Beratung von
Mitarbeiter*innen
in Fällen sexueller
Grenzverletzungen
durch Kinder,
Jugendliche und
Heranwachsende

Landesfachstelle

Blaufeuere

Träger	Mutterorganisation
P.I.Z Präventions- und Interventionszentrum gGmbH	Kinderarche Sachsen e.V. Augustusweg 62, 01445 Radebeul
Adresse	Sprachkenntnisse
Bahnhofstraße 7, 01445 Radebeul	Deutsch, Englisch, leichte Sprache
Telefon	Sprechzeiten
0351/87378815	Montag bis Freitag 8:00 – 16:00 Uhr
E-Mail	Barrierefreiheit
info@fachstelle-blaufeuere.de	ja
Internet	Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel
www.fachstelle-blaufeuere.de	S-Bahn (Bahnhof Radebeul West), Straßenbahn (Moritzburger Straße)

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe, insbesondere in den Arbeitsfeldern §§ 11, 12, 13 und 27ff SGB VIII

Jugendgerichtshilfe

Ambulant und stationär, psychiatrisch und psychologisch tätige MitarbeiterInnen

Zugangsmodalitäten:

Anonyme Fallberatung ist telefonisch möglich, auch vor Ort ohne Kenntnis der Daten der übergriffigen Person

Grundsätzlich freiwillig für übergriffige Kinder und Jugendliche, teilweise auf Empfehlung durch Jugendamt

Richterliche Auflagen im Rahmen eines Strafverfahrens sind ebenfalls möglich (nach Absprache)

Setting der Angebote:

Einzelpersonen (übergriffige Kinder und Jugendliche mit Begleitpersonen)

Selbstmeldende Personen (übergriffige Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter) im Rahmen von Krisentelefonaten

Gruppensetting im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen zum Thema „sexuelle Übergriffe durch Minderjährige“ Schwerpunkte: Definition der sexualisierten Gewalt, Täter-Opfer-Dynamik, Hilfemöglichkeiten, persönliche Einstellungen und Haltung etc.

Zeitnahe, kostenfreie und aufsuchende Beratung (Fallberatungen, Helferkonferenzen und Einzelberatungen etc.)

Veranstaltungen / Fachtag für Interessenten

Art und Anzahl der Angebote:

Telefonberatung flexibel möglich (Dauer 15 bis 60 Minuten)

Fall- und Helferkonferenzen nach Terminabsprache (Dauer ca. 2 Stunden)

Clearinggespräche mit sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen nach Terminabsprache (Dauer ca. 2 Stunden)

Fortbildungen von 2 Stunden bis zu mehrtätigen Veranstaltungen

Kosten der Beratungsangebote:

Angebote kostenfrei im Bundesland Sachsen und wenn die Hilfe im SGB VIII verankert ist

2 Fortbildungen im Zeitrahmen von 2 Jahren sind kostenfrei

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Die Fachstelle Blaufeuer Interventionsbereich existiert seit 2014

Seit August 2021 Fachbereich Prävention im Aufbau (Projektphase)

Kurzbeschreibung:

Die Landesfachstelle Blaufeuer (PIZ) beschäftigt 7 MitarbeiterInnen. Der Leiter der Einrichtung arbeitet als Psychologe und im Präventions- sowie Interventionsbereich arbeiten je drei PädagogInnen und SozialarbeiterInnen. Die Finanzierung der Landesfachstelle Blaufeuer erfolgt über einen Kooperationsvertrag mit dem Landesjugendamt sowie dem Kommunalen Sozialverband. Die Finanzierung ist meist für zwei Jahre befristet. Die Finanzierung durch die genannten Institutionen erfolgt zu 90 Prozent. Die 10 Prozent Eigenmittel werden durch eine Stiftung, Spenden und Fachtagungen erwirtschaftet. Das PIZ mit der Landesfachstelle Blaufeuer ist eine Tochtergesellschaft der Kinderarche e.V. und existiert seit 2014. Im Jahr 2021 wurde Blaufeuer in 187 Fällen des Verdachts sexueller Übergriffigkeit durch Kinder und Jugendliche angefragt. 35 Prozent der Anfragen kamen aus dem Jugendamt, 32 Prozent von freien Trägern, in 13 Prozent der Fälle meldeten die übergriffigen Personen sich selber. Die restlichen 20 Prozent entfallen auf sonstige. Das Durchschnittsalter der übergriffigen Kinder und Jugendlichen betrug bei Anfrage 12,9 Jahre und sie wohnten zu 60 Prozent im häuslichen Umfeld. 40 Prozent der Kinder oder Jugendlichen wohnten zum Zeitpunkt der Anfrage in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, in einer eigenen Wohnung oder einer anderen Wohnform. Das Alter der Kinder und Jugendlichen, welche von sexuellen Übergriffen betroffen waren, betrug 9,0 Jahre. In 37,7 Prozent der Fälle wurde eine Anzeige gegen die übergriffige Person gestellt. Die Landesfachstelle Blaufeuer stellt jedoch keine Anzeigen.

Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt + Stalking

Projekte in den Bereichen Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt, Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking, Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking, Männerschutzeinrichtungen sowie Täter*innenberatung lassen sich teilweise nicht nur einem Bereich zuordnen.

In diesem Wegweiser sind sie primär in einem Bereich aufgeführt, konzeptionell mitunter jedoch auch einem weiteren dieser Bereich zuzuordnen.

Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Ostsachsen

Interventionsstelle
gegen häusliche Gewalt – Ostsachsen

Kontaktdaten

Träger	
Frauenschutzhaus Bautzen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Lessingstraße 4	Deutsch, Englisch, Dolmetscher bei Bedarf
Telefon	Sprechzeiten
03591/275824	Mo -Fr 8.00 – 15.00 Uhr
E-mail	
kontakt@interventionsstelle-ostsachsen.de	
Internet	
www.interventionsstelle-ostsachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Öffentliche Verkehrsanbindung	nein

Zielgruppe:

- Frauen*, Männer*, Kinder, die von häuslicher Gewalt und/oder Stalking betroffen sind oder waren

Zugangsmodalitäten:

- Beratung ist freiwillig und anonym möglich
- Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme nur bedingt möglich

Setting der Angebote:

- Beratung richtet sich in erster Linie an Einzelpersonen
- Keine Paar- oder Gruppenberatung
- Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Jubiläum zum 15-jährigen Bestehen
- Schulungen für Polizisten, Fachkräfte, Interessierte, Präventionsveranstaltungen an Schulen

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung erfolgt ausschließlich nach Terminvereinbarung
- In der Regel zwischen 1- 5 Beratungsterminen
- Keine offenen oder geschlossenen Gruppen

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos
-

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Kurzbeschreibung:

Der Verein Frauenschutzhause Bautzen e.V. mit den Projekten „Frauenschutzhaus“ und „Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Ostsachsen“ sowie der Verein Fraueninitiative Bautzen e.V. setzen sich als Träger seit mehr als 30 Jahren für die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen ein. Als etablierte Anlaufstellen in der Region beraten, unterstützen, schützen und vernetzen wir uns, um ratsuchenden Frauen*, Männern* und Kindern zu helfen. Wir bereichern den Diskurs und leisten einen wesentlichen Beitrag, um unsere Region geschlechtergerecht zu gestalten.

Gemeinsam arbeiten wir aktiv seit vielen Jahren an der Verwirklichung des grundgesetzlichen Auftrags zur Gleichstellung der Geschlechter, der sich aus Art. 1 und 3 des Grundgesetzes ergibt.

**Interventions- und Koordinierungsstelle
zur Bekämpfung häuslicher Gewalt & Stalking**

Interventions- und Koordinierungsstelle
zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking
Frauenhilfe Chemnitz e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Frauenhilfe Chemnitz e.V. Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt & Stalking	
Adresse	Sprachkenntnisse
Hainstr. 125, 09130 Chemnitz	Dolmetscherdienst möglich
Telefon	Sprechzeiten
0371/9185354 0178/7645974	montags-freitags individuelle Terminvereinbarung
E-mail	
info@ikos-chemnitz.de	
Internet	
www.ikos-chemnitz.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe: alle Personen, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen sind

- Kinder- und Jugendberatung
- Erwachsenenberatung

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung

Kosten der Beratungsangebote:

Die Beratung ist kostenlos

Kurzbeschreibung:

- psychosoziale BERATUNG in Fällen häuslicher Gewalt und Stalking
- UNTERSTÜTZUNG in der Krisenintervention und bei der Suche nach Wegen aus der Gewalt
- INFORMATIONEN zu rechtlichen Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz
- BEGLEITUNG und HILFE im Umgang mit Behörden
- VERMITTLUNG an andere Beratungsstellen und zu geeigneten Hilfsangeboten
- ZUSAMMENARBEIT mit Polizei, Rechtsanwälten, Amts- und Familiengerichten, Sozial- und Jugendämtern, Gesundheitsbereich und Rechtsmedizin
- KINDER- UND JUGENDBERATUNG

Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle

Kontaktdaten

Träger	
FRAUENSCHUTZHAUS Dresden e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Laurinstraße 6, 01067 Dresden	Deutsch, englisch, (Möglichkeit Gebärdensprachdolmetscher*innen und Dolmetscher*innen für jede andere Sprache hinzuzuziehen.)
Telefon	Sprechzeiten
0351- 8 567 210	Mo.-Fr.: 9:00-16:00 Uhr (Bei Bedarf, müssen diese Zeiten nicht eingehalten werden,)
E-mail	
dik@fsh-dresden.de	
Internet	
www.fsh-dresden.de/beratung	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Haltestelle: Dresden Mitte für Regionalzüge und oder Straßenbahnen	2. Stock aber mit Fahrstuhl zu erreichen

Zielgruppe:

- Angebot richtet sich an von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Männer, Kinder, Freunde, Angehörige und professionelle Helfer*innen, welche Betroffene unterstützen wollen.

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung

Setting der Angebote:

- Einzelpersonen (Bei Bedarf können Kinder oder andere Bezugspersonen mitgebracht werden)
- Workshops für Kinder und Jugendliche
- Fortbildungen und Fallbesprechungen für Lehrkräfte, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen und andere Fachkräfte
- Elternabende mit Informationen über die Arbeit der D.I.K., sowie zum Thema „Kinder und häusliche Gewalt“

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratungsgespräche können, je nach individuellem Bedarf, mehrmals in Anspruch genommen werden.
- Kinderberatungen 2-3 in der Krise möglich, für weitere Unterstützung bedarf es der Zustimmung aller Sorgeberechtigten

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- 1993 Eröffnung Frauenschutzwohnung
- 2005 Gründung Interventionsstelle (nur Erwachsenenberatung)
- 2018 wird Kinderberatung zusätzlich angeboten

Kurzbeschreibung:

Die Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle richtet ihr Angebot an Menschen, welche von häuslicher Gewalt betroffen sind, sowie Angehörige und professionelle Helfer*innen, welche Betroffene unterstützen möchten. Die D.I.K umfasst 5 Mitarbeitende, welche psychosoziale Beratungen durchführen und den Betroffenen helfen, Möglichkeiten für ein sicheres Leben, ohne Gewalt, zu finden. Des Weiteren begleiten und unterstützen sie die Klient*innen in Krisensituationen oder Momenten der Entscheidungsfindung. Die D.I.K bietet außerdem Gespräche in Ihren Beratungszimmern, aber auch an anderen geschützten Orten, an. Beratungsthemen können zum Beispiel mögliche persönliche Sicherheitsvorkehrungen, Möglichkeiten des Polizeischutzes oder der Umgang mit Behörden sein. Es werden außerdem Fragen wie: „Warum passiert mir das?“, „Was ist, wenn er/die Täter/-in ein/e Bekannte/r oder Verwandte/r ist?“ und vieles mehr, beantwortet. Die Beratungsgespräche werden auf Deutsch geführt, bei Bedarf ist es der D.I.K. möglich, Gebärdendolmetscher*innen oder Dolmetscher*innen für jede andere Sprache zu organisieren.

Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass alle Beratungsgespräche kostenlos und auf Wunsch auch anonym sind.

Die Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle übernimmt außerdem die Lotsenfunktion in dem Dresdner Hilfesystem. Aus diesem Grund können die Betroffenen, je nachdem was deren aktuelle Situation erfordert, an das jeweilige Hilfsangebot vermittelt werden. Partner*innen der Beratungsstelle sind Polizei, Ärzte, Arbeitsamt, Jugendämter, das Frauenhaus und vieles mehr. Die Beratungen sind individuell auf den Klienten oder die Klientin abgestimmt genauso wie die Dauer. Auf Wunsch haben die Klient*innen die Möglichkeit, bei weiterführenden Hilfsangeboten, von Mitarbeitenden der D.I.K. begleitet zu werden.

(vgl. Frauenschutzhaus Dresden e.V. (unbekannt): Beratung. Dresdener Interventions- und Koordinierungsstelle. Wie können wir Ihnen helfen? <https://fsh-dresden.de/beratung/> Stand: unbekannt <letzter Zugriff: 14.06.2022>)

Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt

Kontaktdaten

Träger	
Wegweiser e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Lange Straße 50, 04668 Grimma	Informationsmaterial zur leichten Sprache, Beratung in kleinem Umfang auf Englisch und Portugiesisch - innerhalb der Stadt Leipzig können kostenfreie Sprachmittler*innen angefordert werden
Telefon	Sprechzeiten
Telefon: 03437708478 Mobil: 01773039219	Notruf Tag und Nacht 01773039219, Terminvergabe notwendig
E-mail	
interventionsstelle@wegweiser-boehlen.de	
Internet	
https://wegweiser-boehlen.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
	ja

Zielgruppe:

- Frauen und Männer, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen sind
- Frauen und Männer, die häusliche Gewalt oder Stalking in ihrer Nachbarschaft, im Bekanntenkreis oder in ihrer Familie sehen, hören oder vermuten
- Frauen und Männer, die beruflich mit der Thematik in Berührung kommen zum Beispiel
- ErzieherInnen, LehrerInnen oder Ärzte/Ärztinnen

Zugangsmodalitäten:

- die Beratungen sind auf Wunsch anonym
- Arbeit basiert proaktiv: auf Wunsch der Betroffenen übermittelt die Polizei nach Einsätzen und Anzeigen die Kontaktdaten an den Verein, darauf folgt die Kontaktaufnahme
- freiwillige Beratung

- Beratungsstelle für Gewalttäter und -täterinnen auf freiwilliger Basis oder durch Jugendamt/ Gericht

Setting der Angebote:

- Einzel-/Paar- und Familienberatung bzw. -therapie
- Elternberatung
- begleitender Umgang
- Gruppen für Kinder und Eltern
- präventive Angebote zum Beispiel Workshops, Kurse, Online-Seminare, Elternabende, usw.

Art und Anzahl der Angebote:

- Hausbesuche
- Treffen an sicheren Orten
- Beratung nach Terminvereinbarung

Kosten der Beratungsangebote:

- Kostenlose Beratung

Kurzbeschreibung:

Beratung

- in Krisen- und Konfliktsituationen bei häuslicher Gewalt oder Stalking
- über Möglichkeiten, die Gewalt zu beenden
- über rechtliche Schutzmöglichkeiten
- über Frauen- und Kinderschutzhäuser
- bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen

Begleitung

- zu Behörden
- zu Anwältinnen und Anwälten
- zu Ärztinnen und Ärzten, insbesondere Rechtsmedizin
- zur Polizei
- zu Gerichtsterminen

Vermittlung

- an Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- an Täterberatungsstelle

- an Opferschutzorganisationen
- an psychologische und psychotherapeutische Fachkräfte
- an Anwältinnen/Anwälte

Rechtlicher Schutz

- Polizeirecht - sächsisches Polizeigesetz §§21,22 (Die Polizei kann die Täterin bzw. Die Täter bis zu zwei Wochen aus der Wohnung und der unmittelbaren Umgebung des Opfers Wegweiser. Sie kann die Täterin oder den Täter in Gewahrsam nehmen.
- Zivilrecht- Gewaltschutzgesetz (Kontakt- und Annäherungsverbot, Wohnungszuweisung
- Strafrecht - Strafgesetzbuch (Bedrohung §241, Beleidigung §185, Nachstellung §238, Nötigung §240, Körperverletzung §223, Freiheitsberaubung §239, Sachbeschädigung §§303, Mord/ Totschlag §§211, 212

Verein

Wegweiser e.V. wurde 1994 aus einer Fraueninitiative heraus gegründet und ist seit 2017 in Böhlen sesshaft. Der Verein engagiert sich frauen- und familienpolitisch in Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen.

Die Angebote gliedern sich in:

- Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking
- Frauen- und Kinderschutz
- Familien- und Erziehungsberatung
- Ambulante Hilfen zur Erziehung
- Schulsozialarbeit

Als freier gemeinnütziger Träger dient er der Förderung und Durchführung von Angeboten im Beratungs-, Betreuungs-, Bildungs- und Kulturbereich und außerdem der Unterstützung zur Gründung von Selbsthilfegruppen.

Vernetzung und Kooperationen sind ein Grundsatz des Vereins. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Der Verein ist Mitglied im Paritätischer Wohlfahrtsverband.

Interventions- und Koordinierungsstelle zur Beratung und Hilfe bei häuslicher Gewalt

Deutsches
Rotes
Kreuz
Kreisverband
Pirna e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Deutsches Rotes Kreuz	Kreisverband Pirna e.V.
Adresse	Sprachkenntnisse
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 1b, 01796 Pirna	/
Telefon	Sprechzeiten
03501 5764988	Montag: 08:00 – 15:00
E-Mail	Dienstag: 10:00 – 17:00
iks@drkpirna.de	Mittwoch: 08:00 – 15:00
Internet	Donnerstag: 12:00 – 19:00
https://www.drkpirna.de/angebote/interventions-und-koordinierungsstelle-fuer-opfer-von-haeuslicher-gewalt.html	Freitag: 08:00 – 12:00
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Busse: 207a, 209, 216, 218, 219, 238, 241, 245, 246	Ja

Zielgruppe:

Für alle offen, die von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind.

Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft sowie politischer oder religiöser Einstellung.

Jedoch keine Täter*innenberatung.

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung
- Vertrauliche Beratung (gesetzliche Schweigepflicht)

Setting der Angebote:

- Einzelperson

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit dem 01.07.2021 hat Pirna die erste eigenständige Interventions- und Koordinierungsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt.

Kurzbeschreibung:

IKS zur Beratung und Hilfe bei häuslicher Gewalt

Es wird ein geschützter Raum bereitgestellt, indem an erster Stelle den Klienten*innen Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wird, da es für viele Menschen eine große Hürde darstellt, sich anderen Menschen anzuvertrauen.

Häusliche Gewalt kann jede Person betreffen, unabhängig des Geschlechts, Alters sowie jeder sozialen Zugehörigkeit.

Die Formen von häuslicher Gewalt können verschiedene Formen annehmen:

- Ignorieren von Bedürfnissen und Befindlichkeiten
- Demütigung, Einschüchterung, Beleidigungen, Stalking
- Verbot, Freunde und Familie zu treffen
- Verbot, eigenes Geld zu verdienen
- Schlagen, Treten, Schubsen, Zerstören von Gegenständen
- Unerwünschte Berührungen, sexuelle Belästigungen, Vergewaltigung

Hierbei trifft die Schuld nie die betroffene Person.

Es ist eine Menschenrechtsverletzung, die gegen unsere Verfassung verstößt.

Angebot bei der Unterstützung:

- **Bewältigung** aktueller Krisen und der Verarbeitung von Gewalterfahrungen
- **Gestaltung** von Lösungsstrategien und Lebensperspektiven
- **Klärung** rechtlicher, sozialer und finanzieller Fragen
- **Vermittlung** und **Begleitung** zu Behörden, Anwälten, Ärzten uvm.
- **Durchsetzung** von Rechten

Interventions- und Koordinationsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking

Kontaktdaten

Träger	Sozialdienst Katholischer Frauen	
Adresse	Dr. -Külz- Str. 4 01445 Radebeul	Sprachkenntnisse deutsch/englisch
Telefon	0351- 79552105	Sprechzeiten individuell
E-Mail	beratung@skf-radbeul.de	
Internet	http://www.frauenhaus-skf-radebeul.de/ Infos/Material in leichter Sprache auf Homepage	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel		Barrierefreiheit Ja
	Straßenbahnlinie 4 bis Dr. Külz-Straße S- Bahn bis Radebeul Kötzschenbroda Pkw Parkplätze am Haus	

Zielgruppe:

Beratung/ Begleitung von Betroffenen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern und ihren Angehörigen

Zugangsmodalitäten:

- anonyme, freiwillige Beratung vor Ort oder bei Bedarf auch außerhalb möglich
- bei Bedarf aufsuchend
- telefonisch
- schriftlich

Setting der Angebote:

- Flexible Beratung für Betroffene/ Angehörige
- Frauenschutzhaus (Notfallnummer Aufnahme ins Frauenhaus 24h, 0351-8384653)
- Fortbildungen für Fachkräfte
- Öffentlichkeitsarbeit

Art und Anzahl der Angebote:

- Schwerpunkte der Beratung liegen bei häuslicher Gewalt/ Gewalt in (Ex-) Partnerschaften und Stalking
- Beratung individuell nach Terminvereinbarung oder bei Bedarf aufsuchend

Kosten der Beratungsangebote:

- die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Gründung des Vereins am 22.05.1991

Kurzbeschreibung:

Der Verein besteht aus 50 Mitgliedern und 5 Vorstandsfrauen. Dieser ist dem Dachverband der Caritas angeschlossen. In der Beratungsstelle in Radebeul arbeiten 1 Verwaltungsangestellte und 3 Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen, welche für den Landkreis Meißen zuständig sind.

Die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking bietet schnelle, fachspezifische und opferparteiliche Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz. Sie hilft bei der Antragstellung für das Familiengericht und bietet Prozessbegleitung. Sie unterstützen die Betroffenen bei der Suche nach Konfliktlösungen, es werden Hilfepläne erarbeitet und neue Lebensperspektiven aufgezeigt. Die Arbeit basiert ebenfalls auf einer intensiven Netzwerkarbeit mit anderen Interventionsstellen vor Ort. U.a. bestehen Kooperationen mit der Polizei Sachsen, um proaktive Beratung zu leisten. Des Weiteren sind sie als Mitglied dem LAG „*gewaltfreies Zuhause Sachsen e.V.*“ (Zusammenschluss aller Frauenschutzeinrichtungen und Interventionsstellen in Sachsen) zugehörig.

Inhalte bestehen aus:

- Beratung zum Gewaltschutzgesetz und Begleitung zu bspw. Gericht und Polizei
- Unterstützung bei der Sicherheitsplanung und Beendigung der Gewalt
- Stabilisierung und psychosoziale Entlastung in und nach Krisen
- Beratung zum Umgang und Sorgerecht bei häuslicher Gewalt, sowie Arbeit mit Kindern
- Vermittlung an weiterführende Hilfen wie Schutzeinrichtungen, Rechtsanwälte, Psychologen usw.

Kontaktdaten

Träger	
Kinderschutzbund Ortsverband Torgau	
Adresse	Sprachkenntnisse
Domnitzscher Straße 7 04860 Torgau	deutsch, englisch
Telefon	Sprechzeiten
24h-Notfallnummer 0152-23689437 Beratungsstelle 0176-40774297 Frauenschutzwohnungen 0179-4136518 Allgemeiner Kontakt 03421-7629045	Dienstag und Donnerstag 9: 00 Uhr – 12:00 Uhr
E-mail	
kontakt@hilf-dir.info	
Internet	
https://www.hilf-dir.info/hilf-dir.html	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
gute Anbindung an S-Bahn (200m entfernter Bahnhof), Bushaltestelle zu Fuß erreichbar, Parkplatz vor dem Haus	Haus ist nicht barrierefrei aber Hausbesuche sind auf Anfrage möglich

Zielgruppe:

- Betroffene von häuslicher Gewalt und Stalking
- unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Ausrichtung, sozialen Bedingungen und Beeinträchtigungen
- Beratung von Fachkräften, Angehörigen und Interessierten

Zugangsmodalitäten:

- grundsätzlich keine Zugangsbeschränkungen
- kostenfreie, vertrauliche und auf Wunsch anonyme Beratung
- oftmals von Polizei vermittelt nach einem Einsatz bei Betroffenen von häuslicher Gewalt/ Stalking

Setting der Angebote:

- Einzelpersonen → Erwachsenen- und Jugendberatung
- im Rahmen der Frauen- und Kinderschutzwohnungen spezielle Beratung und Betreuung für Frauen (Frauenberatung)

- Weiterbildungen für Fachkräfte
- Projekt- und Präventionstage (z.B. in der Kita)

Art und Anzahl der Angebote:

- flexible Beratung zu den Öffnungszeiten oder nach individueller Terminvereinbarung
- Weiterbildungen auf Anfrage
- Kinderschutzbund Torgau bietet weitere Angebote im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Schulbegleitung, Förderunterricht etc.

Kosten der Beratungsangebote:

- kostenlos
- für Weiterbildungen müssen die Kosten direkt erfragt werden (Richtwert ca. 70 Euro/h + Fahrtkosten)

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- seit 01.02.2020 steht die Projekt- und Beratungsstelle als Anlaufpunkt zur Verfügung
- Unterstützung durch Freistaat Sachsen und Landkreis Nordsachsen

Kurzbeschreibung:

Im Landkreis Torgau-Oschatz agiert seit 2020 die Interventions- und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes Torgau. Das Projekt finanziert sich über die Landesmittel „Chancengleichheit“ und die Einnahmen aus den Weiterbildungen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem Mehrfamilienhaus. Dies ist sowohl mit PKW als auch den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Angebote finden direkt vor Ort oder ausgelagert, wie zum Beispiel in Ämtern oder Polizeistationen statt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Betroffenen von häuslicher Gewalt und Stalking, welche oftmals nach einem Polizeieinsatz auf die Interventionsstelle aufmerksam gemacht werden. Damit möglichst viele die Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen können, setzt die Beratungsstelle auf einen niederschweligen Zugang, der die Hemmschwelle deutlich herabsetzten soll.

Im Beratungssetting bieten die vier, zum Teil Teilzeit an gestellten Mitarbeiter*innen, verschiedenste Unterstützungs- und Hilfsangebote an. Dazu zählt unter anderem die Klärung des Sachverhaltes sowie die Aufklärung über rechtliche Möglichkeiten. Dabei zeigen sie anhand des Gewaltschutzgesetzes und des Polizeigesetzes verschiedene Perspektiven auf, um aus einem Leben mit Gewalt und Stalking herauszutreten. Beispiele dafür sind Kontaktverbote und Wohnungsverweisungen. Weiterhin ist es wichtig, die Betroffenen in der schwierigen Situation zu begleiten und zu stabilisieren und gegebenenfalls gemeinsam Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Dabei können weitere Hilfsangebote vermittelt werden, die die Betroffenen auf ihrem Weg unterstützen können (z.B. Schuldnerberatung, Rechtsanwaltskanzleien).

In den vergangenen Jahren bildeten sich weitere Arbeitsfelder der Interventions- und Beratungsstelle heraus. Dazu zählen unter anderem die Beratung von Angehörigen sowie die Weiterbildung von Fachkräften. Gleichzeitig richteten die Mitarbeiter*innen Projekt- und Präventionstage beispielsweise in Kindertagesstätten aus. Um die Zusammenarbeit von Praktiker*innen zu verbessern, engagiert sich das Projekt in verschiedenen Netzwerken zum Thema häusliche Gewalt. Zusätzlich ist ein Fachtag in Planung.

Interventions- und koordinierungsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking

Kontaktdaten

Träger: Wildwasser ZMCKAUer Land e.V.	
Adresse: Casparistr. 5 Zwickau 08056	Sprachkenntnisse: Dolmetscherdienste
	vorhanden
Telefon: 0375/6901429	Sprechzeiten: Di. 9-17 Uhr
	Do. 9-15 Uhr
E-Mail: mrasek_petra@wildwasser-zwickauer-land.de	Frauennotruf nach 16 Uhr an Wochenenden und Feiertagen
	0176/21018722
Internet: www. Wildwasser-zwickauerland.de	0176/21018723
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit: nein
Sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.	

Zielgruppe:

Intervention: Alle Betroffenen von häuslicher Gewalt.

Schutzeinrichtung: Nur Frauen und deren Kinder.

Kinder- und Jugendbereich: Kinder und Jugendliche.

Zugangsmodalitäten:

- Direkter Anruf von Betroffenen in der Beratungsstelle
- Frauennotruf
- Bei Einsätzen der Polizei bei häuslicher Gewalt werden den Opfern ein Formblatt der Beratungsstelle gegeben und wenn das Opfer es möchte und ausfüllt, übergibt die Polizei das Formblatt und diese meldet sich innerhalb von 3 Tagen bei dem Opfer
- Zugang kann auch über Kindereinrichtungen initiiert werden.

Setting der Angebote:

- Telefonische Beratung oder persönliche Gespräche mit Betroffenen

- Vermittlung von Kontakten
- Gewährleistung von Schutzräumen
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
- Gemeinsame Termine mit der Täterberatungsstelle (nur mit Einverständnis des Opfers)
- Informationen zu rechtlichen Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetzes

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung kann flexibel oder nach Terminvereinbarung erfolgen
- Je nach Situation kann auch die Beratung bei der Betroffenen Person stattfinden (aufsuchende Beratung)

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos und dadurch von allen zu nutzen.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Kurzbeschreibung:

Der Träger dieser Beratungsstelle, Wildwassr e.V., teilt sich auf in drei Bereich. Der Intervention von häuslicher Gewalt, Schutzeinrichtungen für Frauen und dem Kinder- und Jugendbereich. Die Beratungsstelle bietet viele verschiedene Möglichkeiten in Kontakt zu treten und arbeitet dabei auch mit anderen Institutionen zusammen. Auch Betroffenen mit Verständigungsproblemen wird durch den Dolmetscherdienst geholfen. Hierbei hat sich aber in der letzten Zeit gezeigt, dass männliche Dolmetscher aus dem arabischen Raum nicht immer positiv auf Frauen eingewirkt haben. Der Wildwasser e.V. deckt den ländlichen Raum des Zwickauer Landes beim Thema Frauenschutz mit 5 Familienzimmern ab. Sowohl im Bereich häuslicher Gewalt als auch beim Frauenschutz versucht die Beratungsstelle die betroffenen so gut wie möglich zu unterstützen. Hierfür werden verschiedene Möglichkeiten genutzt. Jedes Opfer von Gewalt hat Anspruch auf Hilfe, die Art und Weise der individuell notwendigen Hilfestellungen können sehr unterschiedlich sein. Die Beratungsstelle leistet auch viel Präventionsarbeit. Zusammen mit der Polizei leisten sie Aufklärungsarbeit sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Dafür gehen sie in Schulen oder Kindertageseinrichtungen und führen Seminar zum Thema häuslicher Gewalt durch.

Unterstützung und Schutzeinrichtungen für Betroffene häuslicher Gewalt + Stalking

Projekte in den Bereichen Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt, Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking, Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking, Männerschutzeinrichtungen sowie Täter*innenberatung lassen sich teilweise nicht nur einem Bereich zuordnen.

In diesem Wegweiser sind sie primär in einem Bereich aufgeführt, konzeptionell mitunter jedoch auch einem weiteren dieser Bereich zuzuordnen.

Frauen- und Kinderschutzwohnung des Vogtlandkreises

Kontaktdaten

Träger	Sprachkenntnisse
DRK KV Auerbach e.V.	deutsch, englisch
Adresse des Trägers	Sprechzeiten
Bahnhofstraße 24, 08209 Auerbach	Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit über
Telefon	Notrufnummer 0173 37 20 260
0173 37 20 260	Barrierefreiheit
E-mail	Nicht gegeben
fsw@drkkvauerbach.de	
Internet	
www.drkkvauerbach.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	

Zielgruppe:

Frauen und deren Kindern, die von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind

Zugangsmodalitäten:

keine

Hilfsangebot:

Die Frauen- und Kinderschutzwohnung versteht sich als ein Ort der Zuflucht und des Schutzes, um Zeit und Sicherheit zum Überdenken der eigenen Situation zu haben. Die betroffenen Frauen werden beim Weg in ein Leben fernab häuslicher Gewalt beraten und unterstützt. Aus Sicherheitsgründen ist der Standort der Einrichtung anonym und wird nicht an Dritte weitergegeben.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

seit 1993

Kontaktdaten

Träger	
Frauenschutzhaus Bautzen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
anonym PF 1332 02625 Bautzen	Deutsch, Englisch, Dolmetscher bei Bedarf
Telefon	Sprechzeiten
03591/275824	Rund um die Uhr
E-mail	Aufnahme von Mo-Fr 8-18 Uhr
kontakt@fsh-bautzen.de	(in akuten Fällen auch rund um die Uhr)
Internet	
www.interventionsstelle-ostsachsen.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Öffentliche Verkehrsanbindung	nein

Zielgruppe:

Frauen* und Kinder, die von häuslicher Gewalt und/oder Stalking betroffen sind oder waren und einen anonymen Zufluchtsort/ vorübergehende Unterkunft suchen.

Zugangsmodalitäten:

- Betroffene suchen den Kontakt per Telefon oder werden von der Polizei vermittelt
- Für Frauen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung und ihrem Einkommen
- Freiwillige Beratung und Unterbringung für Betroffene, die:
 - *von häuslicher Gewalt/ Stalking betroffen sind
 - *keine Suchterkrankung ausweisen
 - *keine psychische Erkrankung haben
 - *sich und ihre Kinder selbst versorgen können

Setting der Angebote:

- Aufnahmegespräch und Beratung, wie es weiter geht
- Keine Paar- oder Gruppenberatung
- Pädagogische Betreuung für Kinder (Bastel- und Spielangebote)
- Begleitung zu Behördengängen
- Hilfe bei Anträgen, Wohnungssuche, etc.
- Planung eines Neuanfanges/ Leben nach dem Frauenschutzhaus

Art und Anzahl der Angebote:

- Flexible und freiwillige (Einzel-)Beratungen
- Keine offenen Gruppen

Kosten der Beratungsangebote/ Unterbringung:

- Beratung ist kostenfrei
- Unterbringung im Frauenhaus kostet 7€/ Tag (Übernahme der Kosten durch Sozialamt bei entsprechenden Voraussetzungen)
- Bettwäsche und Handtücher werden gestellt
- Voll eingerichtete Gemeinschaftsküche

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Dezember 1992

Kurzbeschreibung:

Das Frauenschutzhaus Bautzen bietet von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen* und ihren Kindern einen anonymen Zufluchtsort und eine vorübergehende Unterkunft. Die Adresse des Frauenschutzhauses unterliegt der Geheimhaltung. Aus diesem Grund erfolgt der Erstkontakt immer telefonisch unter 03591/ 45 120. Vorherige Besuche sind nicht möglich.

Das Frauenschutzhaus Bautzen steht Frauen* unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Sprache, sexueller Orientierung sowie ihrem Einkommen offen. Kinder, die selbst Opfer von Gewalt durch ein Familienmitglied z.B. den Vater oder Partner*in der Mutter geworden sind, können gemeinsam mit ihren Müttern im Frauenschutzhaus Bautzen aufgenommen werden.

Der Aufenthalt im Frauenschutzhaus Bautzen hat einen Übergangscharakter und bietet Ihnen für eine begrenzte Zeit ein Leben in sicherer Umgebung. Sie haben die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und Ihre Gewalterlebnisse zu verarbeiten sowie eigene Lösungswege für Ihre individuelle Zukunft zu entwickeln. Sie treffen die Entscheidung, wie Sie Ihr Leben künftig weiter gestalten wollen.

Frauenhilfe Chemnitz e.V.

Frauenhaus Chemnitz

Kontaktdaten

Träger	
Verein Frauenhilfe Chemnitz e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Adresse des Frauenhauses ist anonym Alternativ: IKOS – Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking Hainstraße 125 D-09130 Chemnitz (Ist zweites Projekt der Frauenhilfe Chemnitz e.V.)	Deutsch/Englisch Falls benötigt, wird Dolmetscher hinzugezogen
Telefon	Sprechzeiten
Telefonnummer: 0371 40 14 075 Notfallnummer: 0172 37 18 116	Mo.-Fr. 9.00-16.00 Erreichbarkeit: 24/7
E-Mail	
Frauenhaus-chemnitz@arcor.de info@frauenhaus-chemnitz.de	
Internet	
www.frauenhaus-chemnitz.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Keine Angaben, da Ort der Wohngruppe anonym	Gehbehinderung: Eingang, Zimmer, Flure, Toiletten + Bad, Treppen Kriterien erfüllt (kein Aufzug) Sehbehinderung/Blindheit: Nicht barrierefrei Hörbehinderung/Taubheit: Nicht barrierefrei

Zielgruppe:

- Frauen ab 18 Jahren, die Opfer häuslicher Gewalt sind
- Allein oder mit ihren Kindern (Aufnahme von Söhnen: Jungen bis 16 Jahre (+16 wird im Einzelfall entschieden))

Zugangsmodalitäten:

- Kontaktaufnahme zur Wohngruppe über:
 - o Telefonnummer (Mo.-Fr. 9-16)
 - o Bereitschaftstelefon in dringenden Fällen
 - o Kontaktformular auf Internetseite (Über Mail, Handynummer kann, wenn gewünscht angegeben werden)
- Aufnahme in die Wohngruppe erfolgt nach Absprache

Setting der Angebote:

- Schutz(raum) und vorübergehende Unterkunft (Wohnhaus)
- Das Setting bezieht sich auf den Aufenthalt in der Wohngruppe als Einzelperson oder als Familie (Mutter mit ihren Kindern) - keine Haustiere
- Unterbringung der Frau + Kindern in einem eigenen Zimmer im Wohnhaus
 - o Zur Verfügung stehen außerdem: Gemeinschaftsküche, Esszimmer, Duschen und Waschräume +Waschmaschine, Aufenthalts- und Spielräume, Außenbereich mit Garten

Art und Anzahl der Angebote:

(Leben in der Wohngruppe beschränkt auf max. 4 Monate)

- Angebotsstruktur für Frauen:
 - o Vermittlung zu Anwälten, Ärzten, Fachberatungen etc.
 - o Begleitung Ämtergängen
 - o Ggf. zeitweise Übernahme Kinderbetreuung
 - o Freizeit- und kreativ Angebote
 - o Unterstützung im Prozess der Wohnungssuche + Bezug neue Wohnung und Angelegenheiten Kinder (Kita- oder Schulsuche etc.)
 - o Beratungs- und Gesprächsangebote der Mitarbeiterinnen in der WG
- Angebotsstruktur für Kinder:
 - o Eigene Ansprechpartnerin für Kinder (Einzelgespräche, Freizeit- u. Gruppenangebote
 - o Betreuung der Kinder (bei wichtigen Terminen der Mutter)

Kosten der Beratungsangebote und das Leben in der Wohngruppe

- die telefonische oder über die Kontaktformular laufende Beratung (ggf. auch die erste Beratung durch die Interventions- und Koordinierungsstelle des Vereins) ist kostenlos
- Übernahme der Kosten für Zimmer in WG, wenn Sozialleistungen empfangen werden, bei eigenem Verdienst: 10€/Nacht für Frau; 5€/Nacht Kind

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Das Frauenhaus besteht seit 1991.

Kurzbeschreibung:

Das *Frauenhaus Chemnitz* des Vereins Frauenhilfe Chemnitz e.V. bietet 30 Plätze für Frauen und deren Kindern, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Während der Unterbringung begleitet das Fachpersonal die Frauen und deren Kinder und bietet Unterstützung, ein selbstständiges und gewaltfreies Leben aufzubauen und gemeinsam neue Perspektiven zu erarbeiten. Ziel ist, eine Leben ohne Gewalt!

Frauenschutzhaus Dresden e.V.

FRAUENSCHUTZHAUS

Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt / Gewalt im sozialen Nahraum (D.I.K.)

Kontaktdaten:

	Telefon	0351 8 567 210
0351 281 77 88	Notrufnummer für Frauen	
0351 202 86 42	Fax	0352 8 567 564
<ul style="list-style-type: none"> • info@fsh-dresden.de 	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • info@fsh-dresden.de • dik@fsh-dresden.de
<ul style="list-style-type: none"> • nicht öffentlich • Treffpunkt in der Nähe 	Adresse	Laurinstraße 6 01067 Dresden
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.fsh-dresden.de 	Internet-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.fsh-dresden.de/beratung/
<ul style="list-style-type: none"> • ganztägig (Rufbereitschaft am WE) • Aufnahmen in Akutfällen auch nachts und am WE 	Sprechzeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Mo-Fr 8-16 Uhr • nach Absprache
<ul style="list-style-type: none"> • Homepage mehrsprachig • Auf Anfrage gibt es einen „barrierearmen Platz“ 	Barrierefreiheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachvermittler (auch Gebärdensprache)
Frauenschutzhaus Dresden Postfach 210130 01261 Dresden	Postfach	
<ul style="list-style-type: none"> • Telefon, Mail, Fax • Treffen in der Nähe werden individuell vereinbart 	Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon, Mail, Brief, Fax • Haltestelle Dresden Mitte: Bahn: 1,6, 10; S-Bahn • Haltestelle Kongresszentrum: Bahn 6, 10, 11 • Haltestelle Mitte: Bahn 1,2,6,8,10; Bus 68 • ggf. auch zu Hause o. geschützter Ort
<ul style="list-style-type: none"> • s.l. • Wohnen 	Art der Hilfestellung	<ul style="list-style-type: none"> • Notfall/Krisenintervention • Psychosoziale Beratung • Vermittlung • Telefonseelsorge • Rechtliche Hilfestellung • Aufklärung

Zielgruppe:

Die Zielgruppe des FSH sind Frauen (und ihre Kinder), die von häuslicher Gewalt jeglicher Form betroffen sind.

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Für Frauen „unabhängig ihrer Religion und Herkunft“ (Frauenschutzhaus Dresden e.V.)
- Wohnen für begrenzte Zeit
- Einhaltung der Hausordnung + des Datenschutzes + der Sicherheitsmaßnahmen

Setting der Angebote:

- Frauen als Einzelperson
- Frauen mit ihren Kindern
- Frauen gestalten ihr Zusammenleben selbstständig d.h. versorgen sich und ihre Kinder im Alltag eigenverantwortlich

Art & Anzahl der Angebote:

- anonyme, freiwillige, bedürfnisorientierte Beratung (auch bei rechtlichen, gesundheitlichen, finanziellen Fragen)
- Begleitung zu Ämtern, Behörden, Polizei
- Unterstützung bei Schriftverkehr und ggf. Unterbringung der Kinder in neuen KiTas/Schulen/etc.
- Haus: 3 Etagen mit insgesamt 14 Zimmern; jede Frau bekommt eigenes Zimmer (mit ihren Kindern)
- Pro Etage: 1 Wohnküche + 1 Bad mit Badewanne, Dusche, Toilette
- Außerdem: gemeinschaftlicher Fernsehraum + Kinderspielzimmer
- Kleiner Garten mit Sitzecke
- Hausversammlung, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Kreativangebote, gemeinsames Frühstück oder Kochen

Finanzierung:

Beratungsangebote im FSH sind alle kostenlos. Das Wohnen finanzieren sich die Frauen z.T. durch ihre Arbeit, Sozialleistungen, Kinder- und Wohngeld oder Unterhalt. Die Kosten pro Tag im FSH betragen 3,07 Euro und werden ggf. vom Leistungsträger übernommen. Es gibt die Möglichkeit Geld für eine kurze Zeit als Vorschuss aus dem Notfond des FSH zu erhalten, das wird als Darlehn angesehen und zurückgezahlt.

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit September 1990: Angefangen mit 2 Krisenwohnungen ► Erarbeitung eines Konzeptes vom Verein ► Haus wurde gefunden & durch Fördergelder vom Land Sachsen saniert ► **1994 wurde das Frauenschutzhaus mit 32 Plätzen eröffnet & ging in freie Trägerschaft** ► seit 2005 übernimmt D.I.K. insbesondere Beratung

Kurzbeschreibung:

Das Frauenschutzhaus Dresden bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Beratung, Unterstützung und Wohnen für begrenzte Zeit an. Sie können sich telefonisch anonym jederzeit melden und Hilfe in Anspruch nehmen. Es werden Treffen in der Nähe des Frauenschutzhauses vereinbart um den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten. Das Frauenschutzhaus besteht aus 3 Etagen mit insgesamt 14 Zimmern. Jede Frau (ggf. mit ihren Kindern) bekommt ein eigenes Zimmer. Pro Etage gibt es eine Wohnküche und ein Badezimmer. Außerdem steht die Möglichkeit der gemeinschaftlichen Nutzung des Fernsehraumes oder des Kinderspielzimmers frei. Es gibt einen kleinen Garten. Die Angebote der Fachkräfte bestehen unter anderem darin, bei rechtlichen, gesundheitlichen und finanziellen Fragen weiterzuhelfen, Ämter-, Behörden- und Arztgänge zu begleiten oder auch bei Kinderbetreuungsangelegenheiten weiterzuhelfen (u.v.m.).

Frauenschutzhaus Dresden e.V. (<https://www.fsh-dresden.de>)

- anonyme Zufluchtseinrichtung für Frauen und deren Kinder -

Kontaktdaten

Träger:	
Verein in freier Trägerschaft	
Adresse:	Sprachkenntnisse:
Postfach 210130, 01261 Dresden Besuche und Treffen am Haus sind nicht möglich, um den Schutz und die Sicherheit der BewohnerInnen zu gewährleisten	Hinzuziehen von Gebärdensprachdolmetscher/in und Dolmetscher/Innen für jede andere Sprache von der D.I.K.
Telefon:	Sprechzeiten per Telefon:
0351/ 2817788	24 h
E-mail:	
info@fsh-dresden.de	
Internet:	
https://www.fsh-dresden.de https://www.fsh-dresden.de/frauenschutzhaus/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel:	Barrierefreiheit:
Nach telefonischer Kontaktaufnahme wird ein Treffen an einem öffentlichen Ort vereinbart	- ein barrierearmer Platz im Frauenhaus - das Haus ist verkehrsgünstig zu erreichen

Zielgruppe

Schutz auf Zeit für Frauen, ab 18 Jahre, egal welcher Herkunft und deren Kind/er

Zugangsmodalitäten

- Erleben von häuslicher Gewalt
- Kontaktaufnahme NUR Telefonisch und selbst Wunsch für eine Aufnahme ins Frauenschutzhaus äußern
- in der Lage sein, für sich und dem Kind im Frauenschutzhauses zu sorgen und den Tagesablauf eigenverantwortlich zu organisieren
- !! Söhne ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können nicht mit aufgenommen werden!!
- Haustiere nicht erlaubt

Beratung und Unterstützung während des Aufenthaltes

- Ansprechpartnerin wird zur Seite gestellt
- Beratung und Unterstützung bei der Planung der nächsten Schritte:
 - Helfen bei rechtlichen und gesundheitlichen Fragen sowie bei der finanziellen Absicherung
 - Begleitung zu Ämtern, Behörden oder zur Polizei
 - unterstützen beim Schriftverkehr und gegebenenfalls bei der Unterbringung der Kinder in neuen Schulen oder Kindereinrichtungen
- Angebot: stundenweise Betreuung und Spielmöglichkeiten des Kindes/ der Kinder
- bei Bedarf Hilfe bei der Suche nach weiterführenden Hilfsangeboten z.B. geeignete Beratungsstellen, Kontakt zum Anwalt, psychologische Unterstützung und Therapien
- Beratung auch nach dem Auszug aus dem Frauenschutzhaus noch möglich, um Ablösungsprozesse zu erleichtern und Orientierung im neuen Lebensumfeld zu geben
- Beratung ist freiwillig und orientiert sich an den Bedürfnissen der Frauen

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an

- 1994 Frauenschutzhaus Dresden mit 32 Plätzen
- 2005 Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt im sozialen Nahraum (D.I.K.); 2. Einrichtung des Frauenschutzhauses e.V.
- Förderung durch die Landeshauptstadt Dresden und das Sächsische Ministerium für Soziales; Geld- und Sachspenden; 2007 Unterstützung auch durch die Initiative der Philip Morris GmbH "Für ein Zuhause ohne Gewalt"

Kurzbeschreibung

Bei der **ersten Kontaktaufnahme** wird **über die aktuelle Situation gesprochen** und es wird gemeinsam überlegt, ob eine **Aufnahme ins Frauenschutzhaus** für die Frau **hilfreich und möglich** ist **oder** ob sie **andere Wege** aus der Krisensituation **möchte**. Entscheidet sich die Frau dafür, **in das Frauenschutzhauses** zu kommen, dann wird ein **gemeinsamer Treffpunkt vereinbart**. Dort werden sie von einer Mitarbeiterin in Empfang genommen.

Wenn es möglich ist, sollen folgende Dinge mitgenommen werden:

- Die Sicherheit und die der Kinder haben Vorrang bei der Abwägung, ob Dinge des persönlichen Bedarfs mitgenommen werden können. Bettwäsche und Handtücher können bei der Aufnahme erhalten werden.
- Ausweis oder Pass mit Aufenthaltstitel, Bargeld / Geldkarte, Krankenversicherungskarte, wichtige Unterlagen z.B. ALG II - Bescheid, Mietvertrag, Geburtsurkunde, Scheidungsurteil, Kindergeldbescheid etc., Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs, Hygieneartikel, persönliches Spielzeug und Schulsachen für Ihre Kinder, Medikamente, auf deren Einnahme Sie oder Ihre Kinder täglich angewiesen sind, Wohnungsschlüssel der bisherigen Wohnung

Wie sieht es im Haus aus?

- drei Etagen mit insgesamt 14 Zimmern
- jede Frau bekommt für sich und Ihre Kinder ein eigenes Zimmer
- auf jeder Etage → eine Wohnküche, ein Bad mit Badewanne, Dusche und Toiletten; einen gemeinschaftlich zu nutzenden Fernsehraum und ein Kinderspielzimmer
- am Haus ein kleines Gartengrundstück mit Sitzecke, mit Spielmöglichkeiten für die Kinder

Rechtliche Grundlagen

- Wohnungsverweisung bis zu 14 d (§21 *SächsPolG*)
- Schutzanordnungen → Kontakt-, Nahrungs- und Belästigungsverbot (§ 1 *GewSchG*); Wohnungsverweisung der gemeinschaftlichen Wohnung (§ 2 *GewSchG*); Beantragung auf dem Amtsgericht
- Stalking → Nachstellung → Stalking-Paragraph § 238 StGB

Frauenschutzhaus Freiberg

Kontaktdaten

Träger	
Esther-von-Kirchbach Verein	
Adresse	Sprachkenntnisse
Des Frauenschutzhauses ist geheim	Deutsch Dolmetscher*in vorhanden
Telefon	Sprechzeiten
0373122561 015772965909	Büro Öffnungszeiten: Mo-Fr 8 bis 16 Uhr Bereitschaftstelefon jederzeit erreichbar
E-mail	
kontakt@frauenschutzhaus-freiberg.de	
Internet	
Frauenschutzhaus Freiberg (frauenschutzhaus-freiberg.de)	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Keine Information	Keine Information

Zielgruppe:

Gewalt bedrohte und betroffene Frauen und ihre Kinder

Zugangsmodalitäten:

- Frei zugänglich für Frauen und ihre Kinder die sich in Notlagen (Gewalt, Missbrauch etc.) befinden
- Kontakt kann durch Telefon, per E-Mail oder Kontaktformular hergestellt werden

Setting der Angebote:

- Einzelgespräche
- Gruppenaustausch

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung und Unterstützung bei Überwindung der Krisensituation
- Unterstützung und Beratung bei Entwicklung neuer Lebensperspektiven
- Beratung über mögliche Schutzmöglichkeiten

- Entwicklung von Problemlösungsmöglichkeiten in Hinblick auf finanzielle, rechtliche und soziale Aspekte
- Aufklärung über Rechte und Leistungsansprüche
- Unterstützung bei Behördengängen und Beantragungen
- Angebote zur Förderung und Unterstützung der Kinder der betroffenen Frauen
- Aufklärung über weiterführende Hilfsangeboten, Fachdienste und Unterstützungsangebote

Kosten der Beratungsangebote:

- Werden zum Teil durch das Bundesland/Landkreis finanziert
- Teile müssen von der betroffenen Frauen finanziert werden, durch SGB II-Gelder oder eigene Mittel (z.B.: Nutzungskosten)

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Keine Information, Verein besteht seit 1991

Kurzbeschreibung:

Das Frauenschutzhaus Freiberg befindet sich in Trägerschaft des Esther-von-Kirchbach-Vereins. Diese Einrichtung bietet Platz für sechs Frauen und ihre Kinder, jede Frau und ihr(e) Kind(er) bekommen ein Einzelzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer zur Verfügung gestellt. Spielzimmer und Küche sind gemeinschaftlich zu nutzen. Die Frauen sind selbst für die Verpflegung und Haushaltsführung verantwortlich. Es ist eine Selbsthilfeeinrichtung, dementsprechend werden die Frauen unterstützt in ihren Vorhaben, Entscheidungen und Handlungen, diese werden ihnen jedoch nicht abgenommen. Es finden regelmäßige Hausversammlungen mit den Bewohnerinnen und den Mitarbeiterinnen statt, in dem das Zusammenleben organisiert wird. Es wird die Individualität der einzelnen Frauen und ihrer Kinder berücksichtigt. Kinder werden individuell beachtet und unterstützt, da diese ebenfalls durch das Miterleben der häuslichen Gewalt betroffen sind. Diese individuelle Unterstützung wird durch verschiedene Einzel- und Gruppenangebote abgesichert.

Quellen:

Frauenschutzhaus Freiberg (o.J.): Frauenschutzhaus Freiberg <[Frauenschutzhaus Freiberg \(frauenschutzhaus-freiberg.de\)](#)> <Stand: --><letzter Zugriff: 13.06.2022>

Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Hrsg.): WISSEN KOMPAKT. Frauenhäuser und Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt. Berlin, 2021 <[2021_Wissen-Kompakt_Frauenhaus_und_haeusliche_Gewalt_F.pdf \(diakonie.de\)](#)><Stand: 9.2021><letzter Zugriff: 13.06.2022>

Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (Hrsg.): Sicher, schnell, unbürokratisch und bedarfsgerecht.. Positionspapier zur einzelfallunabhängigen Finanzierung von Frauenhäusern. Mannheim, 2018 <[Zentrale Informationsstelle \(liko-sachsen-anhalt.de\)](#)><Stand: 4.2018><letzter Zugriff: 13.06.2022>

Autonomes Frauenhaus

Kontaktdaten

Träger: Frauen für Frauen e.V Leipzig	
Adresse: Anonym	Sprachkenntnisse: Beratungsgespräche können auf Deutsch, Englisch oder Polnisch geführt werden. (Arbeiten eng mit Dolmetscher*innen zusammen)
Telefon: 0341 4798179	Sprechzeiten: Rund um die Uhr erreichbar – nur im Haus sind die Mitarbeiterinnen in den Büro- und Beratungsräumen von Mo-Fr von 8:00- 20:00 verfügbar.
E-Mail: kontakt@frauenhaus-leipzig.de	
Internet: Wege ins Haus / frauenhaus-leipzig.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel: Treffpunkt zur Abholung wird vorher telefonisch ausgemacht.	Barrierefreiheit: nichts bekannt

Zielgruppe: Frauen und Kinder die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Zugangsmodalitäten:

- Anonymität der Einrichtung und der Beratung
- Freiwillige Beratung

Setting der Angebote:

- Beratung und Einzelgespräche
- Gruppenangebote
- Vernetzungsmöglichkeiten – die unterschiedlichen Beratungsangebote des Vereins können zusätzlich genutzt werden

Art und Anzahl der Angebote:

- Einzelberatungsgespräche mit persönlicher Ansprechpartnerin (regelmäßig)
- Thematische Gruppenangebote und Haus- und Etagenversammlungen (finden regelmäßig statt)
- Gemeinsame Aktionen wie Grill- und Spielabende, Kinobesuche usw. (regelmäßig)
- angeleitete Gruppenangebote für Kinder (Bei Bedarf)
- Vernetzung mit anderen Unterstützungssystemen (Bei Bedarf)

Kosten der Beratungsangebote:

- Kostenlose Beratung

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- Keine Angaben

Kurzbeschreibung:

Das autonome Frauenhaus in Leipzig gehört zu dem Verein „Frauen für Frauen“, der außerdem noch andere Projekte wie den Frauennotruf, das Schutzhaus S.H.E, die KIS Beratungsstelle, die Frauenberatungsstelle und den Girlz*Space anbietet. Um in das Frauenhaus zu gelangen, benötigt es im Vorfeld eine Kontaktaufnahme, da der Standort des Hauses aus Sicherheitsgründen anonym bleiben soll. Bei der Kontaktaufnahme wird sich eine Zeit und ein Treffpunkt ausgemacht, bei dem die Frauen von einer Mitarbeiterin abgeholt werden. Im Frauenhaus kann sich jede Frau melden, die von häuslicher Gewalt betroffen ist. Darunter zählt nicht nur körperliche Gewalt wie schlagen und würgen, sondern auch psychische Gewalt wie Demütigungen oder Beschimpfungen. Betroffene Frauen und Kinder haben die Möglichkeit, so lange wie nötig im Frauenhaus zu bleiben. Zum Wohnen stehen ihnen drei Wohnetagen zur Verfügung, wo fünf Frauen pro Etage in jeweils eigenen Zimmern leben können.

Pro Etage sind sie mit einer Gemeinschaftsküche, einem Esszimmer und Bädern ausgestattet. Während ihres Aufenthalts stehen den Frauen verschiedene Angebote zur Verfügung. Seit Ankunft haben die Frauen eine feste Kontakt- Beraterin an ihrer Seite, mit der sie regelmäßig Beratungs- und Einzelgespräche führen. In diesen Gesprächen wird oft die Gewalterfahrung der Frauen bearbeitet und Strategien zur Selbstbehauptung entwickelt. Außerdem erhalten die Frauen Informationen und Aufklärungen über Rechtsangebote, finanzielle Ansprüche und Gesetze. Im Haus finden außerdem regelmäßig Gruppenangebote in Form von Hausversammlungen, Aktionen wie Grill- und Spieleabende oder thematischen Gruppenangebote statt, in denen sich die Frauen mit anderen über ihre Situation austauschen können. Ebenso haben sie als Bewohnerin die Möglichkeit, die anderen Beratungsgebote des Vereins zu nutzen und sich bei Bedarf Hilfe von anderen Unterstützungsleistungen zu holen.

Frauen und Kinderschutzhhaus

Kontaktdaten

Träger	
Förderverein sozialer Projekte für Frauen und Jugendliche e. V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Anonym	Deutsch und English
Telefon	Sprechzeiten
0341-55010420	Mo-Fr 9-18Uhr, Notfalls Aufnahme auch nachts, WE und Feiertage
E-mail	
fh@frauenhaus-le.de	
Internet	
Frauenhaus-leipzig.jimdo.com	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Bus und Auto	Nein

Zielgruppe:

Frauen und Kinder, die häusliche Gewalt erleben.

Zugangsmodalitäten:

- Einzelgespräche
- Freiwillige Beratung ist möglich
- Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme
- Bei Einzug Kautions von 50€

Setting der Angebote:

- Beratung bei der Erziehung und Betreuung der Kinder (falls gewünscht)
- Anonyme Beratung auch am Telefon oder in einem Besprechungsraum (Angaben zu Namen ist kein Muss)
- Unterstützung bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen
- Unterstützung bei Krisenbewältigung
- Informationen zur Rechtslage und Erarbeitung unterschiedlicher Handlungsoptionen
- Gemeinsame Bestandsaufnahme der persönlichen Situation, Ziele und Motive der Frau
- Gruppenangebote (Grill- und Spielabend, Kinobesuche, Frauenfrühstück)

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Einzelberatung nach verlassen des Frauenhauses, auf Wunsch (Terminvereinbarung)
- praktische Unterstützung nach verlassen des Frauenhauses

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit 1996

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Sofortaufnahme der der Frauen und Kinderschutzeinrichtungen in der Region Leipzig
- Mitarbeiterinnenteam umfasst sechs staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen sowie eine Erziehungswissenschaftlerin und eine Facharbeiterin, die für das Hausmanagement verantwortlich ist.
- Drei der Mitarbeiterinnen verfügen über eine Zusatzqualifikation in systematischer Traumatherapie.
- Gelegentlich wird das Team durch eine Langzeitpraktikantin und/oder eine Bundesfreiwillihendienstleistende verstärkt.

Interventions- und Koordinierungsstelle zur Beratung und Hilfe bei häuslicher Gewalt

(für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)

Kontaktdaten

Träger	
DRK Kreisverband Pirna e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
01796 Pirna Dr. Wilhelm-Külz-Straße 1b Ansprechpartnerin: Sophie Müller	Deutsch bei Bedarf mit Dolmetscher
Telefon	Sprechzeiten
03501 / 5764988	Montag 08.00-15.00
E-mail	Dienstag 10.00-17.00
iks@drkpirna.de	Mittwoch 08.00-15.00
Internet	Donnerstag 12.00-19.00
https://www.drkpirna.de/leichte-sprache/angebote/interventions-und-koordinierungsstelle-fuer-opfer-von-haeuslicher-gewalt.html	Freitag 08.00-12.00
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Fußweg 250m von der Bushaltestelle Pirna, Robert-Koch-Straße (Linien 204, 207a, 226, 234, 236, 237, 241, 245, Z) S1 und S2 bis Bahnhof Pirna, danach weiter mit Buslinie 238	

Zielgruppe:

- alle Personen und deren Angehörige, die von häuslicher Gewalt (psychische, physische, sexuelle, materielle Gewalt) bedroht oder betroffen sind
- unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft sowie politischer oder religiöser Einstellung
- auch Beratung von Kindern und Jugendlichen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind
- keine Täter*innenberatung

Zugangsmodalitäten:

- Selbstmelder (persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail)
- durch Polizei, Behörden, andere Beratungsstellen, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Bundesweites Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt *08000 116 016* (24 Stunden an 365 Tagen)

- selbst Hilfe und Beratung suchende Kinder, Kinder von Betroffenen, die in der Beratungsstelle beraten werden, mit Kindern arbeitenden und von häuslicher Gewalt wissenden Fachkräften

Setting der Angebote:

- kostenlose, freiwillige und auf Wunsch anonyme Beratung
- Arbeit ausschließlich mit Einwilligung der Betroffenen
- telefonische, schriftliche oder persönliche Kontaktaufnahmen / Kontakte
- Einzelpersonen auch in Begleitung von Vertrauenspersonen
- Beratung während der Öffnungszeiten und flexibel nach Terminvereinbarung
- aufsuchende Beratung z.B. in der Häuslichkeit der Betroffenen, in Ämtern / Behörden, an frei wählbaren Orten
- Begleitung zu Polizei, Behörden, Justiz (auch Gerichtsverhandlungen), Anwält*innen, Ärzt*innen, anderen Beratungsstellen

Art und Anzahl der Angebote:

- Angebote für den von Gewalt betroffenen Elternteil
 - einzelfallbezogene Krisenintervention
 - psychosoziale Beratung und Stabilisierung
 - Beratung zu rechtlichen Schutz- und Strafverfolgungsmaßnahmen
 - Sicherheitsplanung
 - Suche nach individuellen Lösungsmöglichkeiten
 - Unterstützung bei der Beantragung von Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG)
 - Vermittlung an Behörden und weiterführenden Hilfen (z.B. Frauen- und Kinder sowie Männerschutzhäuser, Hilfen zur Erziehung, Paar- und Täter*innenberatung)
 - Beratung zum Kinderschutz
 - Beratung zu rechtlichen, sozialen und finanziellen Fragen bezüglich Trennung / Scheidung und umgangs- und sorgerechtlichen Regelungen
 - Sensibilisieren für die Auswirkungen HG auf die Kinder und die Belange und Bedürfnisse der Kinder in dieser Krisensituation
 - Gewaltschutzmöglichkeiten für die / mit den Kindern
 - Stärkung der Erziehungskompetenz
 - Begleitung zu Terminen
- Angebote für mitbetroffene Kinder
 - Einzelberatung / Gruppen
 - Entlastung von Schuld- und Schamgefühlen
 - Enttabuisierung des Themas Gewalt
 - Thematisieren von Ängsten und Loyalitätskonflikten gegenüber beiden Elternteilen
 - Aufzeigen von Schutz- und Hilfsmöglichkeiten
 - Erarbeiten eines individuellen Schutzplanes
 - Trainieren von Abläufen in Notsituationen

- Erklären des Polizeieinsatzes sowie Aufgaben und Rechte der Polizei, Jugendamt, Gericht
- Angebote für Fachkräfte
 - Beratung und Begleitung
 - standardisierte Gefährdungseinschätzungsverfahren gemäß § 8a SGB VIII mittels spezialisierter Kinderschutzfachkraft
 - Unterstützung bei Präventionsangeboten
 - Teilnahme an interdisziplinären Fallkonferenzen
- Öffentlichkeitsarbeit
 - Flyer
 - Internetpräsentation
 - Veranstaltungen
 - Netzwerk- und Gremienarbeit

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos.
- Kostenträger: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung und Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- Träger DRK Kreisverband Pirna

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- 01.07.2021
- Aufbau einer Außenstelle in Freital (2. Jahreshälfte 2022)
(Teilzeitstelle)

Frauen- und Kinderschutzhaus Radebeul

Kontaktdaten

Träger	
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Sitz in Dortmund, Fachverband innerhalb der Caritas	
Adresse	Sprachkenntnisse
Dr.-Külz-Straße 4, 01445 Radebeul	jede Herkunft
Telefon	Sprechzeiten
0351 79552105	Frauenhaus - rund um die Uhr
E-mail	
verein@skf-radebeul.de frauenhaus@skf-radebeul.de beratung@skf-radebeul.de	
Internet	
https://frauenhaus-skf-radebeul.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Straßenbahn Linie 4 - Gerhart-Hauptmann-Straße, S-Bahn - Radebeul Zitschewig	Keine Aufnahme bei Menschen mit Suchterkrankungen, ständig suizidgefährdete Menschen, geistig behinderte Menschen

Zielgruppe:

- Kinder / Jugendliche mit Gewalterfahrung
- Frauen mit Gewalterfahrung

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung
- Einrichtungen / Familien / Frauen können sich telefonisch oder in der Beratungsstelle melden

Setting der Angebote:

- Einzelpersonen (Frauen / Kinder)

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung zum Gewaltschutzgesetz und Begleitung zu Gerichtsterminen / Polizei
- Unterstützung bei Sicherheitsplanung und Beendigung der Gewalt
- Stabilisierung und psychosoziale Entlastung in und nach Krisen
- Beratung zu Umgang und Sorgerecht bei häuslicher Gewalt sowie Arbeit mit Kindern
- Vermittlung an weiterführende Hilfen z.B. Schutzeinrichtungen, Rechtsanwälte, Psychologen usw.
- Kunsttherapie im Frauenhaus
- individuelle Zeit mit betroffenen Kindern
- Weiterleitung an andere Beratungsstellen (Paarberatung)
- ambulantes Wohnen

Kosten der Beratungsangebote:

- Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- 1991 wurde der Verein in Radebeul gegründet und bietet seitdem Hilfe an

Kurzbeschreibung:

Der Verein setzt sich für benachteiligte Menschen, insbesondere für Frauen und deren Kinder ein, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Der Verein bietet unabhängig von Alter, Herkunft, Nationalität und Region Unterstützung und bietet ambulanten Schutz, Beratung und Hilfe. Das Ziel der Arbeit besteht in der Hilfe zur Selbsthilfe. Gemeinsam mit den Betroffenen wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, damit die Lebenssituation verbessert und eine Lebensperspektive erreicht werden kann.

In dem Frauen- und Kinderschutzhaus können insgesamt 16 Frauen und Kindern eine Möglichkeit geboten werden, um räumliche Distanz zum gewaltverursachenden Partner zu finden. Das Haus erstreckt sich über 2

Etagen mit 7 Zimmern, einer Gemeinschaftsküche, einem Gemeinschaftsraum mit Kinderspielecken uvm. Jede Frau erhält gegen eine Kautionszahlung einen Zimmer- und Haustürschlüssel, damit sie frei leben kann. Ein Außenbereich bietet ebenso Spielmöglichkeiten für Kinder sowie Gartenmöbel für alle Bewohnerinnen.

Frauen die Gewalt erfahren haben und Schutz suchen können sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer melden und sofort in das Frauen- und Kinderschutzhaus einziehen. Am Ende eines solchen Telefonates wird ein Treffpunkt vereinbart, an dem die Frau abgeholt und zum Haus begleitet wird. Folgende Dinge müssen zum Einzug mitgebracht werden:

- Ausweispapiere (für Frau und Kind)
- Sozialversicherungsausweis
- Einkommensnachweis sowie Kindergeld- und Rentennummer
- Mietvertrag
- Krankenversicherungskarte
- Persönliche Gegenstände (Medikamente, Bekleidung, Lebensmittel...)

Das Leben im Frauenhaus ist eine Übergangssituation, jedoch bestimmt jede Frau selbst den Zeitpunkt des Auszuges. Das Frauenhaus unterstützt die Frauen bei ihren Entscheidungen und es besteht weiterhin die Möglichkeit, nach einem Auszug die Beratung weiter in Anspruch zu nehmen. Außerdem gibt es 1x im Monat ein Austausch mit Frauen die bereits ausgezogen sind, welches zum Erfahrungsaustausch dienen soll.

HILFE BEI GEWALT!

SCHUTZHAUS FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN

Kontaktdaten

Träger	
Frauen für Frauen e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Trägeradresse: Karl-Liebknecht-Str. 59, 04275 Leipzig	Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Persisch, Arabisch
Telefon	Sprechzeiten
0341-44238229	
E-mail	
help@she-leipzig.de	
Internet	
www.she-leipzig.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

Geflüchtete Frauen und ihre Kinder

Art und Anzahl der Angebote:

Beratung und Unterstützung am Telefon oder in einer Beratungsstelle

- 0341 44 23 82 29 oder help@she-leipzig.de
- www.she-leipzig.de
- Schutz vor Gewalt durch Aufnahme in ein Frauenschutzhaus
- Hilfe bei der Beantragung von eigenem Geld bei den Behörden
- Hilfe bei der Suche nach einer eigenen Wohnung
- Beratung zu deutschen Gesetzen im Fall einer Scheidung / Trennung von Ihrem Ehemann
- Beratung zu deutschen Gesetzen zum Sorgerecht für Ihre Kinder
- Vermittlung psychologischer Hilfe

Kurzbeschreibung:

Der Verein

Die Ziele von Frauen für Frauen e.V. Leipzig sind die Aufdeckung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Unter den Gewalt-Begriff werden alle Verhaltensweisen gerechnet, die darauf abzielen, die Betroffenen zu unterdrücken, zu beherrschen und zu kontrollieren. Gewalt ist jedes Verhalten, das sich auf körperlicher, seelischer, sexueller, sozialer und emotionaler Ebene schädigend auswirkt und die Betroffenen daran hindert, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Gewalt im sozialen Nahraum hat gesellschaftliche Ursachen. Frauen für Frauen e.V. Leipzig agiert auf verschiedenen Ebenen, um diese Tatsache gesellschaftlich bewusst zu machen und um einer weiteren Tradierung von Gewalt im Geschlechterverhältnis entgegenzuwirken.

Die Arbeit von Frauen für Frauen e.V. Leipzig richtet sich an gewaltbetroffene und – bedrohte Frauen, aber auch an Kinder und Männer. Unabhängig sind dabei Kultur, Religion und Herkunft. Unterstützung finden auch Angehörige, Freund*innen und alle, die Betroffenen in ihrer Situation helfen möchten.

SIE HABEN EIN RECHT AUF EIN LEBEN OHNE GEWALT!

Kontaktdaten

Träger	
SOS Kinderdorf Sachsen, Mehrgenerationenhaus Zwickau	
Adresse	Sprachkenntnisse
Kolpingstraße 22,08058 Zwickau	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0173 / 9479789	persönlich Mo – Fr, 8 – 16 Uhr, nach Terminvereinbarung , telefonisch 24/7
E-mail	
mz-zwickau@sos-kinderdorf.de	
Internet	
www.sos-kd-zwickau.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Linie 10, Linie 3	

Zielgruppe:

Frauen mit ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen und/oder bedroht sind

Zugangsmodalitäten:

- Freiwilligkeit
- Volljährigkeit
- eigenständige Versorgung muss gewährleistet sein
- Ausschlusskriterien: Obdachlosigkeit, unbehandelte psychische und/oder
Suchterkrankung, Pflegebedürftigkeit

Setting der Angebote:

- Einzelperson

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

seit 1999

Männerschutzeinrichtungen

Projekte in den Bereichen Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt, Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking, Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking, Männerschutzeinrichtungen sowie Täter*innenberatung lassen sich teilweise nicht nur einem Bereich zuordnen.

In diesem Wegweiser sind sie primär in einem Bereich aufgeführt, konzeptionell mitunter jedoch auch einem weiteren dieser Bereich zuzuordnen.

Männerschutzwohnung Dresden

Kontaktdaten

Träger	
Männernetzwerk Dresden e.V.	
Adresse	
Schwepnitzer Straße 10	01097 Dresden
Telefon	Sprechzeiten:
0351 - 32345422 0351 - 7966348	telefonisch: täglich 10.00 – 20.00 Uhr persönlich im Männernetzwerk: jeden Mittwoch von 14.00 – 17.00 Uhr
E-mail	Internet
maennerschutzwohnung@mnw-dd.de	https://www.mnw-dd.de/maennerschutz-wer-sind-wir.html
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	
- Straßenbahnlinie 13 bis Haltestelle Bischofsplatz - Straßenbahnlinie 7 und 8 bis Haltestelle Louisenstraße - S-Bahn: Bahnhof Neustadt	

Zielgruppe:

- Temporärer Unterkunft als Schutzraum für Männer ab 18 Jahren und ihren Kindern bei Fällen von:
 - häuslicher Gewalt
 - sexueller bzw. sexualisierter Gewalt
 - soziale Gewalt
 - ökonomische Gewalt

Zugangsmodalitäten:

- Es wird am Telefon über die aktuelle Situation gesprochen und überlegt, ob eine Aufnahme in die Männerschutzwohnung hilfreich und möglich ist oder andere Wege aus der Krisensituation gewählt werden möchten.

- Nach Erstkontakt findet erstes Treffen an neutralen Ort statt; an dem ein Mitarbeiter sie in Empfang nimmt
- Im Weiteren wird ein Termin für ein Clearing Gespräch vereinbart, um die Situation einordnen zu können und weitere Schritte zu planen
- Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung oder Identität der Nutzer ist nicht ausschlaggebend für die Aufnahme
- Alle Angebote basieren auf Freiwilligkeit, wobei eine Mitwirkung bei der Klärung der Situation durch den Bewohner unbedingt notwendig ist.

Setting der Angebote:

- Adresse der Wohnung anonym
- Besuche nicht gestattet
- 3 Plätze für Männer mit ihren Kindern
- Jeder Aufgenommene hat eigenes Zimmer + Gemeinschaftsraum, Küche und Bad

Mitzubringen ist:

- Ausweis oder Pass, ggf. mit Aufenthaltstitel
- Bargeld/Geldkarte
- Krankenversicherungskarte
- Wichtige Unterlagen z.B. ALG.II-Bescheid, Mietvertrag, Geburtsurkunde, Scheidungsurteil, Kindergeldbescheid, etc.
- Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs
- Hygieneartikel
- Persönliches Spielzeug und Schulsachen für ihre Kinder
- Medikamente, auf deren Einnahme Sie oder ihre Kinder täglich angewiesen sind
- Wohnungsschlüssel der bisherigen Wohnung

Art und Anzahl der Angebote:

- nach Bedarf der Männer freiwillige Einstiegsberatung (Lebensumstände ermitteln und ordnen)
- Unterstützung bei der Planung nächster Schritte und Hilfe zur Rückkehr in eine sichere Lebenslage
- wenn erforderlich Begleitung bei Behördengängen und Unterstützung beim Schriftverkehr
- bei Bedarf Hilfe bei der Suche nach weiterführenden Hilfsangeboten z.B. geeignete Beratungsstellen, Kontakt zum Anwalt, psychologische Unterstützung und Therapien
- Das Leben in der Wohnung ist selbständig zu gestalten. Der Alltag und die Versorgung werden eigenverantwortlich durchgeführt. Das Zusammenleben ist durch eine Hausordnung geregelt.

- Der Aufenthalt darf 3 Monate in der Männerschutzwohnung erfolgen was in besonderen Fällen um weitere 3 Monate verlängert werden kann.

Kosten der Beratungsangebote:

- Beratung ist kostenlos,
- täglicher Eigenanteil für den Aufenthalt - 8 Euro
- bei bedürftigen Personen, die unter das SGB II oder SGB XII fallen werden die Kosten von der Leistungsstelle übernommen

Kurzbeschreibung:

Die Männerschutzwohnung Dresden ist ein geschützter Raum und bietet in Fällen von häuslicher, sozialer, ökonomischer und sexueller bzw. sexualisierter Gewalt eine sichere temporäre Unterkunft. Hier können gefährdete Männer über 3 Monate verbleiben und sich in dieser Zeit Orientierung und eventuelle Hilfe und Betreuung bei ihrer Problemlage erhalten.

Quellen:

- <https://www.mnw-dd.de/maennerschutz-wer-sind-wir.html>
- https://www.mnw-dd.de/files/maennernetzwerk/Ma%CC%88nnerschutzwohnung/Faltblatt_Ma%CC%88nnerschutzwohnung_RZ3_Web.pdf

Kontaktdaten

Träger	
LEMANN e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig	Unabhängig für Inanspruchnahme
Telefon	Sprechzeiten
<u>Vorstand</u> = 0341/3065280 <u>Jungenarbeit</u> = 0341/94677745 <i>Mobil</i> = 015205328110 <u>Männerarbeit</u> = 0341/94677745 <i>Mobil</i> = 017649202888	<u>Vorstand</u> = Montag: von 9:30 - 12:30 Uhr und nach Vereinbarung <u>Jungenarbeit</u> = Mo - Fr von 9:00 - 16:00 Uhr <u>Männerarbeit</u> = Mo - Fr von 10:00 bis 20:00 Uhr
E-Mail	
<u>Vorstand</u> = vorstand@lemann-netzwerk.de <u>Jungenarbeit</u> = jungenarbeit@lemann-netzwerk.de <u>Männerarbeit</u> = kontakt@maennerhaus-leipzig.de	
Internet	
https://lemann-netzwerk.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
<p>Mit dem Auto: → Leipzig Zentrum in Richtung Süden, auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Connewitzer Kreuz, nach links in die Richard-Lehmann-Straße, die Nächste rechts in die Bernhard-Göring-Straße. → Über die B2, Abfahrt Richard-Lehmann-Straße, auf der Richard-Lehmann-Straße nach rechts in die Bernhard-Göring-Straße einbiegen.</p> <p>Mit der Straßenbahn: → Linie 9, 11, 11E bis zur Haltestelle Connewitzer Kreuz → Linie 10 bis zur Haltestelle Wiedebachplatz</p> <p>Mit dem Bus: → Linie 70, 100, 107 bis zur Haltestelle Connewitzer Kreuz</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Im Männerhaus <u>nicht</u> gegeben ➔ Aufzug bei der Verwaltung gegeben

Zielgruppe:

Das Netzwerk richtet sich an alle Menschen die sich als männlich* definieren (Ab 6 Jahren)

Zugangsmodalitäten:

Jungenarbeit	Männerarbeit
Hauptsächlich über schulische Bildung	Gewaltbelastete Lebenssituation – Meldung über Internet oder direkt vor Ort
Direkter Zugang über Beratungsstelle aber immer möglich	Zugang über Polizei

Setting der Angebote:

Jungenarbeit	Männerarbeit
Gruppensitzungen	Anonymes, gewaltfreies Umfeld
Bei Bedarf auch Einzelsitzungen	Weitervermittlung bei Behördengängen, Therapie- und Beratungssuche
Schulungen	Unterstützung bei der Gestaltung neuer Lebensperspektiven
Workshops an Schulen	Psychosoziale Beratung

Hauptaugenmerk

Art und Anzahl der Angebote:

Jungenarbeit	Männerarbeit
<ul style="list-style-type: none"> Projektarbeit an Leipziger Schulen und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 	<ul style="list-style-type: none"> Männerhaus Leipzig
<ul style="list-style-type: none"> die pädagogische Begleitung der Präventionsausstellungen 'Echt fair und Echt Krass' 	<ul style="list-style-type: none"> Beratungsgespräche und Unterstützung bei Weitervermittlung (z.B. an Rechtsanwälte etc.)
<ul style="list-style-type: none"> die Leipziger Jungentage 	
<ul style="list-style-type: none"> Schulungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit in Leipzig 	
<ul style="list-style-type: none"> Modulreihe geschlechterreflektierende Pädagogik (Fortbildungsreihe) 	

Kosten der Beratungsangebote:

- Angebote wie Beratungsgespräche und Projekte an Schulen etc. sind kostenfrei
 - Grundsätzlich Umsetzung der Projekte mit Hilfe öffentlicher Fördermittel
 - Tagessätze für den Aufenthalt in einer Männerschutzeinrichtung an den drei Standorten verschieden
 - o Dresden: 8€
 - o Plauen: 8,50€
 - o Leipzig: 6€
- Tagessätze von Männern selbst oder bei Leistungsberechtigung von Jobcentern oder Sozialämtern übernommen
- Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

2006

Kurzbeschreibung:

Der LEHMANN e.V. ist ein Team von verschiedensten Menschen im Haupt- und Ehrenamt, die Jungen und Männer bei der Entdeckung ihrer Individualität und Vielfalt in allen Facetten ihres Lebens unterstützt. Dabei helfen, unterstützen und vermitteln sie außerdem Jungen und Männer in besonderen Lebenssituationen an weitere Stellen wie beispielsweise dem Männerhaus in Leipzig. LEMANN e.V. – Leipzig hat aber neben der MSE als weiteres Projekt die Fachstelle für gendersensible Jungenarbeit, die über das Jugendamt der Stadt Leipzig finanziert wird. Dieses Projekt arbeitet präventiv an Schulen, u.a. mit sexualpädagogischen Workshops und der Kommunikationsförderung bei Jungen* im Umgang mit Gefühlen. Beide Projekte arbeiten eng zusammen, vor allem auch an der Konzeption zur gendersensiblen Männerberatung.

Kontaktdaten

Träger	
LEMann e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Bernhard-Göring-Str.152 04277 Leipzig	Deutsch, Englisch
Telefon	Sprechzeiten
0176 42902888	Mo - Fr von 10 bis 20 Uhr
E-mail	
kontakt@maennerhaus-leipzig.de	
Internet	
https://www.maennerhaus-leipzig.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Tram 9,10,11, Bus 70,89,107 (Connewitz, Kreuz)	Nein

Zielgruppe: alle Menschen, die sich als männlich* definieren

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung telefonisch, sowie vor Ort möglich
- Freiwillige Beratung
- Nicht beraten/ aufgenommen werden Männer die: gewalttätig, dauerhaft obdachlos, süchtig, pflegebedürftig oder Barrierefreiheit angewiesen sind
- Haustiere kommen ebenfalls nicht unter

Setting der Angebote:

- Unterkünfte, für gewaltbetroffene Männer* und deren Kinder
- Anonymität
- Gewaltfreies Umfeld
- Hilfe, Unterstützung und Begleitung
- Psychosoziale Beratung
- Vermittlung zu Behörden, Therapie- und Beratungssuche

- Beratung: vor, während und auch nach Ende der Unterbringungszeit
- Einzel- und Gruppengespräche

Art und Anzahl der Angebote:

- Unterbringung in WG samt Kindern (Dauer 3 Monate, eventuell Verlängerung möglich)
- Selbstständige Versorgung (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Beratung flexibel nach oder ohne Terminvereinbarung
- Auf Wunsch dauerhafte Begleitung bei alltäglichen Leben
- Einzel- und Gruppengespräche auf Wunsch

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos (telefonisch, Erstgespräch)
- Unterbringung und weiterführende Beratung + Betreuung pro Tag kostet 6€, entweder selbst getragen oder bei Leistungsberechtigung von Jobcentern/ Sozialämtern

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit dem 01.02.2017

Kurzbeschreibung:

Durch den Verein LEMANN e.V. wurde die erste Männerschutzeinrichtung in Leipzig mit dem Projektnamen Männerhaus Leipzig ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Das MännerHaus Leipzig bietet:

- Schutz und Anonymität bei häuslicher Gewalt
- Unterkunft für dich und bei Notwendigkeit auch für deine Kinder
- Hilfe bei der Klärung deiner / eurer aktuellen Lebenssituation
- Begleitung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven

Kontaktdaten

Träger	Haltestelle Knielohstraße Plauen
Weissenberg e.V. – Männernetzwerk Plauen	Parkplätze vor der Beratungsstelle
Adresse	Sprachkenntnisse
Äußere Reichenbacher Str. 3 08529 Plauen	Deutsch, englisch
Telefon	Sprechzeiten
015225267210	24/7 Rufbereitschaft
E-mail	
kontakt@schutzwohnung.de	
Internet	
www.schutzwohnung.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
Haltestelle Vogtlandklinikum in Plauen	Ab 4. Quartal barrierefreie Schutzwohnung

Zielgruppe:

Männer, aber auch alle anderen Geschlechter, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich
- Freiwillige Beratung

Setting der Angebote:

- Einzelperson
- Männer mit Kindern
- Angehörige

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Telefonberatung
- Onlineberatung
- Persönliche Beratung
- Schutzwohnung
- Präventives Angebot für Betroffene und Fachkräfte (z.B. Workshop)

Kosten der Beratungsangebote:

- Kostenloses Beratungsangebot
- Kostenloses Präventionsangebot
- Die Unterbringung in den Schutzwohnungen wird mit einem Tagessatz berechnet

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Seit 2018

Kurzbeschreibung:

...wenn es Zeit ist für einen Neuanfang...

....wenn es Zeit ist zu reden...

... Wenn sich zuhause nicht mehr nach Zuhause anfühlt...

Der Weissenberg e.V. bietet von Gewalt und Misshandlung betroffenen oder bedrohten Menschen (und deren Kindern) Beratungen, Hilfe sowie die Möglichkeit der Unterbringung innerhalb unserer Schutzwohnungen an. Der Fokus liegt auf der Jungen- und Männerarbeit, jedoch verschließen wir uns gegenüber keinem Geschlecht. In sozialpädagogischen Beratungsgesprächen unterstützen wir bei individuellen persönlichen Problemlagen, sodass ein gewaltfreies Leben selbstständig möglich ist. Wir verfügen über ein professionelles internes wie auch externes Netzwerk, sodass wir schnelle Hilfe unter Berücksichtigung und Wahrung der Anonymität professionell gewährleisten können. Betroffene Menschen sowie Angehörige können sich 24/7 unter 0152 - 252 672 10 oder per Mail an kontakt@schutzwohnung.de an uns wenden.

Täter*innenberatung

Projekte in den Bereichen Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt, Interventions- und Koordinierungsstellen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking, Unterstützung für Betroffene häuslicher Gewalt und Stalking, Männerschutzeinrichtungen sowie Täter*innenberatung lassen sich teilweise nicht nur einem Bereich zuordnen.

In diesem Wegweiser sind sie primär in einem Bereich aufgeführt, konzeptionell mitunter jedoch auch einem weiteren dieser Bereich zuzuordnen.

Beratungsstelle Handschlag

Kontaktdaten

Träger	
Caritasverband für Chemnitz und Umgebung e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Beratungsort Chemnitz: Ludwig Kirsch Str. 13, 09130 Chemnitz Beratungsort Freiberg: Hospitalweg 2a, 09599 Freiberg Beratungsort Zwickau: Dr. Friedrichs Ring 67, 08056 Zwickau	deutsch
Telefon	Sprechzeiten
0371/432 08 28	Nach Vereinbarung
E-mail	
handschlag@caritas-chemnitz.de	
Internet	
www.caritas-chemnitz.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
	Nicht barrierefrei

Zielgruppe:

Das Angebot richtet sich an alle Männer und Frauen (ab 18 Jahre), die Gewalt auf Andere (erwachsene Personen) im häuslichen Umfeld ausüben, dies getan haben oder befürchten, gewalttätig zu werden, sowie volljährige Gewaltausübende, welche Frauen gegenüber sexuell übergriffig handeln.

Zugangsmodalitäten:

- Anonyme Beratung möglich (nur bei Erstgespräch)
- Freiwillige Beratung (sowohl eigene Motivation, als auch von Partner*in oder Institutionen geschickt/vermittelt)
- Erfüllung von Auflagen im Rahmen eines Straf- oder familiengerichtlichen Verfahrens und/oder einer Jugendamtsmaßnahme

Setting der Angebote:

- Einzelberatung (Mann zu Mann bzw. Frau zu Frau)
- Paarberatung
- Gruppe
- Trainingskurs
- Veranstaltungen (Polizeischulungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Thema HGW / Stalking)

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratung flexibel nach Terminvereinbarung
- Geschlossene Gruppe (i.d.R. 6 Monate, in diesem Zeitraum werden circa 25 Treffen à 2 Stunden durchgeführt)

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos (Spende bzw. Beteiligung an den Beratungskosten)

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

Die Beratungsstelle Handschlag wurde 2009 eröffnet.

Kurzbeschreibung:

Die Beratungsstelle Handschlag ist eine täterorientierte Beratungsstelle für Männer und Frauen bei häuslicher Gewalt und Stalking sowie sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Auftrag der Beratungsstelle ist es, an den Ursachen der Gewaltsituation zu arbeiten. Beratungsstellen für Gewaltausübende ergänzen in Sachsen das Hilfenetz für Betroffene von häuslicher sowie von sexualisierter Gewalt.

Ziel unserer Beratungsstelle ist es, Veränderungen bei gewalttätigen Männern und Frauen herbeizuführen, in deren Folge diese in der Lage sind, Verantwortung für das eigene Gewalthandeln oder sexuell grenzverletzende Verhalten zu übernehmen, sich in die betroffene Person einzufühlen und Konflikte partnerschaftlich und gewaltfrei zu lösen. Die Beratung richtet sich an volljährige Gewaltausübende häuslicher Gewalt sowie volljährige Gewaltausübende, welche Frauen gegenüber sexuell übergriffig handeln.

ESCAPE Dresden – Ausweg aus der Gewaltspirale

Kontaktdaten

Träger	
Männernetzwerk Dresden e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Königsbrücker Straße 37 01099 Dresden (2. OG)	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsch • hinzuziehen des Dolmetscherdienstes für weitere Sprachen möglich
Telefon	Sprechzeiten
0351/810 43 43	<ul style="list-style-type: none"> • keine direkt festgelegten Sprechzeiten • über Telefonnummer erreichbar (Anruferantworter nutzen, Rückruf erfolgt)
E-Mail	
kontakt@escape-dresden.de	
Internet	
https://escape-dresden.de/	
Erreichbarkeit/öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenbahnlinie 13 bis Haltestelle Bischofsplatz • Straßenbahnlinie 7 und 8 bis Haltestelle Louisestraße • S-Bahn bis Bahnhof Dresden Neustadt 	<ul style="list-style-type: none"> • nein • falls notwendig können nach Absprache Möglichkeiten gefunden werden

Zielgruppe:

- Beratungsangebot im Großraum Dresden
- Männer und Frauen ab 18 Jahren, die Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen ausüben, ausgeübt haben oder befürchten, Gewalt ausüben zu können

Zugangsmodalitäten:

- Offenheit und Bereitschaft zur Mitarbeit
- Erstgespräch kann anonym stattfinden
- mit Unterzeichnung des Beratungsvertrages wird die Anonymität aufgehoben
- Schweigepflichtentbindung gegenüber dem Partner/der Partnerin und gegebenenfalls der zuweisenden Stelle (Staatsanwaltschaft, Gericht, Jugendamt etc.)

Setting der Angebote:

- *Einzelberatung*
 - Einzelfallsetting im geschützten, vertrauensvollen Rahmen

- individuelle, an die Lebenswelt der zu beratenden Person angepasste Termine
- nach Abschluss der ca. 25 Beratungen → Folgetermin ca. 6 Monate später, um Erfolg zu überprüfen und ggf. nachzusteuern
- **Gruppenangebot**
 - 5-8 Personen, ca. 10 Sitzungen mit erfahrenem prof. Trainerteam
 - Gruppenreflexionen, Erfahrungsaustausch, Handlungsalternativen
 - methodische Übungen, um gewalttätige Handlungsmuster zu verändern und gewaltfreie Konfliktlösungen zu erarbeiten
- **Paarberatung**
 - unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wenn es im individuellen Fall sinnvoll erscheint
 - Grundvoraussetzung: aktuelle Gewaltfreiheit, Verantwortungs-/Empathieübernahme des/der Beratenden, Einverständnis des jeweiligen Partners oder Partnerin
 - Ziel: erkennen von Dynamiken in der Partnerschaft, Konfliktbewältigungsmechanismen und Machtungleichgewichte erkennen und bearbeiten und die Erstellung eines Notfallplans

Art und Anzahl der Angebote:

- ca. 25 Termine (innerhalb ca. 8 Monaten, 1 Termin/Woche)
- Einzel-, Gruppen-, und wenn nötig und möglich Paarberatungen
- nach Terminvereinbarung
- individuell abgestimmte Beratungen werden nach den beiden kostenlosen Erstgesprächen vertraglich festgehalten

Kosten der Beratungsangebote:

- 2 kostenlose Erstgespräche zum Kennenlernen und vereinbaren der künftigen Zusammenarbeit
- weitere Beratungen mit geringen Kosten verbunden, die vom Einkommen des zu Beratenden abhängig sind

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- seit 2005

Kurzbeschreibung:

Das Projekt „Escape“ gehört zur täterorientierten Antigewaltarbeit und stellt mit der Beratung einen aktiven Anteil zum Schutz Betroffener von häuslicher Gewalt dar. Ziel ist es, dass der Kreislauf der Gewalt durchbrochen wird. In der Beratung ist es wichtig, dass dazu Verantwortung für die Täterschaft übernommen wird und Methoden für den bzw. die Täter/in gefunden werden, anders mit Emotionen umzugehen als Gewalt auszuüben. Im weiteren Verlauf soll die Intention herausgefunden werden, warum gewaltvoll gehandelt wird, um auf diese Impulse einwirken zu können und nachhaltig eine Verhaltensänderung zu erzielen.

„Escape“ arbeitet nach den Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft „Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V.“ und hat diverse Kooperationen u. a. mit der Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt (D.I.K.), dem Frauenschutzhaus Dresden, der BIS Radebeul, den Jugendämtern und vielen weiteren Institutionen.

Täter*innen-
Opfer-Ausgleich

Verein für soziale Rechtspflege Dresden e.V. Täter-Opfer-Ausgleich

Konfliktschlichtung und Hilfe für Täter und Opfer (TOA)

Kontaktdaten

VSR Dresden e. V.	
Karlsruher Str. 36, 01189 Dresden	Sprachkenntnisse
Telefon: 0351-4020825	Sprechzeiten
E-Mail: toa@vsr-dresden.de	
Website: www.vsr-dresden.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

- Jugendliche und heranwachsende Straftäter*innen an, die zur Tatzeit unter 21 Jahre alt waren.
- Geschädigte ohne Alterseinschränkungen
-

Zugangsmodalitäten:

- es wird meist im Vorverfahren durch die Staatsanwaltschaft Dresden angeregt, dass sich die Straftäter*innen als sogenannte/-r "Selbstmelder*in" eigenständig mit der Konfliktschlichtungsstelle Kontakt aufnehmen
- wenn sich Straftäter*in dafür entscheidet, beauftragt die Staatsanwaltschaft die Jugendgerichtshilfe (JGH), einen TOA abzuklären; JGH gibt den Auftrag an die Konfliktschlichtungsstelle für Täter-Opfer-Ausgleich des Vereins für soziale Rechtspflege Dresden e. V. weiter
- gesetzlichen Grundlagen:
 - §10 (1), Nr. 7 JGG (Jugendgerichtsgesetz)
 - §46 a StGB (Strafgesetzbuch)
 - § 153a, 155 a und b StPO (Strafprozessordnung)
 - §§ 15, 45, 47 JGG

Diese gesetzlichen Regelungen gelten auch für Heranwachsende die zum Tatzeitpunkt bis 21 Jahre waren, wenn Jugendstrafrecht nach den §§ 105 und 109 JGG angewendet wird.

Setting der Angebote:

- Erstgespräche finden im Einzelgespräch, getrennt voneinander statt
- es folgt ein Ausgleichsgespräch mit neutraler Vermittlungsperson, dient der Konfliktaufarbeitung und Aushandeln der Wiedergutmachung
-

Art und Anzahl der Angebote:

- ANLAUF- UND BERATUNGSSTELLE
für straffällig gewordene Menschen und ihre Angehörigen
- ÜBERGANGSMANAGEMENT
Vorbereitung der Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen während des Strafvollzugs
- WENDESCHLEIFE
Kurzzeitwohnen für aus der Haft entlassene wohnungslose Menschen
- AMBULANT BETREUTES WOHNEN
zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für straffällig gewordene Menschen
- SOZIALPÄDAGOGISCHE INTERVENTION
für wohnungslose straffällig gewordene Menschen
- FAHRPLAN
Soziale Ausgrenzung abbauen – Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden
- THAT'S IT
Projekt zur Prävention und Konfliktmanagement in Schule und Jugendsozialarbeit
- TÄTER-OPFER- AUSGLEICH
Konfliktschlichtung und Hilfe für Täter und Opfer
- BETREUUNGSWEISUNG
Erkennen, wo's lang geht
- ENTLASSUNGSBEGLEITUNG
Übergänge gemeinsam gestalten
- HILFEN ZUR ERZIEHUNG
Ambulante Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien
- PIER 36
Vollzug in freien Formen

Kosten der Beratungsangebote:

- Die Beratung ist kostenlos
- Finanzierung auf kommunaler Ebene:
Jugendgerichtshilfe Dresden, das Sozialamt Dresden und das Jugendamt Dresden

Finanzierung Land
Staatsministerium der Justiz und der Kommunale Sozialverband Sachsen
Spenden

Seit wann bieten Sie diese Arbeit an?

- 1991 Gründung des Vereins
- 1992 Anlauf- und Beratungsstelle und Konfliktschlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich

Kurzbeschreibung:

Die Gesprächsteilnehmenden haben die Möglichkeit, aus ihren Rollen als Täter*in und Opfer herauszutreten und sich als Menschen zu begegnen, die eine Spannungssituation unterschiedlich erlebt haben. Aus der Konfrontation der eigenen Sichtweise, mit der des anderen Menschen kann, eine neue Beziehung zueinander wachsen. Dieses geänderte Verhältnis zueinander bietet die Grundlage für eine einvernehmliche und von beiden Seiten als fair empfundene Vereinbarung. Sie beinhaltet die Wiedergutmachungsleistungen und regelt den zukünftigen Umgang miteinander.

Quelle:

[Home - VSR - Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. \(vsr-dresden.de\)](http://www.vsr-dresden.de)

Pflege in Not

-

Gewalt in der Pflege

Assistance

Fachstelle für betriebliche Sozialarbeit

Kontaktdaten

Träger	
INTEGRA 2000 e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Helmholtzstr. 9, 09131 Chemnitz Büroadresse: Fürstenstrasse 28, 09130 Chemnitz	
Telefon	Sprechzeiten
0371-4504981	
E-mail	
info@assistance-sachsen.de	
Internet	
http://assistance-sachsen.de/	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige

Zugangsmodalitäten:

Die Beratung erfolgt trägerunabhängig und es wird umfassend über die Möglichkeiten von ambulanten-, teilstationären-, vollstationären- und komplementären (ergänzenden) Pflegeangeboten informiert. Trägerunabhängig bedeutet, dass die Beratung unabhängig von Anbietern der Pflegeleistungen erfolgt.

Art und Anzahl der Angebote:

- Arbeitsplatzkonfliktberatung (Mobbing)
- Pflegekonfliktberatung (Gewalt in der Pflege)
- Pflegebegleiterstützpunkt
- Freiwilligendienst GRÜNE ENGEL (Unterstützung pflegender Angehöriger)
- Amateurtheaterprojekte (Chemnitzer Lachfalten)
- Stadtteilkulturarbeit in Hilbersdorf / Ebersdorf (Lesungen, Filmclub)
- Nachbarschaftsnetzwerk (www.nebenan.de)

Kosten der Beratungsangebote:

- Siehe Gebührenordnung des Vereins unter <http://assistance-sachsen.de/download/Gebuehrenordnung.pdf>

Kurzbeschreibung:

Die Fachstelle ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Krisentelefone, Beratungs- und Beschwerdestellen für alte Menschen. Diese BAG besteht bundesweit aus verschiedenen Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft. Gemeinsames Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation alter Menschen. Hierzu gehören die Verringerung von Missständen und die Bewältigung von Gewaltsituationen im häuslichen Umfeld und in der Pflege (www.beschwerdestellen-pflege.de)

Hilfe gegen Gewalt in der Pflege e.V.

Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör

Hilfe gegen Gewalt in der Pflege e.V.

Kontaktdaten

Träger	
Hilfe gegen Gewalt in der Pflege e.V.	
Adresse	Sprachkenntnisse
Kanalstr. 5, 04155 Leipzig	
Telefon	Sprechzeiten
E-mail	
kontakt@hilfegegengewaltinderpflege.de	
Internet	
https://hilfegegengewaltinderpflege.de	
Erreichbarkeit / öffentliche Verkehrsmittel	Barrierefreiheit

Zielgruppe:

- Gepflegte
- Pflegende Angehörige
- Angehörige von Heim-/WG-Bewohner*innen
- Pflegepersonal
- Pflegeeinrichtungen
- Freund*innen etc.

Art und Anzahl der Angebote:

- Beratungsstrukturen zur Hilfe und Unterstützung für alle zu Pflegenden, Pflegende und Mitarbeiter*innen in der Pflege insbesondere in Bezug auf das Thema Gewalt in der Pflege.
- Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen und Seminaren.

- Durchführung von Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, z.B. Informationsveranstaltungen.

Kurzbeschreibung:

Menschen, die gepflegt werden finden bei uns ein offenes Ohr, wenn sie über die Pflegesituation sprechen möchten. Gemeinsam mit ihnen suchen wir Entlastungsmöglichkeiten für ihren Pflegealltag. Wir helfen ihnen bei der Klärung von Konflikten mit Ihren Angehörigen oder anderen Beteiligten (z.B. Pflegekräfte).

Menschen in der Pflege finden Hilfe bei der Klärung von Konflikten mit Gepflegten und deren Angehörigen, Mediationen, Fortbildungen zu speziellen Fragen im Umgang mit Konflikten und Aggressionen in der Pflege.

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften

Dr. Alexandra Geisler
a.geisler@fh-dresden.eu

www.fh-dresden.eu

Stand August 2022

Fachhochschule Dresden
University of Applied Sciences